

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Gelebte Professionalität in der Schulischen Heilpädagogik

Eine qualitative Untersuchung zu Kompetenzen
und Aufgabenfeldern von Heilpädagoginnen

eingereicht von: Nadine Fischli und Denise Gabriel

Begleitung: Dr. phil. Lars Mohr

Datum der Abgabe: 23. Juni 2017

Abstract

Die Heterogenität aktueller Schulklassen nimmt zurzeit kontinuierlich zu und führt zu erhöhten Anforderungen bei allen Unterrichtenden. Das Berufsfeld der Schulischen Pädagogik ist in diesem Bereich besonders herausgefordert und eine grosse Bandbreite an Kompetenzen ist bei den Lehrenden verlangt.

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit den Kompetenzen, die Schulische Heilpädagoginnen aus ihrer subjektiven Sichtweise im Praxisfeld erbringen. Es wird untersucht, inwiefern diese subjektiven Einschätzungen der Praktiker mit den Curricula von vier Deutschschweizer Hochschulen übereinstimmen oder abweichen.

Zwölf Interviews dienen als Grundlage für eine qualitative Untersuchung. Der theoretische Hintergrund basiert einerseits auf Professionsstandards und andererseits auf einer Auswahl von vierzehn internationalen Studien.

Es konnte dabei festgestellt werden, dass die subjektiven Theorien zu einem grossen Teil mit dem Ausbildungsprogramm der Studiengänge übereinstimmen.

Die Aufgaben einer Heilpädagogin sind sehr vielfältig und verlangen viele Kompetenzen. Die dafür nötige Grundlage wird, wie durch diese hohe Übereinstimmung ersichtlich wurde, an den Hochschulen vermittelt.

Abkürzungsverzeichnis

SF	Spezielle Förderung
SHP	Schulische Heilpädagogin
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
SuS	Schülerinnen und Schüler
SPD	Schulpsychologischer Dienst
KJPD	Kinder- und Jugendpsychologischer Dienst
SA	Sozialarbeiter
ILZ	Individuelle Lernziele
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EK	Einführungsklasse
PU	Partnerunterricht
KMK	Kultusministerkonferenz (Deutschland)
FA/SF A	Förderstufe A = Integrative Förderung (Kanton Solothurn)
FB/SF B	Förderstufe B = Verlangsamung, Individuelle Lernziele oder Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule (Kanton Solothurn)
ISM	Integrative sonderpädagogische Massnahme (Kanton Solothurn)
ISF	Integrative Schulung und Förderung (Kanton St. Gallen)

Anmerkung:

In der vorliegenden Arbeit wird der Einfachheit halber vorwiegend die männliche Form (z.B. Schüler) benutzt. Damit sind auch weibliche Vertreterinnen gemeint. Lediglich der Begriff der Heilpädagogin wird in der weiblichen Form benutzt, da vorwiegend Frauen diesen Beruf ausüben.

Die Zitate, welche jeweils zu Beginn einiger Kapitel stehen, sind Satzanfänge, welche die Befragten am Ende ihres Interviews vollendeten.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	4
2 Theoretische Bezüge.....	8
2.1 Begriffserklärungen.....	8
2.2 Subjektive bzw. praktische Theorien.....	10
2.3 Ansätze zu Klassifikation unterrichtrelevanter Lehrermerkmale	12
2.4 Merkmale professionellen Handelns in der Schulischen Heilpädagogik	20
2.5 Fazit.....	35
3 Fragestellungen.....	36
4 Forschungsdesign	37
4.1 Qualitatives Forschungsverfahren.....	37
4.2 Vorgehensweise	38
4.3 Analyse ausgewählter Studiengänge der Heilpädagogik in der Schweiz.....	38
4.4 Interview	39
4.4.1 Erstellung des Interviewleitfadens	39
4.4.2 Erhebung und Auswertung der Daten.....	40
5 Darstellung der Ergebnisse	43
5.1 Beratung	43
5.1.1 Beratung von Lehrpersonen	44
5.1.2 Beratung von Eltern.....	45
5.1.3 Beratung von Schülern	46
5.1.4 Beratung der Schulleitung	47
5.1.5 Beratung von weiteren Personen.....	49
5.1.6 Eigene Beratung.....	50
5.1.7 Erkenntnisse und Aufklärung durch Beratung.....	51
5.1.8 Zusammenfassung und Diskussion	52
5.2 Diagnostik.....	54
5.2.1 Diagnostik zur Erfassung des Lernstands.....	54
5.2.2 Lernprozessbegleitende Diagnostik	56
5.2.3 Diagnostik zur Evaluation	56
5.2.4 Zusammenfassung und Diskussion	58
5.3 Unterricht und spezielle Förderung	58
5.3.1 Förderplanung	59
5.3.2 Unterricht und Vermittlung.....	60
5.3.3 Umgang mit herausforderndem Verhalten	67
5.3.4 Trainings (zum Arbeitsverhalten, zum Selbstwertgefühl, zur Motivation etc.).....	68
5.3.5 Zusammenfassung und Diskussion	68
5.4 Netzwerkarbeit.....	70

5.4.1 Kooperation schulintern	70
5.4.2 Kooperation schulextern	75
5.4.3 Zusammenfassung und Diskussion	80
5.5 Anderes	81
5.5.1 Eigene Professionalisierung	82
5.5.2 Persönliche Kompetenzen	84
5.5.3 Ressourcen	90
5.5.4 Administrative Aufgaben	93
5.5.5 Zusammenfassung und Diskussion	93
5.6 Analyse der Studiengänge	95
6 Diskussion	102
6.1 Vergleich der Ergebnisse	102
6.2 Beantwortung der Fragestellungen	104
6.2.1 Beantwortung der ersten Fragestellung	104
6.2.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung	106
6.3 Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens	106
6.3.1 Erhebungstechnik	107
6.3.2 Aufbereitungstechnik	108
6.3.3 Auswertungstechnik	108
6.3.4 Kennzeichen qualitativer Forschung	109
6.4 Schlussfolgerung und Fazit	110
7 Schlusswort und Danksagung	112
8 Verzeichnisse	114
8.1 Abbildungsverzeichnis	114
8.2 Tabellenverzeichnis	114
8.3 Literaturverzeichnis	114
9 Anhang	118
9.1 Angaben der Interviewteilnehmer	118
9.1.1 Interview B1	118
9.1.2 Interview B2	118
9.1.3 Interview B3	119
9.1.4 Interview B4	119
9.1.5 Interview B5	120
9.1.6 Interview B6	120
9.1.7 Interview B7	121
9.1.8 Interview B8	121
9.1.9 Interview B9	122
9.1.10 Interview B10	122

9.1.11 Interview B11	123
9.1.12 Interview B12	124
9.2 Interviewleitfaden	124
9.3 Beispiel eines transkribierten Interviews (B8)	126
9.4 Kategoriensystem	145

1 Einleitung

Das Wichtigste im Berufsfeld eines Heilpädagogen ist Humor und Pragmatismus.

Durch die Praxis als Schulische Heilpädagoginnen sind wir vertraut mit den Anforderungen und Aufgabenfeldern dieses Berufes. Im Rahmen unseres Studiums konnten wir viele Aspekte theoretischen und wissenschaftlichen Wissens vertiefen und anwenden. In der Verbindung von Theorie und Praxis stellte sich uns bald die Frage, welche Kernkompetenzen im gegenwärtigen und zukünftigen Arbeitsfeld wegweisend und zentral sind. Ausgehend von diesen Gedanken interessierte uns, inwiefern sich unsere diesbezüglichen Hypothesen, im praktischen Arbeitsumfeld von ausgebildeten Heilpädagoginnen bestätigen oder widerlegen lassen.

Folgendes Zitat wirkt auf uns Verfasserinnen ähnlich einem Déjà-vu hinsichtlich gemachter und gefühlter Erfahrungen im Tätigkeitsfeld als Heilpädagoginnen und Lehrerinnen.

Die Schulpraxis hat ihre eigene Logik und prägt recht rasch ihre Akteure und Akteurinnen bzw. reanimiert die alten, mitgebrachten Prägungen. Die Vorstellung herrscht vor – das hören wir immer wieder von unseren Studierenden -, dass ein Grossteil des in der Ausbildung angeeigneten und als Theorie meist negativ etikettierten Wissens und Könnens beim Eintritt in die Praxis ohnehin wenig hilfreich sei und man daher erst mit dem praktischen Tun, also im Training „on the job“ das eigentlich Relevante für den Lehrberuf erlerne. [...] Die Crux dieses Vorurteils besteht darin, dass auf diese Weise eine reflexionsarme Eigendynamik schulischer Praktiken und damit die Entfaltung jenes typischen Lehrerhabitus gefördert wird, der sich hinter dem Rücken der Subjekte quasi als deren „hidden curriculum“ einstellt und hartnäckig durch die (individuelle und kollektive) Schulgeschichte durch hält. Ohne reflexive Distanz und ohne die Möglichkeit zur Selbstvergewisserung kann der Lehrer bzw. die Lehrerin jedoch die Geltungsansprüche professioneller Praxis nicht einlösen [...].

(Schrittesser & Hofer, 2012, S. 149f)

Dieser anscheinend ausgetrocknete Graben zwischen Theorie und Praxis sowie das Wissen aus der Aktionsforschung (vgl. Altrichter & Posch, 1998), bei der der Kreislauf von Aktion und Reflexion zu langfristigen Entwicklungszyklen und somit zu Verbesserungen führt, liess uns das Thema zum Forschungsgegenstand unserer Masterarbeit wählen. Dabei liegt der Fokus auf der persönlichen Professionalisierung von Heilpädagoginnen und auf dem Umgang mit den Kompetenzen und Aufgabenfelder dieses Berufs. Hier stellt sich nun die Frage, ob die Reflexion als eine wichtige Komponente der Aktionsforschung ein Bindeglied zwischen Theorie und Praxis und diesem vermeintlichen Graben dazwischen darstellen könnte.

Die Heilpädagogik an sich ist eine wissenschaftliche Disziplin der Pädagogik und zielt mit ihrem Handeln darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen, deren Bedingungen

erschwert sind, zu unterstützen und zu begleiten. Heilpädagogisches Handeln wird dann notwendig, wenn die allgemeinen Vermittlungsformen keinen Erfolg zeigen oder bereits gescheitert sind. Die Erweiterung pädagogischer Grundkompetenzen ist demnach ebenso wesentlich wie die gute Beziehung als Voraussetzung für gelingendes und erfolgreiches Handeln in diesem Berufsfeld (vgl. Eitle, 2016, S.12).

Die vorliegende Arbeit setzt den Fokus auf das Tätigkeitsfeld der Schulischen Heilpädagoginnen im Kontext der Regelschule in der Deutschschweiz und bezieht sich auf die Begleitung ganzer Primarschulklassen, deren Klassenlehrpersonen und die damit verbundene didaktisch und methodisch vertiefte Vermittlung an Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf. Bereits in diesem eng ausgesteckten Rahmen eines möglichen Aufgabenfeldes Schulischer Heilpädagogik liegt ein beträchtlicher Variantenreichtum an Unterrichtsmethoden. Ausgehend von der Lehrerinnenpersönlichkeit und des jeweiligen Klassencharakters sind die Formen der Zusammenarbeit und der praktizierten Individualisierung gross.

In der konkreten Praxis bedeutet das, dass von der kompletten Separation (SHP praktisch nie im Klassenzimmer) bis hin zur gelebten Integration, in der die SHP grossmehrheitlich im Klassenzimmer mitunterrichtet, ein grosses und breites Spektrum an formalen Unterrichtsformen steckt. Dabei sind kleinere, separierte Lerngruppen in diesem Kontext meist sehr heterogen durchmischt, wodurch sich die Differenzierung und Individualisierung erweitern. Bereits im Hinblick auf die genannten Aufgabenbereiche zeigt sich, dass der Beruf der Heilpädagogin sehr vielfältig ist. Das Aufgabenspektrum ist sehr gross und erfordert vielschichtige Kompetenzen, welche ineinandergreifen. Unter diesem Aspekt stellt sich die Frage, welche Aufgabenbereiche und Kompetenzen nun zentral für die Berufsausübung sind.

Ausgehend von den Überlegungen vom Verhältnis zwischen Praxis und Theorie sowie der dazugehörigen Reflexion und den zentralen Kompetenzen und Aufgabenfeldern dieses Berufs stellen sich die folgenden zwei Leitfragen:

Welche Kompetenzen halten Schulische Heilpädagoginnen für zentral bezüglich Ihrer eigenen Berufstätigkeit?

Inwiefern decken sich diese subjektiven Einschätzungen mit dem Ausbildungsprogramm ausgewählter Studiengänge?

In dieser Arbeit untersuchen wir, inwiefern diese subjektiven Einschätzungen von Heilpädagoginnen mit den Ausbildungsprogrammen ausgewählter Hochschulen korrespondieren. Als Studierende interessiert es uns, welche Kompetenzen Praktiker und Praktikerinnen als zentral für die Berufsausübung erachten und welche davon im Rahmen der Studiengänge gelehrt werden.

Gegenstand der Untersuchung ist die Analyse ausgewählter Studiengänge der Heilpädagogik an den Hochschulen Zürich, Luzern, Bern und Nordwestschweiz. Diese institutionellen Vorgaben und Theorien werden mit den subjektiven Theorien von Praktikern, sprich Heilpädagoginnen verglichen.

Um die Fragestellung der Arbeit zu beantworten, werden Einzelfallanalysen mittels qualitativer Befragungen durchgeführt. Die zwölf Interviews werden im Kanton St. Gallen und im Kanton Solothurn durchgeführt.

Es mag interessieren, welche tiefere Motivation bei den Verfasserinnen vorliegt, genau dieses Thema zu wählen und zu erforschen. Wir sind zwei Studierende im Masterstudiengang PSS, Pädagogik bei Schulschwierigkeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Wir gehören zwei Generationen an und haben somit unterschiedliche Berufsbiographien, d.h. die eine Heilpädagogin steht der Theorie und dem wissenschaftlichen Arbeiten noch sehr nahe und die zweite im Bund kennt innerhalb und ausserhalb der öffentlichen Bildungslandschaft verschiedene Rollen und Aufgaben im sonderpädagogischen Bereich. Beide kennen wir die spannenden und herausfordernden Seiten und Aufgaben im Berufsalltag einer Schulischen Heilpädagogin. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht einerseits im gleichzeitigen Durchlaufen des Masterstudiengangs und andererseits, wichtig für die vorliegende Arbeit, im gemeinsamen Interesse, wie sich nun nach dem Abschluss des Studiums die neuen, wertvollen und interessanten Lerninhalte der Theorie in der zukünftigen Berufspraxis umsetzen lassen. Dazu wollten wir bestehende Erfahrungsfelder, aktuelle Praxistätigkeiten und Kompetenzen Schulischer Heilpädagogen näher betrachten und untersuchen. Diese Erforschungen brauchten jedoch einen Vergleichsbereich, damit daraus wissenschaftliche Erkenntnis gezogen werden können. Die Curricula von vier Deutschschweizer Hochschulen dienen als Vergleichsebene, um die Ergebnisse aus den Praxisfeldern ordnen zu können. Somit interessiert(e) es uns, welches professionelle Selbstverständnis Schulische Heilpädagoginnen haben und welche Kompetenzen und Ressourcen sie dabei nutzen. Dieses Forschungsgebiet könnte weit ausgedehnt werden, deshalb ist auch die Eingrenzung sehr wichtig.

Da sich die Untersuchung der vorliegenden Thesen auf Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beziehen, die Regelklassen in den Kantonen St. Gallen und Solothurn begleiten, muss auf die Merkmale und Grundzüge dieser Unterrichtstätigkeit hingewiesen werden, denn das Praxisfeld der Schulischen Heilpädagogik ist ein Breitbandiges, siehe dazu Kapitel 2.4.

Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschliesslich mit den subjektiven Einschätzungen von Schulischen Heilpädagoginnen, die im integrativen Setting an öffentlichen Schulen arbeiten. Es wurden keine konkreten Fallbeispiele in ihrer Praxis analysiert und weder Schulleiterinnen

noch Regelklassenlehrpersonen noch Schülerinnen oder Eltern befragt und in die Untersuchung miteinbezogen. Diese weiteren Sichtweisen und Blickwinkel wären fraglos wichtig und interessant, vor allem für zukünftige Forschungen. Sie sprengen jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit. Das gilt ebenso für die ausgewählten Theoriehintergründe.

Hinsichtlich dieser theoretischen Ansätze sowie den Erforschungen von Andreas Helmke im Bereich der Regelpädagogik gilt es Folgendes zu erwähnen: Obwohl der Begriff ‚Kompetenz‘ in aller Mund ist, wurde die Erforschung von Professionsstandards für Lehrkräfte im deutschsprachigen Raum bis zu PISA 2003 nur randseitig oder gar nicht thematisiert (vgl. Helmke, 2015, S. 145). Erst nachher wechselte die Perspektive vom didaktisch-organisatorischen Fokus hin zu den Kompetenzen der Lehrpersonen, damit sie dem beruflichen Alltag gewachsen sind. Daraus entstanden Professionsstandards in Anlehnung an die USA, wo diese Standards bereits längere Zeit Tradition haben (vgl. ebd.). Diese beinhalten, wie in Kapitel 2.1 näher beschrieben, neben den fachlich didaktischen Aspekten verschiedene Bereiche der Persönlichkeit, der Reflexionsfähigkeit und der Art und Weise, wie mit allen Beteiligten im Schulalltag in Beziehung getreten wird. Alle diese genannten Bereiche galt es mit den Aussagen der interviewten Praktiker zu vergleichen.

Wir als Verfasserinnen waren sehr berührt von den persönlichen Aussagen und dem wertvollen Gehalt der Antworten in den Interviews. Lassen Sie sich also beim Lesen verführen, einen Blick hinter die Kulissen aktuellen Unterrichtsgeschehens in der Schulischen Heilpädagogik zu werfen. Oder wie es das nachfolgende Zitat leicht provokativ ausdrückt:

Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist generell in der Praxis grösser als in der Theorie.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und überraschende Erkenntnisse beim Lesen der vorliegenden Arbeit und deren Ergebnissen.

2 Theoretische Bezüge

Eine Heilpädagogin ist für mich kompetent, wenn sie ein umfangreiches Wissen über einzelne Störungsbilder und die jeweiligen Förderungsansätze aufweist und dieses Wissen in der Arbeit mit den Schülern individuell angepasst anwenden kann.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, spielen die persönlichen Einschätzungen von Heilpädagoginnen für die vorliegende Arbeit eine wichtige Rolle. Es geht um die subjektiven Ansichten, was als zentral für die Berufsausübung gehalten wird. Diese sogenannten subjektiven bzw. praktischen Theorien sollen im Rahmen dieser Arbeit erfragt werden. Im Hinblick darauf werden in diesem Kapitel kurze Begriffserklärungen abgegeben. Dazu wird näher erläutert, was die subjektiven bzw. praktischen Theorien überhaupt sind.

Als nächstes wird auf den zweitstärksten Bedingungsfaktor für den Lernerfolg eingegangen: die Lehrkraft selbst. Denn Lehrerverhalten und Schülerlernen stehen in wechselseitigem Zusammenhang und der Unterrichtende ist demnach von grosser Bedeutung für die Lernfortschritte und das Lernen seiner Schülerinnen und Schüler (vgl. Pitsch & Thümmel, 2016, S. 207). In diesem Kapitel werden somit die Lehrerinnenpersönlichkeit und die Professionsstandards genauer ausgeführt.

Ohne Regelpädagogik und ihre historische Geschichte gäbe es keine Sonderpädagogik. In einer kurzen Ausführung wird dieser wichtigen Entwicklung mit einem kurzen Abschnitt Beachtung geschenkt, damit die späteren Zusammenhänge vielleicht einem Ursprung des Geschehens zugeordnet werden können.

Als letztes wird darauf eingegangen, welche Aufgaben und Kompetenzen eine Schulische Heilpädagogin aus der Sicht der Forschung, der Theorie und der Politik erfüllen und aufweisen sollte.

2.1 Begriffserklärungen

Kompetenz:

Im Kontext dieser Arbeit bedeutet Kompetenz „ein definiertes Geflecht von Wissen, Fertigkeiten, und Haltungen, die ein bestimmtes professionelles Gebiet ausmachen“ (Cameron, 2008).

Subjektive Theorien:

Die Art und Weise wie Menschen Handlungssituationen, Ereignisse und auftretende Probleme identifizieren und charakterisieren. Daraus entstehen eigene Prägungen und Auffassungen, welche das persönliche Weltbild konstruieren und auslegen. Diese Entwicklung ist stets von

einer individuellen Formgebung begleitet, welche wiederum einen lebenslangen Anpassungs- und Veränderungsprozess beinhaltet (vgl. Straub & Weidemann, 2015, S. 47).

Professionsstandards:

Ein Standard in Anlehnung an eine allgemeine Betrachtungsweise bedeutet ein Massstab, eine Norm, ein Anker, ein Kriterium oder eine bestimmte, bereits im Vorfeld festgelegte Leistung. Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen den *Bildungsstandards* in aktuellen bildungspolitischen Diskussionen, welche sich auf die Erwartungen und Leistungen auf Schülerinnen und Schüler beziehen und der Einschätzung von Kompetenzen bei den Lehrpersonen. Bei letzteren geht es darum, was Lehrpersonen eigentlich können müssen (vgl. Helmke, 2015, S. 142).

Lehrerinnenpersönlichkeit:

„Mit „Lehrerinnenpersönlichkeit sind relativ überdauernde, stabile Merkmale der Lehrperson gemeint (*traits*), was jedoch ihre Veränderungen durch Lernen, Training und Fortbildung nicht ausschliesst“ (Helmke, 2015, S. 103). Um dies zu untersuchen, gehören bekannte Kategorien wie Wissen, Kompetenzen und Expertise dazu. Unterrichtsmerkmale einer Lehrerinnenpersönlichkeit wie Humor, Engagement und Enthusiasmus sind ebenso wichtig und weit weniger erforscht (vgl. ebd.).

Diagnostische Expertise versus Diagnostische Kompetenz:

„Diagnose“ entstammt dem griechischen Wort ‚diagnosis‘ und bedeutet so viel wie ‚unterscheiden‘ oder ‚auseinanderhalten‘. Eine sichere Diagnose beinhaltet die Merkmale ‚vorgebende Kategorien‘, ‚Begriffe‘ oder ‚Konzepte‘ nach denen geurteilt wird. Weiter hat ein differenziertes Merkmalverständnis beim Beurteiler vorhanden zu sein, sowie ebenso präzise und begründete Fragestellungen, aus denen Schlussfolgerungen gezogen werden. Dies alles ist begleitet von Datenerhebungsprozessen, welche zu einer Aussage über Schüler führen, und zu einem späteren Zeitpunkt zu einer prognostischen Entscheidung überleiten können (vgl. Jäger; zitiert nach Helmke, 2015, S. 120). Es wird in diesem Kontext von Expertise gesprochen, da es sich um das umfassendere Konzept als nur die diagnostische Kompetenz handelt und sowohl prozedurales als auch methodisches Wissen beinhaltet (vgl. Helmke, 2015, S. 119).

Nachdem nun die wichtigsten Begriffe erklärt wurden, geht es darum, die Professionsstandards detaillierter auszuführen, um die mannigfaltigen Gesichtspunkte der Lehrpersonen- und Unterrichtsforschung darzustellen.

2.2 Subjektive bzw. praktische Theorien

Um die Arbeit von Unterrichtenden generell und ebenso bei Schulischen Heilpädagoginnen einzuschätzen und zu qualifizieren, ist der Einbezug von subjektiven Theorien wichtig. In der Wissenschaft wird auch von „Alltagstheorien“ (Straub & Weidemann, 2015, S. 44) oder „praktischen Theorien“ (Altrichter & Posch, 1998, S. 320) gesprochen. Besonders die Psychologie nutzte seit jeher die Vorteile von subjektiven Theorien, dies im Gegensatz zu den objektiven, streng wissenschaftlichen Theorien. Dadurch stützte sie sich auf eine Wissensbasis, die sich von anderen Professionen unterschied (vgl. ebd.).

Wie lassen sich nun subjektive Theorien genauer erklären?

Alltagstheorien formen, orientieren und lenken das alltagsweltliche Handeln eines jeden Menschen. Um sich der Bildsprache zu bedienen, eignet sich die folgende Darstellung: Stellt man sich den Kopf eines Menschen gläsern vor (vgl. Gastager & Patry & Gollackner, 2011, S. 9), würde man im menschlichen Gehirn ein riesiges Netzwerk, teilweise ein Gewirr verwobener Gedanken erkennen. Dies ist eine Mischung aus kognitiven Elementen, Emotionen, gemachten Erfahrungen und vielfältigen Situationserlebnissen. All diese beziehen sich wiederum im Handeln und im Tun einzigartig auf das persönliche Lebensumfeld und haben einen direkten Einfluss auf das Handlungsfeld, in dem auch Lehrpersonen pädagogisch-professionell agieren. Meinungen und Einstellungen sind somit stets ein Ausschnitt der Realität, da diese in Bezug zum persönlichen, familiären Feld und dem Freizeitbereich in Auseinandersetzung stehen. Dieses Gemenge, welches eine subjektive Theorie beinhaltet, ist niemals statisch oder verfestigt, vielmehr hat es einen sich entwickelnden, zirkulären Charakter, dessen Kreislauf von Reflexion und Aktion bestimmt ist (vgl. Altrichter & Posch, 1998, S. 17).

Elliot (Elliot; zitiert nach Altrichter & Posch, 1998, S. 327) bezeichnet mit praktischen Theorien „die Wissensbasis, die Praktiker in einer konkreten Handlung benutzen.“ Dabei muss diese nicht „von vorneherein bewusst und verbal ausdrückbar sein, sondern kann auch als ‚unausgesprochenes Wissen‘ vorliegen“.

Subjektive Theorien beinhalten demnach einen eigenen Charakter, der sich beim Einzelnen durch den persönlichen Blickwinkel manifestiert. Im Laufe der eigenen persönlichen und beruflichen Biographielinie entwickeln Menschen subjektive Theorien. Als Gemeinsamkeit zwischen subjektiven und objektiven Theorien lässt sich eine Wenn-Dann-Beziehung feststellen. Demnach erlauben beide Theoriekonzepte das Aufstellen von Hypothesen, die sich an der Wirklichkeit bewähren können (vgl. Groeben & Wahl & Schlee & Scheele, 1988, S. 199). Groeben et. al. sprechen dabei von der Realitätsangemessenheit, die es zu überprüfen gilt. Diese Überprüfung dient dem Individuum, Hilfen bei der Bewältigung des

privaten oder beruflichen Alltags zu erhalten. Innerhalb dieser Prozesse sind subjektive Theorien eine entscheidende Grösse bei der Steuerung menschlichen Handelns (vgl. ebd.).

Die Merkmale für das Subjektmodell des handlungsfähigen Menschen sind bei der Intentionalität, der Entscheidungsfähigkeit zwischen Handlungsalternativen und der Planung von Handlungsabläufen, sowie der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit auszumachen (vgl. Groeben et al., 1988, S. 15):

Wie Norbert Groeben et. al. (1988, S. 19) darlegten, werden die definierenden Merkmale der „Subjektiven Theorie“ als Konzept folgendermassen festgehalten: „Die Kognition der Selbst- und Weitsicht als komplexes Aggregat mit (mit zumindest impliziter) Argumentationsstruktur, das auch die zu objektiven (wissenschaftlichen) Theorien parallelen Funktionen der Erklärung, Prognose und Technologie erfüllt.“

Unter diesen weit gefassten Blickwinkel fallen allgemeine Berufstheorien und im Besonderen die Selbstkonzepte von Lehr- und Lernprozessen bei Lehrern und Schülern.

Straub und Weidemann sagen dazu:

So verfügen Lehrerinnen und Lehrer über professionsbezogene subjektive Theorien, die ihr pädagogisches Handeln in der Schule anleiten...Subjektive Theorien sind Motivations- und Überzeugungssysteme *eigener Art*, die sich von einfacheren Handlungs begründungen, aber auch von komplexeren Wissensstrukturen unterscheiden lassen. Das Konzept der subjektiven Theorie steht dabei in diffuser Konkurrenz zum Begriff Kognition (und ist zugleich mit ihm verwandt).

(Straub & Weidemann, 2015, S. 44)

Unterrichtserfolg und Unterrichtsveränderung sind demnach direkt abhängig von den subjektiven Theorien, die Lehrpersonen in sich tragen, denn diese steuern, meist unbewusst, ihr Lehrerhandeln. Ohne sich dieser wichtigen Mechanismen und Zusammenhängen bewusst zu werden, passen Lehrpersonen, und sei es auch nur oberflächlich, ihre Unterrichtsmethoden nicht an. Will also eine Lehrperson die Schüler aktiver in ihren Unterricht einbeziehen, braucht es vorgängige Bewusstmachung der subjektiven inneren Überzeugungssysteme. Interessanterweise liegt der bisherige Forschungsstand um die Bereitschaft zu Auseinandersetzung mit den eigenen Überzeugungen mehrheitlich in den Bereichen von herausforderndem Verhalten, wie Schüleraggressionen, Unterrichtsablauf und Gruppenarbeit (vgl. Helmke, 2015, S. 115).

Beim Berufsverhalten einer Lehrperson ist das Vorliegen einer subjektiven Theorie noch einsichtiger, wenn folgendes Beispiel betrachtet wird: Selten wird eine Lehrperson gedankenlos Verhaltensweisen seiner eigenen Lehrer oder eines Mentors imitieren. Vielmehr

wird er eigene Reaktionsweisen entwickeln, wie er auf schwatzhafte Schülerinnen und Schüler reagiert. Diese Reaktionsweisen sind eine Weiterentwicklung der persönlichen Erfahrungen vermischt mit den kognitiven Konzepten und Theorien, die in einer Ausbildung erfahren und gelernt wurden (vgl. Groeben et. al, 1988, S. 37).

Wenn Heilpädagogen demzufolge aufgefordert werden ihre zentralen Kompetenzen einzuschätzen, braucht es den Einbezug der subjektiven Theorien, um das Ergebnis zu objektivieren.

2.3 Ansätze zu Klassifikation unterrichtrelevanter Lehrermerkmale

Erst in neuerer Zeit hat die Lehrerforschung durch einen Perspektivenwechsel Aufschwung erfahren, indem man heute nicht mehr nach allgemeinen Persönlichkeitseigenschaften, ja teils gar berufs- und unterrichtsfremden Einteilungen sucht. Vielmehr wird nun der Blick auf Kompetenzen und Orientierungen gelegt, welche einen inhaltlichen Bezug zur direkten Aufgabe des Unterrichtens nachweisen. Dieses neue Geflecht bringt Planungsprozesse, Kooperation und weitere wichtige Aspekte des ganzen Wesens Schule mit sich.

Wissen, Kompetenzen und Personeneigenschaften gehören zu den Hauptkriterien unterrichtsrelevanter Lehrermerkmale. Andreas Helmke fasst verschiedene Forschungsergebnisse in einem ersten feineren Raster zusammen und nennt folgende Aufgliederung der Lehrerkompetenzen:

Tabelle 1: Übersicht zu Lehrerkompetenzen und Professionsstandards

Sachkompetenz, Expertise	Unterrichtsrelevante Personenmerkmale und Orientierungen	Diagnostische Kompetenz	Standards des Lehrerhandelns
Mischung aus fachdidaktischer und fachwissenschaftlicher, pädagogisch-psychologischer und entwicklungspsychologischer Expertise.	Beinhaltet das Leistungsmotiv, das Engagement, die Subjektive Theorien, die Bereitschaft und Fähigkeit zu Selbst-reflexion und den Humor.	Lineare Beziehung zwischen diagnostischer Kompetenz und Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler verlangt versierte, zyklische, sich entwickelnde diagnostische Fähigkeiten einer Lehrperson.	Professionsstandards im Sinne von: Was müssen Lehrpersonen eigentlich können? Welches sind die erwarteten Kompetenzen von Lehrpersonen?

(vgl. Helmke, 2015, S. 111ff)

Diese kleine Tabelle zeigt bereits auf, wie vielschichtig, verflochten und komplex sich die Analyse von Lehrerkompetenzen darstellt.

Unabhängig davon, ob sich der Blickwinkel auf die Regelpädagogik oder die Heilpädagogik legt, ist die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler aktueller Primarschulklassen in aller Munde. Ausgehend von dieser Tatsache der real vorzufindenden Verhältnisse innerhalb der Population von Kindern im schulpflichtigen Alter gilt es, die Heterogenität nutzbar zu machen, damit ein neues Miteinander von Lernprozessen bei allen Schülerinnen und Schülern möglich wird (vgl. Pitsch & Thümmel, 2016, S. 206). Diese Nutzbarmachung hat einen direkten Einfluss auf die Anpassungen, die von Lehrpersonen gemacht werden müssen. Die aktuellen Unterrichtsbedingungen bedürfen demnach einer Umsetzung der Kriterien im oben erwähnten Raster. Was dies in der Praxis und im konkreten Handlungsfeld bedeuten kann, beschreiben die nachfolgenden Ausführungen der vier Unterkategorien.

Sachkompetenz und Expertise:

Um die Bedeutsamkeit dieser Kategorie zu versinnbildlichen, eignen sich die beiden nachgenannten Metaphern: ‚*Stricken ohne Wolle*‘ oder ‚*Luftgitarre spielen*‘. Sie weisen auf die unanfechtbare Wichtigkeit hin, die Sach- und Fachkompetenz im Lehrberuf ausmachen. Jedes Lehr-Lern-Intermezzo und jede noch so ausgeklügelte Unterrichtsmethode bringen nichts, wenn dahinter nicht ausgemachtes Fachwissen steht. Dies allein reicht jedoch niemals aus, um Unterrichtserfolg bei Schülern zu erzeugen. Seit der Hattie Studie und nachfolgenden Untersuchungen, wie bspw. dem Projekt COAKTIV rund um die Forschergruppe Baumert und Blum ist bekannt, dass es die Mischung ausmacht zwischen fachdidaktischem und fachwissenschaftlichem Können und pädagogisch-psychologischem Wissen sowie entwicklungspsychologischer Expertise, damit Unterricht auf Erfolg abzielen kann. Fragen wie die folgenden sind also zentral, wenn es darum geht, der ‚Mischung‘ Bedeutsamkeit zu verleihen: Sind die Unterrichtsinhalte geschickt und anregend vermittelt? Wo und wie muss Unterricht an das Vorwissen und die Schülervorstellungen angeknüpft werden? Welche intuitiven und typischen Schülertheorien leiten eine Vermittlungssequenz? Die Quintessenz dieser Kategorie der Professionsstandards besteht darin, dass die wichtigste Komponente im fachspezifischen pädagogischen Wissen liegt, damit Sachkompetenz am besten erfüllt ist (vgl. Helmke, 2015, S. 111ff). In einem nächsten Schritt wird die Aufmerksamkeit auf die Lehrerpersönlichkeit gelegt.

Unterrichtsrelevante Merkmale und Orientierungen von Lehrpersonen

Unterricht steht stets in einer Beziehung zum unterrichtenden Fach und zur Einstellung der Lehrperson dazu. Beides sind wichtige Bedingungen, damit Lehrkräfte Unterrichts- und Berufserfolg haben können. Es ist wenig darüber bekannt, wie stark das Leistungsmotiv und

der Wunsch nach sozialer Bildung, auch Anschlussmotiv oder gar Machtmotiv genannt, bei Unterrichtenden eine Rolle spielen. Interessant ist, dass die Schule anders als oft angenommen kein ideales Anregungsklima für das Leistungsmotiv bietet. Gründe dazu liegen in der Schwierigkeit, Klassen durch ihre unterschiedliche Durchmischung zu vergleichen sowie signifikante, messbare Standards in diesem Bereich zu erarbeiten. Das Leistungsmotiv spielt gar für die Lehrpersonen selber keine nennenswerte Rolle (vgl. Rheinberg; zitiert nach Helmke, 2015, S. 113f). Anders sieht es beim lehrerseitigen Engagement und dem Enthusiasmus im Berufsalltag von Lehrpersonen aus. Die beiden genannten Aspekte für Unterrichtserfolg beinhalten bspw. ausgeprägte Gestik, wechselnde Intonation, ständiger Blickkontakt, häufiger Standortwechsel auf der ‚Unterrichtsbühne‘ sowie Humor und lebendige Beispiele, welche die Lebenswelt der Kinder einbeziehen. Absolut zentral für die Umsetzung dieser genannten Einflussgrößen liegt in einem *Optimum* an Einsatz von Enthusiasmus und Engagement und nicht etwa in einem *Maximum*. Hartmut von Hentig spricht in diesem Zusammenhang vom „pädagogischen Feuer“, das Lehrpersonen per se in sich haben müssen, damit Unterricht zu Erfolg führt (Hentig; zitiert nach Helmke, 2015, S. 114).

Eine dritte sehr wichtige Determinante für individuellen Unterrichtserfolg dieser Unterkategorie liegt bei den subjektiven Theorien und epistemologischen Überzeugungen, die jede Lehrpersonen auf ihre persönliche Art und Weise erschaffen hat und gemäss dieser Prägungen sie ihren Unterricht gestaltet. Subjektive Theorien sind ebenso massgebend, wenn es um die Steuerung und Veränderung von Unterrichtsmethoden geht. Diese lenken – meist unbewusst – das Lehrerhandeln. Die Bereiche Schüleraggressionen (herausforderndes Verhalten), Schwierigkeiten im Unterrichtsablauf sowie die Entwicklung von kooperativen Lehrformen, wie bspw. Gruppenarbeiten, sind in Bezug auf die subjektiven Theorien am besten erforscht. Folgendes Beispiel gibt anhand vom Fach Mathematik einen Einblick in die möglichen Konsequenzen, die subjektiven Theorien haben können.

Epistemologische Überzeugungen sind intuitive Theorien, die integraler Teil des Fachverständnisses sind, aber zugleich die Art der Begegnung mit der erkennbaren Welt vorstrukturieren. Sie beeinflussen Denken, Schlussfolgern, Informationsverarbeitung, Lernen, Motivation und schliesslich auch die akademische Leistung [...] Personen mit der Überzeugung, Mathematik sei das blosses Anwenden von Lösungsalgorithmen auf vorgegebene Aufgaben, sind weniger interessiert, verwenden mehr Oberflächenstrategien beim Lernen und erreichen niedrige Leistungen.

(Köller et al; zitiert nach Helmke, 2015, S.115)

Eine weitere Schlüsselbedingung, damit sich der eigene Unterricht verbessert und entwickelt, liegt in der Selbstreflexion. Diese beinhaltet Schülerfeedback, kollegiale Besuche, sowie Rückmeldungen und regelmässige Supervision. Lehrpersonen sind aufgefordert im Sinne

eines reflektierenden Praktikers (Schön; zitiert nach Helmke, 2015, S. 116), gezielte und kontinuierliche Bemühungen zu unternehmen, damit sich dadurch ihr Unterricht fortlaufend entwickelt und verbessert. Die letzte, doch bestimmt nicht unwichtigste Komponente, welche eine populäre Lehrperson ausmacht, ist der Humor. Er gehört – wenn auch noch wenig erforscht – zu den Professionsstandards der Lehrerpersönlichkeitsmerkmale. Zu den ungeliebten Klischees von Unterrichtenden gehört die Paarung ‚lehrerhaft und humorlos‘. Doppelt interessant ist deshalb die bisher angenommene Tatsache, dass Humor bzw. Humorlosigkeit ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal des Menschen sei, das sich nicht beeinflussen lässt. Ausser, so zeigt die neueste Forschung von Willibald Ruch an der Universität Zürich – man begibt sich über mehrere Wochen in ein Humortraining, was auch Lehrpersonen helfen kann (vgl. Helmke, 2015, S. 118). Von der ernsthafteren Seite her betrachtet, braucht Humor einen sozial verbindenden Charakter, den alle Beteiligten als positiv erleben, so dass es in keiner Form zu einer Abwertung oder einer Art von menschenfeindlichem Humor kommt. Positiver Humor wirkt ermutigend und das Gegenüber – in unserem Fall der Schüler – erlebt dabei eine ganz grundsätzliche Bejahung. So wird damit eine erstaunliche Wirkung auf den Körper erzeugt, die soziale Bindung zwischen den Beteiligten erhöht und gar das Selbstbild aufgerichtet (vgl. Frick, 2007, S. 173ff).

Die diagnostische Kompetenz ist wohl die meist erwähnte und bekannte Kompetenz, wenn über das Berufsfeld der Schulischen Heilpädagogik gesprochen wird. Das nächste Kapitel gibt dazu aus Sicht der Regelpädagogik näher Auskunft.

Diagnostische Kompetenz

Die diagnostischen Leistungen, die Lehrpersonen in ihrem Alltag zahlreich erbringen, sind sehr vielfältig, da sie neben punktuellen Erhebungen den wichtigen Teil der impliziten Diagnosen beinhalten. Das bedeutet, dass Vermittlung stets einen fortlaufenden Charakter hat, weil sich die Kinder stets in Wissen und in ihren Fähigkeiten weiterentwickeln. Dadurch braucht es lehrerseitig eine zyklische Anpassung, auch was die diagnostische Einschätzung betrifft. Es erscheint also fast logisch, dass Lehrkräfte, welche nicht über genügend vielfältige diagnostische Werkzeuge verfügen, Schwierigkeiten haben dürften, wenn es darum geht passendes, individuelles Fördermaterial zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen (vgl. Helmke, 2015, S. 121).

In vielen didaktischen Modellen wird dem Lehrer präskriptiv die Funktion zugeschrieben, den Unterricht so zu organisieren und zu realisieren, dass das aktuelle Lernverhalten, der kurzzeitige Lernfortschritt und die langfristige Persönlichkeitsentwicklung möglichst aller Schüler optimiert wird. Denkt man dabei an verschiedene Klassen und Schüler, an unterschiedliche Lerninhalte und Lehrziele und die damit verbundene Variabilität pädagogischer Situationen, so lässt sich das Verhalten des Lehrers theoretisch als eine Kette, oder (besser)

als ein System didaktischer Entscheide und davon abhängiger (möglichst situationssensitiver und zielgerichteter) Handlungsanpassungen beschreiben....Der pädagogische Nutzwert der automatisch oder reflektiert gewonnene diagnostischen Informationen ist für die zieladaptive Steuerung, Kontrolle und Korrektur des unterrichtlichen Handelns von grosser Wichtigkeit.

(Weinert & Schrader; zitiert nach Helmke, 2015, S. 121f)

Dieses Zitat schliesst an die Aktionsforschung an, welche besagt, dass der längerfristige Kreislauf von Aktion, Reflexion – beinhaltet auch die Beobachtung der praktischen Theorie - und darauffolgende Anpassung zur Weiterentwicklung der eigenen Berufskompetenz führen (vgl. Altrichter & Posch, 1998, S. 17ff).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine gut entwickelte und fundierte diagnostische Kompetenz bei einer Lehrperson erst dann eine Leistungssteigerung bei den Schülerinnen und Schülern zeigt, wenn viele Strukturierungshilfen gegeben sind. Des Weiteren stellte sich heraus, dass häufig und kompetent eingesetzte Diagnoseverfahren, mit nur wenig nachträglich eingesetzter individueller Förderunterstützung oder Strukturierungshilfen, bei den Schülerinnen und Schülern gar leistungsabträglich sind und nicht die gewünschten Erfolge bringen (vgl. Schrader & Helmke; zitiert nach Helmke, 2015, S.129f). Bezogen auf das heilpädagogische Arbeiten zeigt sich einmal mehr, wie wichtig die Auswertung von Erfassungstests und deren Anpassung an die nachfolgende Förderplanung sind.

Professionsstandards

Bis anhin lag der Betrachtungsfokus auf den Lehrerkompetenzen und deren Erforschung. Diese Perspektive wechselt nun dahin, welche Kompetenzen man von Abgängern der Lehrerausbildung erwarten kann, um sicherzustellen, dass sie den beruflichen Anforderungen gewachsen sind. Es wird neu von Standards gesprochen, welche das gleiche bedeuten wie erwartete Kompetenzen oder umgangssprachlich gesagt: Was muss eine Lehrperson denn eigentlich können? Ausgangspunkt für fast alle neueren Forschungen liegt bei den weltweit bekanntesten INTASC (Interstate New Teachers Assessment and Support Consortium) in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Pädagogische Hochschule in Schwyz entwickelte von den INTASC ausgehend ein eigenes abgestuftes System von Professionsstandards, welches ein ebenso differenziertes Beobachtungsinstrument beinhaltet. Zehn Stufen decken alle Standardbereiche ab und werden je mit einem vierstufigen Kompetenzraster mit genauer Angabe des zu erwartenden Niveaus ergänzt (vgl. Helmke, 2015, S. 141ff). Es lohnt sich, ein zweites Modell zu Professionsstandards näher zu betrachten, da es verschiedene Elemente beinhaltet, welche an die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit anschliessen. Der Schweizer Erziehungswissenschaftler Fritz Oser entwickelte einen eigenen Ansatz zur Dimensionierung von Lehrerkompetenzen. Dieser beinhaltet ein differenziertes

Instrumentarium, welches einerseits Leistungs- und Qualifikationsniveaus beinhaltet und sich andererseits aber auch als Richtschnur für Ausbildungen und Evaluation einsetzen lässt. Auch in diesem Kontext lässt sich eine schöne metaphorische Sichtweise von Oser verwenden. Sie lehnt sich an die Ausbildung von Flugpiloten, bei welchen ein bestehender Standard gilt, dass der Passagier heil an einen Ort geflogen wird (vgl. Oser; zitiert nach Helmke, 2015, S. 149f). Auf den Lehrerberuf bezogen handelt es sich bei den Standards um „Fähigkeiten, die theoretisch fundiert sind, hinsichtlich deren es Grundlagenforschung gibt, die kriterial evaluierbar sind und die auf einer gelebten Praxis beruhen“ (Oser; zitiert nach Helmke, 2015, S. 150f). In der folgenden Tabelle wird eine Übersicht zu den zwölf Standardgruppen gegeben.

Tabelle 2: Die zwölf Gruppen von Standards im Lehrberuf nach Oser

1. Lehrer-Schüler-Beziehung und fördernde Rückmeldungen:	<i>Fähigkeiten, die nötig sind, um mit den Kindern eine positive Beziehung aufzubauen und im Klassenzimmer ein menschliches und angstfreies zu schaffen, was eine Voraussetzung für erfolgreiches Lernen ist. Die Lehrkraft sollte das Geschehen im Klassenzimmer einerseits und die einzelnen Schülerinnen und Schüler andererseits stets sorgfältig im Auge behalten.</i>
2. Schülerunterstützendes Handeln und Diagnose:	<i>Um bei kritischen Entwicklungen und auftretenden Problemen eingreifen und richtig handeln zu können, muss die Lehrkraft das Diagnostizieren derselben beherrschen und darauf angemessen reagieren können.</i>
3. Bewältigung von Disziplinarproblemen und Schülerrisiken:	<i>Fähigkeiten, die nötig sind, wenn in der Schulklasse Konflikte und Schwierigkeiten auftauchen.</i>
4. Aufbau und Förderung von sozialem Verhalten:	<i>Kompetenzen, mit deren Hilfe die Lehrkraft das Verhalten ihrer Schülerinnen und Schüler fördert und aus der heterogenen Klasse eine Gemeinschaft von Menschen macht, die sich gegenseitig akzeptieren und unterstützen.</i>
5. Lernstrategien vermitteln und Lernprozesse begleiten:	<i>Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler befähigen, selbständig und effizient zu lernen.</i>
6. Gestaltung und Methoden des Unterrichts:	<i>Fähigkeiten der Lehrkraft, einen abwechslungsreichen und methodisch reichhaltigen Unterricht zu geben.</i>
7. Leistungsmessung:	<i>Fähigkeiten, die es einer Lehrkraft ermöglichen, die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, vielseitig, gerecht und effizient zu überprüfen und zu beurteilen.</i>
8. Medien:	<i>Kompetenzen der Lehrkraft, Medien im Unterricht sinnvoll einzusetzen.</i>
9. Zusammenarbeit in der Schule:	<i>Fähigkeiten, mit Kolleginnen und Kollegen, mit der Schulaufsicht, mit der Schulleitung und den Eltern zusammenzuarbeiten, mit all denjenigen Personen also, die ebenfalls an der Gestaltung der Schule beteiligt sind, eine Kooperation aufzubauen.</i>

10. Schule und Öffentlichkeit:	<i>Fähigkeit der Lehrkraft, mit der Öffentlichkeit, Kontakte herzustellen und die Schule nach aussen zu vertreten</i>
11. Selbstorganisationskompetenz der Lehrkraft:	<i>Das Wissen, die Fähigkeiten und die persönlichen Ressourcen, die eine Lehrkraft benötigt, um den Schulalltag ohne unnötigen Kräfteverschleiss erfolgreich bewältigen zu können.</i>
12. Allgemeine und fachdidaktische Standards:	<i>Kompetenzen, die in der Ausbildung relativ häufig vorkommen und als Instruktionstechniken bezeichnet werden.</i>

(vgl. Oser; zitiert nach Helmke, 2015, S. 150f)

Die Erstbetrachtung dieser Auflistung könnte das Gefühl auslösen, kein Mensch sei fähig all diese Vorgaben professionell und kompetent zu erfüllen. Doch darum geht es gar nicht, da jede Lehrperson ihre persönlichen Kernkompetenzen bereits mitbringt, diese weiterentwickelt und später in neue Bereiche epistemologisch hineinreift. Die subjektiven Theorien unterstützen dabei dieses Entwicklungsfeld in massgebender Art und Weise. Auch Meyer (vgl. 2008, S. 166) weist darauf hin, dass Unterricht ein hochkomplexes Gebilde ist, welches von den Lehrpersonen die Fähigkeit des Ausbalancierens verlangt, damit die teilweise widersprechenden Anforderungen erfüllt werden können. Gelingt dies, kann sich daraus eine persönliche Zauberformel kreieren.

Für die vorliegende Arbeit und das Berufsgebiet der Schulischen Heilpädagoginnen sind in erster Linie die graumarkierten Gruppen von Bedeutung (vgl. dazu Kapitel 2.4). Es sind dies die Entwicklungsfelder, in denen Heilpädagoginnen ihr Wissen aus der Arbeit als Klassenlehrerinnen vertiefen. Analog zu Gruppe 7, der Leitungsmessung, sind in der Heilpädagogik die Förderplanung und die Lernzielvereinbarung vorzufinden.

Lehrerqualifikationen und Lehrerkompetenzen haben gemäss diesen Ausführungen einen sehr hohen Stellenwert, wenn es darum geht, die Schule als wichtigen Bildungsplatz für Kinder und Jugendliche in einem lebendigen Entwicklungsprozess zu halten. Stockt dieser und bleiben Lehrpersonen und ihr Vermitteln in alten Mustern stecken, könnten Feedbacks von Lernenden auf eine unerwartet konsequente Weise Veränderung provozieren, wie der nachfolgende Cartoon etwas provokant, jedoch authentisch andeutet.

Abbildung 1: Die Logik der Coproduktion (Uli Stein/Catprint Media GmbH; zitiert nach Helmke, 2015, S. 75)

All diese, in den vorangegangenen Unterkapiteln erwähnten, Entwicklungen auf den verschiedenen Ebenen des Lehrens haben einen direkten oder indirekten Zusammenhang mit der Entwicklung der allgemeinen Pädagogik und der Heilpädagogik. Mehrere Schweizer heilpädagogische Protagonisten, wie beispielsweise Heinrich Hanselmann, Paul Moor und Emil Kobi haben auf dem Gebiet der Sonderpädagogik viel zum heutigen Stand der schulischen Integration und den Kompetenzen von Lehrenden beigetragen. Im nachfolgenden Unterkapitel wird eine Kurzform davon beschrieben.

Regelpädagogik versus Heilpädagogik und ihr historischer Hintergrund

Wird die Schulische Heilpädagogik ins Zentrum der Aufmerksamkeit einer Arbeit gestellt, kommt man nicht umhin bei der allgemeinen Pädagogik, auch Regelpädagogik genannt, eine Betrachtung vorzunehmen. Pädagogik ist eine Kommunikationswissenschaft und Pädagogen sind wichtige Netzwerker in verschiedenen Systemen (vgl. Kobi, 2010, S. 153).

Diese Netzwerkarbeit hat eine besondere Verantwortung in Bezug auf Bildung und Umsetzung eines gesellschaftlichen Auftrages (vgl. ebd.). Diese Bildungsaufträge sind durch die Politik, die Gesellschaft und die Lehrpläne vorgegeben, damit Schule per se funktionieren kann. Um nun von der Verantwortung eines Pädagogen sprechen zu können, nennt Emil Kobi (vgl. ebd., S. 154) die drei Merkmale Rahmen, Werte und Personen. Es braucht demnach einen definierten Rahmen, der die Beteiligten in Ausrichtung auf einen Sinneshorizont einbindet. Des Weiteren sind Werte von grundlegender Wichtigkeit, weil sie dem Verantwortungsgut, den

Kindern, Gewicht und Bedeutung verleihen. Beim dritten Merkmal steht der Mensch im Fokus der Betrachtung. Demnach sollen pädagogisch tätige Personen fähig und in der Lage sein, Verantwortung wahrzunehmen. Kobi zitiert diesen ethischen Begriff der Verantwortung (Moor; zitiert nach Kobi, 2010, S. 154) sehr kritisch, indem er davon spricht, dass Verantwortung und Verantwortlichkeit viel Zugriff, Eingriff und Durchgriff verlangen und somit etwas Einmischendes, Herrisches und Entmündigendes mit sich bringen. Etwas pointiert gesagt meint Kobi (vgl. 2010, S.157), dass diese Seite vielleicht eine moralisch abgesicherte Entwicklungshilfe beinhalte. Ergänzend setzt sich Emil Kobi dafür ein, dass Verantwortung erst dann von pädagogischem Gewicht sei, wenn sie sich auch situativ zurückhalten mag, gar beschneidet, damit die Entwicklung beim Kind voranschreiten kann (vgl. ebd.). Diese Betrachtungsweise bekommt einen tieferen Sinn, wenn die historische Entwicklung der Pädagogik und deren Hintergründe miteinbezogen werden. Im deutschsprachigen Raum entsteht Heilpädagogik als Beruf und Disziplin Ende 19., anfangs 20. Jahrhundert. Zu Beginn der heilpädagogischen Geschichte war die Ausrichtung der Heilpädagogik medizinisch psychiatrisch geprägt (vgl. Eitle, 2016, S. 27). Erst mit Menschen wie Heinrich Hanselmann und Paul Moor wurde in der Schweiz die Heilpädagogik als eine besondere Pädagogik verstanden, die sich unter erschwerten Bedingungen vollzieht (Moor; zitiert nach Eitle, 2016, S. 31). Diese Loslösung von der Medizin, indem diese einen teilhabenden Charakter erhielt und Heilpädagogik eine Teildisziplin der Pädagogik wurde, war der Beginn einer langen Entwicklungsgeschichte, in der die Verantwortlichkeiten neu definiert werden mussten (vgl. ebd.).

Im Zusammenhang mit dieser angesprochenen neuen Verantwortung weist Kobi auf einen Widerspruch in der pädagogischen Lehre hin, indem er zwischen essentieller und existentieller Pädagogik unterscheidet. Das bedeutet, dass Spannungen herrschen zwischen inhaltlich vorgeschriebener und vorschreibender pädagogischer Lehre im Sinne einer Auftragspädagogik und personenbezogener, individualisierter Pädagogik als eine Form der Selbstverwirklichungshilfe (vgl. Kobi, 2010, S. 154). In der vorliegenden Arbeit geht es darum, die Praktiker zu diesem Spreizschritt, dem Regelpädagogen und Heilpädagoginnen täglich begegnen, zu befragen und daraus Schlüsse zu ziehen, wie und in welcher Form darauf im Bereich der Ausbildung auf der Ebene der Hochschulstudien geantwortet wird.

2.4 Merkmale professionellen Handelns in der Schulischen Heilpädagogik

In den vorherigen Kapiteln wurde aufgezeigt, welche Kompetenzen eine Lehrperson benötigt, um in ihrem Beruf tätig sein zu können. Die Sonderpädagogik an sich wird als eine Teildisziplin der Allgemeinen Pädagogik gesehen (vgl. Bach, 1999, S. 4), wodurch spezifische Aufgabenfelder entstehen, die sich von denen von Regellehrpersonen unterscheiden. Dabei kann entweder danach gefragt werden, welche Aufgaben jemand erfüllen muss oder es

werden die Kompetenzen in den Blick gerückt, die jemand zur Ausübung des Berufs und zur Erfüllung der Aufgaben aufweisen muss. Dies sind zwei verschiedene Perspektiven und Fragen, welche jedoch dieselbe Antwort ergeben. Je nachdem wer sich mit diesem Thema befasst, wird es eher aus dem einen oder aus dem anderen Blickwinkel angeschaut. In empirischen Studien wurden grösstenteils die Aufgabenfelder von Heilpädagoginnen unter die Lupe genommen und die Kompetenzen eher wenig beachtet. Die Anforderungen und Fähigkeiten, welche während der Ausbildung erworben werden sollen, werden wiederum in Form von Kompetenzen genauer definiert. Im Rahmen dieser Arbeit werden wir Aufgaben und Kompetenzen als zwei Seiten von derselben Medaille betrachten, welche uns bei unseren Befragungen dieselben Antworten liefert. Je nach Quelle (Studie oder politische Vorgabe) wird dabei von Kompetenz bzw. Aufgabenfeld gesprochen.

In diesem Kapitel wird zuerst angeschaut, was eine Kompetenz ist. Danach werden die Aufgaben einer Schulischen Heilpädagogin anhand von Studien im deutschsprachigen sowie internationalen Bereich genauer betrachtet. Diese werden mit den in der Literatur gefundenen Ansichten in Vergleich gestellt. Am Schluss wird aufgezeigt, welche Kompetenzen zur Ausübung dieses Berufs und dieser Aufgaben aus Sicht der Politik im Rahmen des Studiums und während der Arbeitstätigkeit aufgebaut werden sollen.

Im Verständnis der Sprachwissenschaft, dem etymologischen Hintergrund bedeutet Kompetenz: „Das Wissen oder das fachliche Können auf einem bestimmten Gebiet“ (Götz & Haensch & Wellmann, 2003, S. 595). Kompetenz bedingt gerade im Bereich der Bildung stets auch einen Kontext, in dem sie gelebt, gezeigt und epistemologisch erweitert werden kann. Die zweite sprachwissenschaftliche Bedeutung der Zuständigkeit und der Befugnis wird in dieser Arbeit ebenso weggelassen, wie der Erwerb von Kompetenzen aus Sicht der Kinder, wie er im neuen Lehrplan 21 vorkommt.

Claire Cameron (2008) definiert diesen Ausdruck folgendermassen: „Diese Bedeutung bezieht sich auf ein definiertes Geflecht von Wissen, Fertigkeiten, und Haltungen, die ein bestimmtes professionelles Gebiet ausmachen.“ Zum Begriff Kompetenz gehört auch, „komplexe Anforderungen in einem bestimmten Zusammenhang zu erfüllen“ (ebd.), womit auch das Angehen und Bewältigen von Aufgaben gemeint ist. Dabei wird Wissen aktiviert und kognitive und praktische Fertigkeiten genutzt. Auch Haltungen, Gefühle, Werte und Motivationen spielen bei diesem ganzheitlichen Begriff von Kompetenz eine Rolle (vgl. ebd.). Somit kann gesagt werden, dass Kompetenzen benötigt werden, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen.

Kompetenz hat in der Praxis somit mit einem labilen Gleichgewicht zu tun. In Fragen zur Kompetenz begeben wir uns stets auf eine schwankende Trittfläche, da verschiedene in sich zusammenfliessende Faktoren sich bedingen und gleichzeitig fortwährend entwickeln sollen.

Einerseits lassen sich Faktoren für kompetentes Handeln definieren, doch in der Form der Umsetzung weitet sich der Spielraum aus und eröffnet Möglichkeiten für eine individuelle Anwendung und Anpassung.

Die Aufgaben und auch die benötigten Kompetenzen einer Schulischen Heilpädagogin sind vielfältig und je nach Betrachtungsweise auch unterschiedlich festgelegt. Melzer und Hillenbrand (vgl. Melzer und Hillenbrand; zitiert nach Schmeinck und Hennemann, 2014, S. 64) geben in einem Überblicksartikel, der auf Basis von vierzehn internationalen empirischen Studien erstellt wurde, elf zentrale Aufgabenfelder von Schulischen Heilpädagoginnen an. Dazu gehören (1) administrative Aufgaben, (2) Diagnostik, (3) Unterricht, Vermittlung und Förderung allgemein, (4) Förderplanung, (5) individuelle Angebote für einzelne Schüler, (6) Beratung verschiedener Zielgruppen, (7) Zusammenarbeit allgemein, (8) Anleitung von anderen Lehrkräften/Assistenzen, (9) Vermittlung spezifischer Inhalte, (10) Professionalisierung anderer Mitarbeiter der Schule und (11) eigene Professionalisierung. Die letzten fünf würden zurzeit in Deutschland noch nicht umgesetzt werden, würden aber in der Zukunft, so die internationalen Erfahrungen, vermehrt zum Tragen kommen. Im Rahmen dieses Reviews (vgl. Melzer, Hillenbrand, Sprenger, Hennemann, 2015, S. 61ff) wurden wie bereits gesagt vierzehn internationale Studien durchgesehen, bei denen die Aufgaben von Lehrkräften in der inklusiven Bildung untersucht wurden. Diese Studien wurden im Zeitraum zwischen 2002 und 2012 durchgeführt. Fünf davon stammen aus den USA, vier aus Grossbritannien und Nordirland sowie jeweils eine aus Kanada, Zypern, Griechenland, Finnland und den Niederlanden. Befragt wurden mehr als 600 Personen, wovon die meisten Heilpädagoginnen (Special Education Teacher) sind. Weitere Befragte sind Special Education Needs Coordinators, Schulleiter sowie weitere Lehrpersonen an der Schule. Wichtig dabei war, dass die befragten Personen in das Schulgeschehen eingebunden sind wie das bei Lehrpersonen, Heilpädagoginnen oder auch Koordinatoren und Schulleitern der Fall ist. Literaturanalysen wurden nicht beachtet. Im Rahmen dieser Studien kamen sehr unterschiedliche Anzahlen von Personen zu Worte. Zwischen wenigstens zwei Personen und höchstens 466 wurden befragt. Bei der Erhebung der Daten wurde sowohl qualitativ als auch quantitativ gearbeitet. Untersuchungsmethoden waren dabei Fragebogen, Beobachtungen, Falldokumentationen, Tagebücher und Interviews.

Melzer, Hillenbrand, Sprenger und Hennemann (vgl. ebd., S. 71ff) analysierten die genannten Studien und erstellten daraufhin eine Übersicht mit den genannten Aufgaben einer Heilpädagogin. Auch diejenigen von Lehrpersonen der allgemeinen Schule wurden erfasst, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Aufgabenbereichen der beiden Berufsgruppen zu finden. Hierzu untersuchten die vier Autoren des Reviews ergänzend zu den bereits genannten sechs weitere internationale Studien (fünf aus den USA, eine aus England), in

denen ausschliesslich Lehrpersonen der allgemeinen Schule befragt wurden. Durch diese Gegenüberstellung konnte als gemeinsamer Aufgabenbereich der Unterricht und die Vermittlung, die Kooperation und Zusammenarbeit, die Förderplanung sowie die eigene Professionalisierung herausgearbeitet werden. Spezifische Aufgaben der Heilpädagoginnen sind administrative Aufgaben, die Anleitung von anderen Lehrkräften und Assistenten, die Diagnostik, das Bereitstellen von individuellen Angeboten für einzelne Schüler, die Beratung verschiedener Zielgruppen, die Vermittlung spezifischer Inhalte und die Professionalisierung anderer Mitarbeiter der Schule. Der Aufgabenbereich von Lehrpersonen der allgemeinen Schule besteht aus Classroom Management, Grundwissen über Sonderpädagogik und Inklusion, individueller (Lern-) Entwicklung begleiten, positivem Sozialverhalten und Klassenklima fördern und der fachlichen Vorbereitung von Schülern auf Anforderungen. In der folgenden Tabelle sind die gemeinsamen und unterschiedlichen Aufgabenbereiche in den Studien tabellarisch aufgelistet (vgl. Melzer et al., 2015, S. 72).

Tabelle 3: Gemeinsame und untersch. Aufgabenbereiche in den internationalen Studien

Spezifische Aufgabenbereiche Heilpädagogin	Gemeinsame Aufgabenbereiche	Spezifische Aufgabenbereiche Lehrkräfte der allgemeinen Schule
Administrative Aufgaben	Unterricht und Vermittlung	Classroom Management
Anleitung von anderen Lehrkräften / Assistenten	Kooperation und Zusammenarbeit	Grundwissen Sonderpädagogik und Inklusion
Diagnostik	Förderplanung	Individuelle (Lern-) Entwicklung begleiten
Individuelle Angebote für einzelne Schüler	Eigene Professionalisierung	Positives Sozialverhalten / Klassenklima fördern
Beratung verschiedener Zielgruppen		Fachliche Vorbereitung von Schülern auf Anforderungen
Vermittlung spezifischer Inhalte		
Professionalisierung anderer Mitarbeiter der Schule		

Für den deutschsprachigen Raum konnten Melzer et al. (vgl. 2015, S. 64ff) lediglich vier Studien und ein Review beziehen, in denen der Aufgabenbereich von Heilpädagoginnen genauer untersucht wird. In dem Review und in zwei der Studien wurde bloss nach den

Aufgaben von sonderpädagogischen Lehrpersonen gefragt, während die zwei anderen diejenigen von Heilpädagogen denen von Lehrkräften der allgemeinen Schule gegenüberstellen. Im folgenden Abschnitt werden die Studien und das Review kurz vorgestellt und die gefundenen Ergebnisse genannt.

A: Studie Diese Studie wurde von Reiser im Jahre 2001 durchgeführt. Es ist eine empirische Studie, deren Ergebnisse mit qualitativen Experteninterviews erhoben wurden. Dabei ging es darum, das Aufgabenspektrum von Heilpädagoginnen zu erfragen. Es wurden sechs Personen befragt, wovon je drei Heilpädagoginnen bzw. Sozialpädagoginnen waren. Insgesamt konnten die folgenden elf Aufgabenbereiche identifiziert werden: (1) Strukturierung des Unterstützungsprozesses, (2) Hilfe- und Förderplan protokollieren, (3) Besprechungen zum Hilfe- und Förderplan durchführen, (4) Aufträge vermitteln, (5) Kontakte vermitteln, (6) Diagnostik, (7) Beratung, (8) Trainings (zum Arbeitsverhalten, Selbstwertgefühl, zur Motivation), (9) Verhaltensmodifikation, (10) Lernunterstützung sowie (11) konkrete Hilfestellungen für das Kind, die es zur Teilnahme am Unterricht befähigen.

B: Review Für dieses Review wurde die deutschsprachige Literatur zwischen 1990 und 2007 von Moser, Schäfer und Redlich unter die Lupe genommen und eine Textanalyse gemacht. Die Fragestellung bezog sich auf die Aufgabenfelder von Heilpädagoginnen. Dabei wurden sieben Aufgabenbereiche identifiziert: (1) Lernstands- und Entwicklungsdiagnostik, (2) Beratungs- und Organisationskompetenz, (3) Lern- und Entwicklungsförderung, (4) Binnendifferenzierter Unterricht, (5) behinderungsspezifische Kommunikation, (6) interdisziplinäre Kooperation und (7) Förderung des sozialen Lernens.

C: Studie Franzkowiak befragte 2012 im Rahmen einer quantitativen Studie mittels Onlinefragebogen 21 Lehrkräfte der allgemeinen Schule darüber, was sie als gemeinsame Aufgaben und was als diejenige von Heilpädagoginnen betrachten. Dabei wurden die Aufgaben von Lehrkräften der allgemeinen Schule, diejenige von Heilpädagoginnen und gemeinsame erfragt. Als gemeinsamer Aufgabenbereich wurden z.B. gemeinsames Wirken an Schulkonzepten zur Inklusion, Unterrichten in heterogenen Lerngruppen, Entwicklung von Fördermassnahmen und Mitwirkung an ausserschulischer Netzwerkarbeit genannt. Erwartet von Heilpädagoginnen wurde zusätzlich die Beratung, Bereitstellung geeigneter sonderpädagogischer Lernmaterialien und umfassende Diagnostik zur Erfassung des Lernstands.

- D: Studie 2014 erhoben Werner und Quindt in einer quantitativen und qualitativen Studie die Tätigkeiten einer Grund- und einer Förderschullehrkraft der ersten Klasse einer Grundschule, indem die Protokolle und die Tagebucheinträge analysiert wurden. Auch sie wollten die Aufgabenfelder von Heilpädagoginnen und diejenigen von Lehrpersonen der allgemeinen Schule sowie gemeinsame herausarbeiten. In der Folge konnten sie 27 Tätigkeiten in sieben heilpädagogische Aufgabenbereiche definieren: (1) Unterricht, Vermittlung, Förderung und lernprozessbegleitende Diagnostik, (2) Planung, Organisation und Beratung im Kernteam, (3) Kooperation mit verschiedenen Institutionen, (4) Beratung von und mit Kollegen, (5) Professionalisierung, (6) ausserunterrichtliche Aktivitäten und (7) Elternarbeit.
- E: Studie Melzer und Hillenbrand erhoben 2015 bei einer quantitativen Studie mittels Fragebogen die Tätigkeitsfelder von 1061 Heilpädagoginnen an der allgemeinen Schule und an Sonderschulen. Die Fragestellung bezog sich lediglich auf die Aufgabenfelder von Heilpädagoginnen. Die dabei gefundenen 42 Tätigkeiten konnten in 8 Aufgabenbereiche eingeteilt werden: (1) (ausserschulische) Kooperation, (2) Beratung (von Kollegen), (3) spezifische Förderung, (4) Unterstützung im Unterricht, (5) Diagnostik, (6) Unterrichten, (7) gemeinsame Aufgaben und (8) administrative Aufgaben.

Aufgrund der kleinen Zahl an Personen, die bei manchen Studien befragt wurden, können nicht alle Ergebnisse als aussagekräftig angeschaut werden. Dennoch lassen sich auch hier Schlüsse betreffend des Aufgabenfelds einer Heilpädagogin im deutschsprachigen Raum daraus ziehen. In allen Studien wurde die Diagnostik als ein spezifisches Aufgabenfeld von Heilpädagoginnen bezeichnet. Auch die Beratung wurde in allen fünf genannt. Teilweise wurde dabei nicht unterschieden, wer jetzt genau beraten wird (A, B, C), teilweise wird konkretisiert, dass damit die Beratung von und mit Kollegen gemeint ist (D, E).

Bei der spezifischen Förderung wird je nach Studie Unterschiedliches erwartet: von konkreten Hilfestellungen zur Teilnahme im Unterricht, Lernunterstützungen und Trainings (A) über die Binnendifferenzierung (B) bis zur Bereitstellung geeigneter sonderpädagogischer Lernmaterialien im Unterricht (C). Auch der allgemeine Begriff der (spezifischen) Förderung wird genannt (D, E). Zudem wird im Review B die Entwicklung von Fördermassnahmen als ein gemeinsames Aufgabenfeld genannt. Hier zeigt sich, dass Unterstützung und Förderung erwartet wird und dies zu den Aufgabenfeldern einer Heilpädagogin gehört. Woraus diese jedoch im Detail bestehen soll und ob beide dafür verantwortlich sind, besteht eine gewisse Uneinigkeit. Im Vergleich mit den internationalen Studien zeigt sich hier, dass diese Bereiche

unter dem Begriff ‚individuelle Angebote für einzelne Schüler‘ und ‚Vermittlung spezifischer Inhalte‘ auch dort zu den Aufgaben der Heilpädagogik dazugezählt werden.

Interdisziplinäre Kooperation (B), ausserschulische Kooperation (E), das Vermitteln von Kontakten (A) und die Kooperation mit Institutionen (D) werden in vier von fünf Studien als eine Aufgabe von Heilpädagoginnen genannt. Im Vergleich mit den internationalen Studien wird dieser Bereich nicht spezifisch den Heilpädagoginnen zugeordnet, sondern die Kooperation und Zusammenarbeit ist eine gemeinsame Aufgabe von beiden, Heilpädagogin und Lehrkraft der allgemeinen Schule.

Die Erstellung eines Hilfe- und Förderplans wird lediglich in einer Studie (A) konkret genannt. Hier wird auch dessen Besprechung (möglicherweise im Sinne eines Schulischen Standortgesprächs) als eine konkrete Aufgabe genannt. Im Vergleich mit den internationalen Studien zeigt sich, dass hier die Förderplanung allgemein als eine gemeinsame Aufgabe betrachtet wird, und nicht als eine für die Heilpädagogik spezifische.

Zu diesen mehrmals genannten gibt es Aufgabenbereiche, die lediglich einmal auftauchen wie beispielsweise administrative Aufgaben (E) oder die eigene Professionalisierung (D). Beide Begriffe werden in den beiden neueren Studien sowie im Vergleich der internationalen Studien genannt. Hier lässt sich vermuten, dass dies mit den sich entwickelnden und ändernden Aufgaben dieses Berufs zusammenhängt.

Die folgenden Ansichten darüber, was zu den Aufgaben einer Schulischen Heilpädagogin gehört, beziehen sich auf keine Studien, sondern stammen aus dem Studium der theoretischen Bezüge.

Etwas weniger umfassend und ausdifferenziert sieht deshalb auch Bach (vgl. 1999, S. 85ff) die Aufgaben einer Schulischen Heilpädagogin. Er bezeichnet die Diagnostik, das Setzen von Zielen und die Auswahl von Mittel und Wegen zu deren Erreichung sowie die Beratung und die Haltungen und Beziehungen als zentral. Bei ersterem gehört laut Bach unter anderem auch die Prävention und die Kompensation dazu (vgl. ebd.).

Wieder anders stellt sich das Aufgabenfeld einer Schulischen Heilpädagogin bei Greving und Ondracek (vgl. 2009, S. 214f) dar. Sie berufen sich bei ihren Ausführungen auf die Blickwinkel des Humanismus und des Konstruktivismus und wollen damit einen Anstoss in die Richtung einer „Professionalisierung in der Heilpädagogik, welche interdisziplinär und multiperspektivisch“ ist, geben (ebd., S. 12). Sie verstehen dieses Aufgabenfeld grundsätzlich als ‚vernetzte schulintegrierte Entwicklungsförderung von Kindern‘ und teilen es in vier Hauptbereiche auf: Elternbegleitung, Diagnostik, Förderung und Netzwerkarbeit. Unter letzterem verstehen sie die Kooperation mit einbezogenen Stellen und Fachpersonen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Koordination des Geschehens.

Diese doch ziemlich unterschiedlichen Definitionen davon, was das Aufgabenfeld eines Sonderpädagogen darstellt, zeigen auf, dass auch in der Literatur keine einheitliche Ansicht darüber besteht, was genau darunter verstanden wird.

Dennoch lassen sich Gemeinsamkeiten in der Auffassung darüber erkennen, womit sich Sonderpädagogen beschäftigen sollten. In allen Definitionen, in den Studien und in der Literatur, findet sich die Diagnostik unter genau diesem Begriff. Auch die Förderung an sich wird von allen als wichtiges Aufgabenfeld bezeichnet. Hierzu werden auch die von Bach (vgl. 1999, S. 90ff) beschriebenen Aufgaben wie das Setzen von Zielen und die Auswahl von Mittel und Wegen zu deren Erreichung dazu gezählt. Auch hier fehlt die genaue Definition darüber, was unter dem Begriff ‚Förderung‘ alles verstanden wird. Melzer, Hillenbrand, Sprenger und Hennemann (vgl. 2015, S. 72) differenzieren dabei noch zwischen der Förderung allgemein, der Förderplanung und dem Erstellen von individuellen Angeboten für einzelne Schüler. Auch die Beratung kommt in leicht unterschiedlichen Formen bei allen vor. Hier unterscheiden sich die Definitionen darin, dass Beratung als Elternbegleitung gesehen wird (Greving & Ondracek) oder dass Beratung diejenige von Zielgruppen sowie Kollegen und somit auch von Eltern darstellt (Bach, Melzer et al.). Wie oben bereits erwähnt, wird diese Unterscheidung auch innerhalb der deutschsprachigen Studien nicht gemacht, wobei hier der Fokus aber mehr auf der Beratung von Kollegen, denn auf derjenigen von Eltern liegt.

Nachdem nun aufgezeigt wurde, welche Aufgaben an eine Schulische Heilpädagogin gestellt werden, stellt sich nun die Frage, was zur Ausübung dieses Berufs an Kompetenzen benötigt werden. Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, welche Anforderungen die Politik in der Schweiz und in Deutschland an Heilpädagoginnen und an ausbildende Institute stellt.

In der Schweiz findet sich ein vom Verband der Heilpädagogischen Ausbildungsinstitute herausgegebenes Positionspapier (vgl. Verband der Heilpädagogischen Ausbildungsinstitute der Schweiz, 2003, S. 16ff), in dem unter anderem aufgezeigt wird, mit welchen Inhalten sich ein in der Ausbildung stehende Lehrperson beschäftigen soll. Darin wird beispielweise festgelegt, dass man sich im Rahmen des Studiums mit den Grundfragen der Heterogenität, Gleichheit und Anders-Sein, Diskrimination, Verhaltensauffälligkeiten oder Zusammenarbeit auseinandersetzt. Genauere Angaben dazu, mit was sich ein/e in der Ausbildung stehende Schulische Heilpädagogin beschäftigen sollte, fehlen wiederum. Auch sonst findet sich in der Schweiz keine Auflistung der Kompetenzen, die für die Ausübung dieses Berufs im Alltag wichtig sind oder was unabhängig vom Studienort während des Studiums erlernt werden sollte. Im Gegensatz dazu wurden in Deutschland bereits im Jahre 2004 erste Anstrengungen von der Kultusministerkonferenz (KMK) (vgl. 2004, S. 7ff) dafür unternommen, schriftlich allgemeingültig festzuhalten, welche Kompetenzen man als Lehrperson aufweisen sollte und

welche somit während des Studiums erworben werden sollten. Diese Angaben gelten zwar auch für Schulische Heilpädagoginnen, wurden aber in der Folge von Bundesausschuss des Verbands Sonderpädagogik im Hinblick auf Standards in der Ausbildung zum SHP kommentiert, ergänzt und modifiziert (vgl. 2007, S. 1ff). Dabei muss beachtet werden, dass nicht bei jeder einzelnen Kompetenz eine Ergänzung für Heilpädagoginnen gemacht wurde. In diesen Unterbereichen wird also davon ausgegangen, dass Lehrpersonen der allgemeinen Schule und Sonderpädagoginnen dieselben Kompetenzen erwerben sollten.

Die für alle Lehrpersonen gültigen Standards sind in die folgenden vier Kompetenzbereiche aufgeteilt: Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren. Für jeden dieser Bereiche sind verschiedene Kompetenzen definiert, im Ganzen elf davon. Im Bereich ‚Unterrichten‘ werden drei aufgeführt, beim ‚Erziehen‘ ebenso drei, im Bereich ‚Beurteilen‘ zwei und beim ‚Innovieren‘ drei. Ein Beispiel dafür ist: ‚Lehrerinnen und Lehrer planen Unterricht fach- und sachgerecht und führen ihn sachlich und fachlich korrekt durch‘. Dabei werden innerhalb einer einzelnen Kompetenz Standards für die theoretischen und praktischen Ausbildungsabschnitte definiert. Ein Beispiel dafür ist: ‚Die Absolventinnen und Absolventen reflektieren die eigenen beruflichen Erfahrungen und Kompetenzen und deren Entwicklung und können hieraus Konsequenzen ziehen‘. Der Bundesausschuss des Verbands Sonderpädagogik fügte nun bei den meisten dieser Standards Ergänzungen hinzu, durch die genauer festgelegt werden konnte, welche Standards insbesondere für Studierende der Sonderpädagogik gelten und erreicht werden sollten. Dies passiert in den folgenden Form: ‚Darüber hinaus gilt für die Absolventinnen und Absolventen im Lehramt Sonderpädagogik: Sie setzen ihre Beratungskompetenz für die Gestaltung sonderpädagogischer Förderprozesse ein‘.

Nach Ende dieser Analysen lässt sich sagen, dass viele Aufgabenbereiche bzw. Kompetenzen sehr übereinstimmend genannt werden. In der nachfolgenden Tabelle werden die verschiedenen Ergebnisse fünf Oberkategorien zugeordnet. Dabei werden die folgenden fünf Bereiche benutzt: Beratung, Diagnostik, spezifische Förderung und Unterricht, Netzwerkarbeit sowie Andere. Bei der Zuordnung in die Tabelle zeigt sich, dass sich fast alle Ergebnisse von den Studien, aus der Literatur und aus den Ausbildungspapieren in die vier erstgenannten Kategorien einordnen lassen. Lediglich die eigene Professionalisierung, behindertenspezifische Kommunikation, ausserschulische Aktivitäten und Projekte sowie administrative Aufgaben liessen sich nicht darin einteilen. Dies zeigt eine grosse Übereinstimmung darüber, was als Aufgaben und Kompetenzen einer Heilpädagogin angesehen wird. Auch die fünf Oberkategorien, die gewählt wurden, erweisen sich somit als zentral und wichtig.

In dieser Tabelle werden nacheinander farblich unterschieden die Autoren aus der Literatur, das Review der internationalen Studie, die einzelnen deutschsprachigen Studien bzw. das

Review sowie die Vorgaben der KMK aufgeführt. Dabei werden deren jeweiligen Aufgaben den fünf Oberbegriffen zugeordnet. Der Begriff Beratung umfasst diejenige von Eltern, Lehrpersonen und auch von Schülerinnen und Schülern.

Eine Spezialform ergab sich bei der Einteilung der Angaben der KMK. Da hier lediglich vier sehr allgemeine Bereiche genannt werden, wurden der besseren Vergleichbarkeit halber die einzelnen Kompetenzen diesen fünf Oberbegriffen zugeteilt.

Tabelle 4: Ergebnisse der Analyse im Überblick

Studien/Autoren	Bereiche				
	Beratung	Diagnostik	Unterricht & Spezielle Förderung	Netzwerkarbeit	Andere
Greving & Ondracek	- Elternbegleitung	- Diagnostik	- Förderung	- Netzwerkarbeit	
Bach	- Beratung	- Diagnostik	- Setzen von Zielen		
			- Mittel und Wege zur Erreichung der Ziele		
Internationale Studien	- Beratung verschiedener Zielgruppen	- Diagnostik	- Individuelle Angebote für einzelne Schüler	- administrative Aufgaben	- Eigene Professionalisierung
			- Vermittlung spezifischer Inhalte	- Anleitung von anderen Lehrkräften / Assistenzen	
			- Unterricht und Vermittlung	- Professionalisierung anderer Mitarbeiter der Schule	
			- Förderplanung	- Kooperation und Zusammenarbeit	
Studie Reiser	- Beratung	- Diagnostik	- Hilfe- und Förderplan protokollieren	- Kontakte vermitteln	

Studien/Autoren	Bereiche				
	Beratung	Diagnostik	Unterricht & Spezielle Förderung	Netzwerkarbeit	Andere
			- Strukturierung des Unterstützungsprozesses		
			- Besprechungen zum Hilfe- und Förderplan durchführen		
			- Trainings (zum Arbeitsverhalten, zum Selbstwertgefühl, zur Motivation)		
			- Verhaltensmodifikation		
			- Aufträge vermitteln		
			- Lernunterstützung		
			- konkrete Hilfestellungen für das Kind, die es zur Teilnahme am Unterricht befähigen		

Studien/Autoren	Bereiche				
	Beratung	Diagnostik	Unterricht & Spezielle Förderung	Netzwerkarbeit	Andere
Review von Moser, Schäfer und Redlich	- Beratungs-kompetenz	- Lernstands- und Entwicklungsdiagnostik	- Lern- und Entwicklungsförderung	- Organisationskompetenz	- Behinderungsspezifische Kommunikation
			- Binnen-differenzierter Unterricht	- Interdisziplinäre Kooperation	
			- Förderung des sozialen Lernens		
Studie von Franzkowiak	- Beratung	- Diagnostik zur Erfassung des Lernstands	- Entwicklung von Fördermassnahmen	- gemeinsames Wirken an Schulkonzepten zur Inklusion	
			- Unterricht in heterogenen Lerngruppen	- Mitwirkung an ausserschulischer Netzwerkarbeit	
			- Bereitstellung geeigneter sonderpädagogischer Lernmaterialien		

Studien/Autoren	Bereiche				
	Beratung	Diagnostik	Unterricht & Spezielle Förderung	Netzwerkarbeit	Andere
Studie von Werner und Quindt	- Elternarbeit	- lernprozess- begleitende Diagnostik	- Förderung	- Planung, Organisation und Beratung im Kernteam	- Professionalisierung
	- Beratung von und mit Kollegen		- Unterricht	- Kooperation mit verschiedenen Institutionen	- Ausser- unterrichtliche Aktivitäten
Studie von Melzer und Hillenbrand	- Beratung	- Diagnostik	- spezifische Förderung	- ausserschulische Kooperation	- Administrative Aufgaben
			- Unterstützung im Unterricht	- gemeinsame Aufgaben	
			- Unterrichten		
Standards Kompetenzen der KMK	- Kooperation mit Eltern	- Diagnostik, Evaluation, Beurteilung	- Förderpläne erstellen	- Kooperation	- Professionalisierung
	- Beratung/ Lösungsansätze finden bei Problemen		- Förderung		- Planung und Umsetzung schulischer Projekte
	- Beratung		- Unterrichten		

Studien/Autoren	Bereiche				
	Beratung	Diagnostik	Unterricht & Spezielle Förderung	Netzwerkarbeit	Andere
			<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Kinder durch die Gestaltung von Lernsituationen - Fähigkeiten der Kinder zum selbstbestimmten Lernen fördern - Erziehungsaufgabe ausüben - Normen und Werte vermitteln 		

2.5 Fazit

Die Beschäftigung mit der theoretischen Grundlage und den Forschungsergebnissen zeigte deutlich auf, dass es zwar verschiedene Auffassungen darüber gibt, was zu den Aufgabenfeldern bzw. zu den Kompetenzen einer Schulischen Heilpädagogin gehört. Dennoch lassen sich, wie in Tabelle 4 ersichtlich, Gemeinsamkeiten finden. Die meisten genannten Begriffe können diesen vier zentralen Oberkategorien zugeordnet werden.

Ebenso zeigte sich, dass die subjektiven Theorien einer Person zwar auch von den im Rahmen der Ausbildung erfahrenen und gelernten Konzepten und Theorien geprägt werden, dass aber auch die persönlichen Erfahrungen und deren Weiterentwicklung eine grosse Rolle spielen. Die Fähigkeit zur Reflexion ist ein wichtiger Motor, damit sich Lehrpersonen in ihren Kompetenzfeldern stets weiterentwickeln und Anpassungen vornehmen. Professionsstandards an Ausbildungsstätten dienen dazu, dass theoretische Grundlagen eine Haltstruktur geben, welche den Lehrpersonen dazu dienen, die komplexen Anforderungen ihres Berufes erfüllen zu können.

Die vorangegangenen Erläuterungen zeigen auf, dass eine Heilpädagogin über methodische, didaktische und soziale Kompetenzen verfügen muss, welche auch für eine Regellehrperson gelten. Dazu kommt eine ganzheitliche Grundhaltung, welche ihren Ursprung in der Wurzel der geschichtlichen Entstehung der Heilpädagogik hat. Eine der inneren und äusseren Aufgaben einer Heilpädagogin liegt somit in einer ganzheitlichen Akzeptanz und grösstmöglichen Umsetzung der Integration.

3 Fragestellungen

Mein grösster Wunsch in meinem Arbeitsfeld als Schulische Heilpädagogin ist, dass Individualität als normal gilt.

Durch die eingehende Beschäftigung mit der Theorie und dem aktuellen Forschungsstand in Kapitel 2 zeigte sich, dass es einige Definitionen darüber gibt, in welchen Aufgabenfeldern ein Schulischer Heilpädagoge tätig werden kann und sollte. Auch zu den für die Ausübung dieses Berufs wichtigen Kompetenzen, die während der Ausbildung und der Berufstätigkeit erworben werden sollten, finden sich Informationen. Dennoch stellt sich die Frage, ob erfahrene Berufspersonen diese Einschätzungen betreffend dieser Kompetenzen aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit teilen oder ob sie zu anderen Schlussfolgerungen gekommen sind. Auch das Verhältnis zwischen den in der Ausbildung gelehrteten Kompetenzen und denen, die im Berufsalltag benötigt werden, steht im Fokus. Ebenso zeigte sich, dass nach dem Studium der Theorie die zweite Forschungsfrage in Bezug auf die subjektiven Theorien präzisiert werden kann. Aufgrund dieser Überlegungen konnten die Forschungsfragen überarbeitet werden:

Welche Kompetenzen halten Schulische Heilpädagoginnen für zentral bezüglich Ihrer eigenen Berufstätigkeit?

Inwiefern decken sich diese subjektiven Theorien mit dem Ausbildungsprogramm ausgewählter Studiengänge?

4 Forschungsdesign

Diese Kompetenzen im Berufsfeld von Schulischen Heilpädagogen sehe ich als zentral: die kooperative Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen, die Fähigkeit zur Problemanalyse, angemessene Lösungsansätze aufzuleisen und die Schüler im Prozess begleiten können.

Im folgenden Kapitel werden die gewählten Forschungsmethoden und Verfahren genauer beschrieben.

4.1 Qualitatives Forschungsverfahren

Die Fragestellung und ihre genaue Formulierung haben einen starken Einfluss auf das Design einer Studie. Zudem hängt von ihr der Erfolg oder auch das Scheitern der Untersuchung ab (vgl. Flick, 2010, S. 174). Zur Beantwortung der vorher formulierten Fragestellung wird eine qualitative Forschung gewählt. Ziel solcher Forschung ist es, Neues zu entdecken und empirisch begründete Theorien zu entwickeln (vgl. ebd., S. 27). Das Untersuchungsfeld ist dabei nicht die „künstliche Situation im Labor, sondern das Handeln und Interagieren der Subjekte im Alltag“ (ebd., S. 27). Flick (ebd., S. 26ff) beschreibt dabei folgende vier Kennzeichen qualitativer Forschung:

1. **Gegenstandsangemessenheit von Methode und Theorie:** Der zu untersuchende Gegenstand ist der Bezugspunkt für die Auswahl der Methoden. Gegenstände werden in ihrer Komplexität und Gesamtheit in ihrem alltäglichen Kontext betrachtet und nicht in einzelne Variable zerlegt. Die Methoden an sich sind durch eine Offenheit gegenüber ihrem Gegenstand gekennzeichnet. Die Bestimmung der Gültigkeit der Untersuchung erfolgt anhand dessen, ob Erkenntnisse im empirischen Material begründet sind und ob die verwendeten Methoden dem Gegenstand angemessen ausgewählt und angewendet wurden. Die abstrakten Kriterien der Wissenschaftlichkeit werden nicht miteinbezogen.
2. **Perspektiven der Beteiligten und ihre Vielschichtigkeit:** Qualitative Forschung betrachtet die unterschiedlichen Perspektiven eines Gegenstands und die mit ihm verknüpften subjektiven und sozialen Bedeutungen. Sie ist es sich bewusst, dass sich Sicht- und Handlungsweisen schon deshalb unterscheiden, weil damit unterschiedliche subjektive Perspektiven und soziale Hintergründe verknüpft sind.
3. **Reflexivität des Forschers und der Forschung:** Die Kommunikation des Forschers mit dem Feld und den Beteiligten gehört zum Bestandteil der Erkenntnis. Die Subjektivität von Untersuchten und Untersuchern wird zum einem wichtigen Bestandteil der Forschung. Die Reflexion des Forschers selbst über seine Handlungen sowie von beispielsweise Beobachtungen, Eindrücken, Irritationen, Gefühle fließt in Form von Daten in die Interpretation ein.

4. **Spektrum der Ansätze und Methoden qualitativer Forschung:** Qualitative Forschung beruht auf verschiedenen Theorien und nicht auf einem einheitlichen methodischen und theoretischen Verständnis. Ansatzpunkte sind dabei subjektive Sichtweisen oder die Herstellung und der Ablauf von Interaktion. Auch die Rekonstruktion der Strukturen in sozialen Feldern und des Sinns von Handlungen ist eine weitere Forschungsrichtung.

Nachfolgend wird nun erläutert, mit welchen Methoden vorgegangen wird, um Antworten auf die Fragestellungen zu erhalten. Dabei werden zuerst die Methoden beschrieben und anschliessend die Auswahl begründet.

4.2 Vorgehensweise

Im ersten Teil dieser Arbeit geht es darum, institutionelle Theorien zur Ausbildung von Heilpädagoginnen zu erfassen. Vorhandene Curricula von Studiengängen zu untersuchen zeichnet sich dadurch aus, dass auf effiziente Art und Weise an solche Informationen gelangt werden kann.

Im Unterschied dazu bietet sich zur Erfassung dieser subjektiven Theorien eine andere Vorgehensweise, nämlich die der Interviews an. Dabei bleibt die Tatsache bestehen, dass subjektive Erfahrungen, wie Bromme (vgl. 2010, S. 163) aufzeigt, einen Einfluss auf die Ausbildung der praktischen Theorien haben und deswegen Unterschiede zwischen den einzelnen praktischen und den institutionellen Theorien bestehen bleiben werden. Hier zeigt sich auch, dass sich Expertenwissen nicht einfach ausbildet, sondern diese Wissensintegration selbst vorgenommen werden muss und deshalb auch persönlich und wandelbar ist. Es gibt nicht den einzigen richtigen Weg und die ‚Patentlösung‘ dafür, wie eine Lehrperson, ob während der Ausbildung oder in Laufe ihrer Karriere, zu einem Experten für das Unterrichten werden kann. Dennoch gibt es sicherlich gewisse Schnittmengen davon, welche Kompetenzen und Inhalte positiv dazu beitragen können. Um diese Schnittmengen und die praktischen Theorien grundsätzlich erfassen zu können, bietet es sich an, Interviews durchzuführen.

4.3 Analyse ausgewählter Studiengänge der Heilpädagogik in der Schweiz

In einem ersten Schritt im Rahmen dieser Arbeit wird die Analyse verschiedener ausgewählter Studiengänge der Heilpädagogik in der Schweiz gewählt. Um diese miteinander vergleichen zu können, müssen im Vorfeld Kategorien gebildet werden. Diese beruhen darauf, was in der Theorie als Aufgabenfelder für Schulische Heilpädagoginnen genannt wird und welche Kompetenzen als relevant für diesen Beruf erachtet werden. Die an den Ausbildungsstätten gelehrt Inhalte können nun im Folgenden damit verglichen werden.

Die Studiengänge der folgenden Hochschulen werden untersucht: Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Pädagogische Hochschule PH Bern und Pädagogische Hochschule PH Luzern.

4.4 Interview

Im zweiten Teil dieser Arbeit werden Heilpädagoginnen und ihr Wissen in den Fokus genommen und Berufspersonen als Experten für diesen Beruf interviewt. Dabei wird die Form des Experteninterviews gewählt, bei dem mit einem Leitfaden gearbeitet wird (vgl. Flick, 2010, S. 214ff). Dabei werden alle Heilpädagoginnen zu dieser Expertengruppe gezählt, die einen Abschluss in Heilpädagogik an einer Hochschule und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in einer heilpädagogischen Anstellung vorweisen können. Die Reihenfolge der Fragen ist bei dieser Form nicht starr vorgegeben. Vielmehr kann der Ablauf je nach Verlauf des Gesprächs geändert oder manche Fragen können gänzlich weggelassen werden. Die interviewte Person interessiert dabei in ihrer „Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld“ und nicht als Person (vgl. ebd., S. 214). Die dabei entstehenden qualitativen Daten werden anhand qualitativer Methoden ausgewertet (vgl. Kuckartz, 2012, S. 11f).

4.4.1 Erstellung des Interviewleitfadens

Dem Interviewleitfaden kommt bei dieser Form des Interviews aufgrund der Fokussierung auf bestimmte Themen eine starke Steuerungsform zu (vgl. Flick, 2010, S. 216). Im Fall dieser Arbeit sind dies die für den Beruf benötigten Kompetenzen sowie die Aufgabenfelder.

Die Erstellung des Interviewleitfadens für diese Arbeit geschah als erstes in Anlehnung an die theoretischen Grundlagen und den aktuellen Forschungsstand. Dabei wurden die im Kapitel 2.4 formulierten Oberkategorien als Ausgangslage genommen. Davon ausgehend wurden auch in Anlehnung an Tabelle 4 im selben Kapitel Unterkategorien gebildet. Zu diesen Unterkategorien wurden jeweils Fragen formuliert, die grundsätzlich auf eine Nennung dieser Begriffe hindeuten. So wurde erreicht, dass zu möglichst vielen Bereichen Fragen gestellt werden, damit die interviewte Person angeregt wird, möglichst viel Praxiswissen und Beispiele daraus mitzuteilen. Dies setzte allerdings voraus, dass die interviewte Heilpädagogin diesen erwähnten Bereich auch wirklich als zu ihrem Aufgabenfeld gehörend betrachtet. Dadurch liess sich genauer feststellen, welche Aufgaben jeweils dazugezählt werden. So konnte sichergestellt werden, dass gewisse Bereiche nicht lediglich vergessen und deshalb nicht genannt wurden, weil allenfalls keine Frage in diese Richtung gestellt wurde. Mögliche Fragen wurden formuliert und im Anschluss entschieden, welche beibehalten und welche weggelassen werden sollen. Der gesamte Interviewleitfaden wurde aufgrund der Rückmeldungen im Anschluss an ein Probeinterview und durch Selbstreflexion nochmals überarbeitet. Das Probeinterview diente dabei als Test für den Leitfaden und als eine erste

Erprobung zur Durchführung. Es wurde mit einer sich am Ende der Ausbildung stehenden Heilpädagogin durchgeführt.

Der Interviewleitfaden kann im Anhang unter 9.2 nachgelesen werden.

4.4.2 Erhebung und Auswertung der Daten

Die Interviews wurden jeweils in einer ruhigen, von der interviewten Person gewählten Umgebung durchgeführt. Um sich besser auf die Interviews konzentrieren zu können, wurden während den Interviews Tonaufnahmen erstellt. Von diesem Audiomaterial wurde anschliessend eine Transkription erstellt. Dabei wurde die wörtliche Transkription gewählt und Anpassungen gemacht, wo es sprachlich sinnstiftend war, da die meisten Interviews in Schweizerdeutsch gehalten wurden. Im Anhang unter 9.3 kann eine solche beispielhafte Transkription nachgelesen werden.

Zur Auswertung dieser Daten wurde die qualitative Inhaltsanalyse gewählt.

Die Kategorienbildung geschah auf Basis des Interviewleitfadens und des aktuellen Standes der Wissenschaft. Aufgrund dieser Vorab-Beschäftigung wurde eine deduktiv-induktive Kategorienbildung gewählt (vgl. Kuckartz, 2011, S. 95). Dabei wurden zuerst sogenannte A-priori Kategorien gebildet (vgl. ebd., S. 64). Diese wurden nicht aus den Daten selbst, sondern von Bezugstheorien oder aus der Forschungsfrage abgeleitet. Anders als bei der reinen deduktiven Methode wurden diese bloss als Ausgangspunkt für die Inhaltsanalyse genommen. Sie fungierten als eine Art Suchraster indem das Material dahingehend untersucht wurde, ob entsprechende Inhalte vorkamen. In einem nächsten Schritt folgte die Bildung von Kategorien bzw. auch Subkategorien am Material. Dabei wurde nur das der vorher zugeordneten Hauptkategorie zugeordnete Material benutzt (vgl. ebd., S. 95f).

Die Analyse der Daten geschah mit Hilfe der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse. Dabei wurde das vorhandene Material durchgelesen und Hauptkategorien definiert. Das Material wurde anhand von diesen codiert, alle Textstellen einer Kategorie zusammengestellt, weitere Subkategorien gebildet und das komplette Material noch einmal genauer codiert sowie am Schluss ausgewertet und die Ergebnisse dargestellt (vgl. ebd., S. 78ff). Das Ergebnis dieses Vorgehens war eine Sammlung von Aussagen, welche von den verschiedenen Experten zu jeweils einem bestimmten Bereich gegeben wurden. Dabei entstand ein thematisches Koordinatennetz, bei dem jede Zelle einen Knotenpunkt darstellt, der dem Originalmaterial zugeordnet ist (vgl. ebd., S. 89). Diese Codierung wurde mit Hilfe des Programms MAXQDA durchgeführt und auf das gesamte Datenmaterial angewendet. Zum Schluss wurde eine kategorienbasierte Auswertung gemacht und die Ergebnisse dargestellt.

Auf der nachfolgenden Seite wird eine Übersicht zur Stichprobe der Interviewteilnehmer gegeben. Weitere ergänzende Angaben können im Anhang unter 9.1 nachgelesen werden.

Tabelle 5: Übersicht zur Stichprobe der Interviewteilnehmer

Interviewteilnehmer	Alter / Geschlecht / Kanton	Schulstufe	Ausbildungsabschluss / Ausbildungsort	Berufserfahrung als Heilpädagogin
B1	50 / w / Kant. SO	Primarschule	2016 PH Bern	6 Jahre
B2	38 / w / Kant. SO	Primarschule	2013 Uni Fribourg	7 Jahre
B3	51 / w / Kant. SO	Oberstufe	2002 Uni Bern	27 Jahre
B4	33 / w / Kant. SO	Primarschule	2016 PH Bern	5 Jahre
B5	54 / w / Kant. SO	Kindergarten/Primarschule	1987 HPS Zürich	20 Jahre
B6	30 / w / Kant. SO	Kindergarten/Primarschule	2014 PH Bern	6 Jahre
B7	53 / m / Kant. SG	Primarschule	2006 HfH Zürich	15 Jahre
B8	44 / w / Kant. SG	Primarschule	2002 HfH Zürich	17 Jahre
B9	61 / w / Kant. SG	Oberstufe	2014 HfH Zürich	10 Jahre
B10	58 / m / Kant. SG	Kindergarten/Primarschule	1989 HPS Zürich	32 Jahre
B11	47 / w / Kant. SG	Primarschule	2000 HPS Zürich	17 Jahre
B12	41 / m / Kant. SG	Kindergarten/Primarschule	2004 PH Luzern	16 Jahre

Durchschnittliches Alter: 46,7 Jahre

Durchschnittliche Berufserfahrung: 14,8 Jahre

5 Darstellung der Ergebnisse

Diese Kompetenzen im Berufsfeld von Schulischen Heilpädagogen sehe ich als zentral: Empathie, Belastbarkeit, Flexibilität, Ausdauer, Anpassungsfähigkeit.

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse, welche aus den Interviews und aus der Analyse der Studiengänge gewonnen werden konnten, aufgezeigt. Dabei erfolgt eine Aufteilung nach den folgenden Hauptkategorien:

1. Beratung
2. Diagnostik
3. Unterricht und spezielle Förderung
4. Netzwerkarbeit
5. Anderes

Die eben genannten werden dabei in verschiedene Unterkategorien aufgeteilt. Die genaue Einteilung kann im Anhang unter 9.4 Kategoriensystem nachgeschlagen werden. Im Anschluss an diese Unterkategorien werden pro Hauptkategorie jeweils die Ergebnisse kurz zusammengefasst und in Verbindung mit der Theorie diskutiert.

Zur genaueren Darstellung der Ergebnisse werden Zitate aus den Transkripten der Interviews benutzt. Diese werden je nach Bedarf gekürzt, was durch eine eckige Klammer und Punkte angezeigt wird. Dabei wird die interviewte Person mit dem ihr zugeordneten Kürzel genannt (beispielsweise B12). Im Anschluss an ein solches Zitat wird die Positionsstelle im Transkript genannt. Die vollständigen und codierten Transkripte können auf der beiliegenden CD nachgelesen werden.

Zum Schluss werden die Ergebnisse der Analyse der Studiengänge aufgezeigt und erläutert.

5.1 Beratung

Das integrative Setting einer öffentlichen Schule hat folgende Pluspunkte: Dass man aufeinander Rücksicht nehmen muss, dass man sieht, wo Andere Stärken und Schwächen haben und dass man sich selbst zugestehen kann, dass man Stärken und Schwächen hat. Und das geht immer nur mit Integration und nicht mit Separation.

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews in Bezug auf die Beratung erläutert. Dabei wird zuerst auf die Beratung von Lehrperson eingegangen und anschliessend auf diejenige von Eltern, von Schülern, der Schulleitung und von weiteren Personen. Danach wird näher auf die eigene Beratung, die Erkenntnisse und die Aufklärung durch Beratung eingegangen. Zum Schluss werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert.

5.1.1 Beratung von Lehrpersonen

Die Beratung von (Klassen-) Lehrpersonen wird von allen Interviewten als ein Tätigkeitsfeld genannt. Dabei wird jedoch betont, dass es sich eher um einen Austausch handle und sich nicht die eine Person über der anderen stehend fühle:

B2: [...] Aber, also, Beratung von den Lehrpersonen ist es nicht wirklich, also ich schaue mich jetzt nicht an, also würde ich extrem, weisst du, über den Lehrpersonen stehen, überhaupt nicht. Ich finde, die haben so viel Erfahrung auf ihrem Gebiet, denen muss ich nicht sagen, was sie machen müssen. [...] (81)

Grundsätzlich werden oft direkte Fragen von Lehrpersonen beantwortet (B3). Dies kann sich auf konkrete Vorgehensweisen wie die Einschulung oder den Übertritt (B1 und B12) beziehen oder auch auf Abklärungen (B1, B12) und Therapien (B12) wie Psychomotorik, Ergotherapie oder ärztliche Abklärungen. Auch Abklärungen durch den SPD werden genannt (B1). Weiter werden Fragen dazu gestellt, ob ein Kind eine Förderstufe erhalten sollte oder nicht (B1). Grundsätzlich werden aber auch Fragen zur Klassenführung und zu methodischen und didaktischen Aspekten gestellt (B3, B9).

Weitere Beratungsmöglichkeiten entstehen dadurch, dass eine Lehrperson von einem Problem oder einer Schwierigkeit erzählt und die Heilpädagogin zu ihrer Meinung gefragt wird. Dabei werden Tipps gegeben und das eigene Wissen sowie die eigenen Erfahrungen können eingebracht werden (B2, B4, B6, B9, B11). In diesem Zitat von B11 wird deutlich, wie eine solche ‚informelle‘ Beratungssituation ablaufen könnte:

B11: Und dann kommt man so ins Gespräch und fragt, ja was meinst du denn dazu? Mhm (bejahend). Ich frage dann nach, ob er die Buchstaben nicht richtig könne, die Formen. Oder liegt es eher an der Motorik? Es war eine 4. Klass- Lehrperson, es ist also nicht ein Erstklässler. Und dann kommt man so ins Gespräch und ich, die SHP, frage nach, um was es denn wirklich geht, was könnte denn sein und die Lehrperson erzählt, dass sie das und jenes beobachte. Und der Schluss ist dann, dass ich, die SHP, fand, oh - wir haben so schöne, neue Hefte für die Basisschrift, wo es immer so Übungen hat - beim K hast du den Kran etc.. Darauf fragte die KLP, ob sie denn nicht von mir so ein Buch haben könne, um es für ihren 4. Klässler rauskopieren könne, damit sie ihm ein Zusatzheft als Motivation mitgeben könne. Nicht einfach nur so schwarzweiss. Und dann kopierte sie es und so findet Austausch statt. (93)

Weitere wichtige Beratungsanliegen, die genannt wurden, beziehen sich auf das Kind selbst. Dabei wird aufgezeigt, was für ein Kind möglich ist und wo seine Grenzen liegen (B7). Dabei wird der Fokus stark darauf gelegt, die Kinder nicht zu überfordern. Auch Fragen zu

Sitzordnungen, wenn es sich beispielsweise um ein Kind mit ADHS handelt, werden hier thematisiert.

Grundsätzlich wird auch versucht, Lehrpersonen indirekt zu beraten. Dies geschieht vor allem dadurch, dass neue Materialien oder methodisch bzw. didaktische Aspekte entweder vorgezeigt werden oder dass in der vorangehenden oder nachfolgenden Besprechung darüber gesprochen wird (B4, B6). Dies bezieht sich beispielsweise auf den sehr stark handlungsorientierten Unterricht. B4 berichtet, dass sie zwar Interesse auf Seiten der Lehrpersonen wahrgenommen habe, diese aber bisher noch nichts davon übernommen hätten. B6 wiederum konnte durch Vorzeigen und Übernehmen von einzelnen Sequenzen bereits Änderungen herbeiführen.

Eine weitere Schwierigkeit nennt B8 das festgefahrene Sein in den eigenen Vorstellungen und Ansichten. Sie berichtet über Lehrpersonen, die sich überrumpelt fühlen, wenn diese einen Tipp von der Heilpädagogin erhalten:

B8: [...] Und bei Leuten, die schon wahnsinnig Erfahrung haben, die willst du nicht überrumpeln oder lassen sich auch nicht oder fühlen sich überrumpelt, wenn du dann kommst. Also ein konkretes Beispiel: Ich hatte ein Kind, wo ich das Gefühl hatte, ich finde, da braucht es ein Elterngespräch. Es ist dringendst notwendig. Und sie hat gefunden, nein, also ich habe schon Schlimmeres gehabt. Nein, und ich mache im Januar eh, und ich sehe nicht ein und so. Und dann habe ich mich dann zurückgezogen und dann bin ich heim oder da hinauf oder weiss nicht mehr genau, und habe gefunden, doch, es braucht ein Elterngespräch, und bin dann noch mal hingegangen, und sie ist dann schon darauf eingegangen, es wird dann schon akzeptiert, aber so im ersten Moment hat man dann das Gefühl, sie ist jetzt eigentlich nicht angewiesen auf eine Kooperation, sage ich jetzt mal. (101)

In einer solchen Situation wird die Zusammenarbeit allgemein dadurch erschwert, dass eigentlich keine gewünscht wird und somit auch keine Beratung stattfinden kann.

5.1.2 Beratung von Eltern

Die Beratung von Eltern wird von fast allen Interviewten als eine Tätigkeit genannt, die zu ihrem Aufgabenfeld dazugehört. Lediglich in zwei Interviews wird nicht spezifisch darauf eingegangen (B4 und B8). Auch hier werden Fragen der Eltern beantwortet und Ratschläge gegeben und in diesem Sinne Beratung geleistet (B1, B6, B12). Auch bei Unklarheiten zum Ausfüllen von Formularen ist die SHP die Ansprechperson (B11). Weitere Beratungen betreffen das Lernen des Kindes und wie die Eltern dieses unterstützen können (B2, B7) oder auch die weitere Laufbahn des Kindes (B3, B7). Dies kann dann auch bedeuten, dass geschaut wird, ob es Sinn macht, die individuellen Lernziele beizubehalten oder ob das Kind

eine ungenügende Note in gewissen Fächern ertragen kann. Auch Beratungen dazu, ob ein Kind in die Einführungsklasse gehen sollte oder ob es sinnvoll wäre, ein weiteres, drittes Jahr im Kindergarten zu bleiben, werden gemacht (B12). Wenn gespürt wird, dass eine Familie sehr grosse Probleme hat und viel gestritten wird, rät B7 auch zur Aufsuchung von externen Hilfestellen.

Solche Beratungen geschehen beispielsweise während Elterngesprächen, aber auch durch Telefonieren, durch persönliches Vorbeikommen oder mit Hilfe des Kontakthefts.

B2 betont, wie wichtig die Zusammenarbeit und Beratung der Eltern ist und antwortet darauf, wie ihrer Meinung nach Beratung von den Eltern aufgenommen wird:

B2: Ich habe das Gefühl eigentlich gut. Die sind eigentlich froh über alles, was man ihnen gibt. Weil sie ja wissen, dass ihr Kind, ja, vielleicht Probleme hat und dann ja, sind sie eigentlich froh darüber, also, es darf einfach nicht belehrend wirken. Und ich glaube, es ist noch wichtig bei den Eltern, dass man zeigt, dass man Verständnis hat. Und das habe ich eigentlich, das habe ich eigentlich, das muss ich eigentlich nicht vorspielen, das ist von dem her noch gut. Aber das ist, ehm, klar so, denke ich. Die, die Heilpädagogik machen, haben sowieso Verständnis. Bis zu einem gewissen Grad, alles darf man ja nicht durchgehen lassen. Aber einfach belehren ist gar nicht so, kommt nicht so gut an. (87)

Beratung von Eltern hat oft auch einen kooperativen Charakter. Das heisst, dass im Regel- oder Normalfall die Klassenlehrperson und die Heilpädagogin ein Elterngespräch für die Förderschüler gemeinsam vorbereiten. In diesem Kontext kann eine Elternberatung zwei Blickwinkel beinhalten. Denjenigen der Klassenlehrperson und den allenfalls verstärkenden oder ergänzenden der Heilpädagogin. Dieser Zusammenhang wird an diesem Zitat deutlich:

B6: [...] Und an den Elterngesprächen von den Eltern manchmal, wenn sie eine Frage haben. Wenn die Klassenlehrperson es beantworten kann, dann ist gut und sonst habe ich manchmal noch ein. Oder wenn es etwas Anderes gibt, etwas Weiteres. [...] (75)

5.1.3 Beratung von Schülern

Während den Interviews wurde die Beratung von Schülern sehr wenig angesprochen. Lediglich drei der befragten zwölf Personen nannten diese Art der Beratung als ein Tätigkeitsfeld von ihnen (B2, B3, B9). Dabei sticht heraus, dass vor allem die beiden Oberstufenheilpädagoginnen darauf zu sprechen kamen. Dabei geht es unter anderem darum, den Kindern direktes Feedback zu geben und ihnen aufzuzeigen, was gut läuft und was nicht (B3, B9). Auch das Konfrontieren der Schüler mit unbequemen Tatsachen wie schlechten Noten wird als eine Form der Beratung genannt (B9). Diese sehr direkte Vorgehensweise zeigt sich gut an diesen Zitaten:

B9: Sondern vergessen wollen. Ich konfrontiere sie selber damit. Also ich mache das oft sehr direkt, indem ich sie an den Computer setze und ihnen das Office zeige mit ihren bisherigen Noten. (127)

B9: Und sie dementsprechend wieder sich bei den Sprachen sich auf Prüfungen nicht wirklich vorbereiten, sondern sie dann einfach mal so schreiben. Und dann aber das Gefühl haben, ja, ist eigentlich so ganz gut gegangen oder so. Und nicht wirklich realisieren, wie sie wirklich ausgegangen ist. Und die konfrontiere ich dann da schon mit. (135)

B9: Dann sind sie überrascht und wundern sich erst mal. Und der nächste Schritt wäre dann, mit ihnen zu überlegen, ob sie das ändern wollen, und was es dafür braucht, um das zu ändern. (137)

Eine weitere Form der Beratung ist das Vermitteln von Strategien. Dies ist nicht nur auf der Oberstufe wichtig (B3, B9), sondern wird auch auf der Mittelstufe eingesetzt (B2). Dabei werden vor allem Lösungsstrategien gelehrt, die beim späteren Lösen einer Aufgabe behilflich sein sollen. Aber auch Strategien, um schwierige Situationen im Leben angehen zu können, werden auf der Oberstufe vermittelt (B9). Hier wird auch konkret geschaut, in welche Richtung ein Schüler in seiner Laufbahn nach der Schule gehen möchte und dabei konkret Hilfestellungen, beispielsweise bei der Lehrstellensuche, gegeben (B3). Hier wird dabei stärker auf die Eigenverantwortung und die Einsicht des Schülers gesetzt. Auch bei der Unterstützung und Begleitung bei Projekten wie beispielsweise der Abschlussarbeit wird Beratungsarbeit geleistet und die Hauptverantwortung liegt bei dem Schüler selbst (B3). Bei dieser Art der Unterstützung wird in diesem Zusammenhang von ‚coachen‘ oder ‚Coaching‘ gesprochen (B2, B3) und weniger von Beratung selbst, auch wenn die beiden Begriffe ungefähr dieselbe Bedeutung haben.

5.1.4 Beratung der Schulleitung

Die Beratung der Schulleitung wird in einigen Interviews als eine Aufgabe für Heilpädagoginnen genannt (B2, B3, B4, B6, B7, B9, B11, B12). Dabei variiert einerseits, zu welchen Themen die Heilpädagogin berät und andererseits wie intensiv und häufig diese Beratungsfunktion wahrgenommen wird. B2 spricht davon, dass sie bisher noch nicht den Schulleiter beraten hat, dies aber in Zukunft noch machen möchte. Dabei geht es ihr darum, dem Schulleiter mitzuteilen, was sie noch haben möchte und was man noch anders machen könnte. Auch Beratungen zu einzelnen Kindern oder Klassen werden gemacht. Hier sind es beispielsweise Leistungsaspekte (B7), also wie viel ein Kind leisten kann, oder auch ob sich ein Kind in der richtigen Klasse befindet (B3, B9). Letzteres spielt vor allem auf der Oberstufe

eine Rolle, da es hier darum geht, ob ein Kind von einer Stufe auf die andere wechseln sollte oder nicht.

Grundsätzlich wird auch gesagt, dass Heilpädagoginnen auf ihrem Gebiet die Fachpersonen sind und deshalb in diesem Bereich mehr wissen als die Schulleitung. Das bedeutet, dass die Heilpädagogin mit ihrem Wissen die Schulleitung berät (B4). Dies spielt vor allem bei der Schulentwicklung (B3) und der Erstellung eines Sonderpädagogischen Konzepts (B12) eine grosse Rolle. Eine solche Beratung zeigt sich schön in diesem Zitat von B11:

B11: Ich versuchte es einmal beim Schulleiter. Es ging um LP 21 und die Zyklen und wie man hier die Kommunikation besser hinbringe. Dabei erwähnte ich die Möglichkeiten des Fachteams. Früher war die EK nicht mal der US angegliedert, dennoch war die Folge von meinem Nachfragen, dass sich der SL interessiert und die EK bspw. auch sitzungsmässig an der US angegliedert ist. [...] (141)

Hier konnte eine positive Weiterentwicklung durch den Einsatz und die Beratung der Heilpädagogin angeregt werden.

Die meisten dieser Beratungssituationen sind eher spontaner, informeller Natur. Die Heilpädagogin hat ein Anliegen oder eine Anregung und spricht die Schulleitung darauf an oder die Schulleitung selbst geht auf die Heilpädagogin zu und möchte beraten werden. Dennoch gibt es auch Schulen, an denen dies anders abläuft, was durch dieses Zitat deutlich wird:

B9: [...] Also wir sind, da haben wir auch einen intensiven Austausch, jede Woche haben wir also immer einen festgelegten Termin, jede Woche eigentlich, wo wir zum Teil über Schüler sprechen, aber auch über Klasseneinteilung, ob jemand am richtigen Ort ist, ob jemand, oder wenn Wechsel anstehen, wenn Schüler zum Beispiel von der Real in die Sek wechseln oder umgekehrt oder so was. Also das geht alles bei uns dann schon noch mal durch. (167)

Die beschriebene Situation ist an einer Oberstufenschule. Hier zeigt sich, dass ein regelmässiger, geplanter und sehr intensiver Austausch betrieben wird.

Grundsätzlich wird auch in diesem Kontext der Beratung der Schulleitung entweder von einer direkten Beratung oder von einem gegenseitigen Austausch gesprochen.

Diese Beratung kann sogar so weit gehen, dass die Schulleitung die Verantwortung für die Pensenplanung der Heilpädagoginnen abgibt und ein Heilpädagoge an der Schule dafür verantwortlich ist zu planen, wer wie viel im nächsten Schuljahr arbeiten wird und an welchen Klassen (B12). Die Schulleitung erhält dann die vorgeschlagene Planung und kann diese abändern oder so belassen. Dies gibt zwar grosse Freiheiten und die Mitbestimmung ist gross,

dennoch sieht B12 auch einige Schwierigkeiten. So sieht er, dass von oben die Verantwortung in diesem Bereich gänzlich abgegeben wurde und deshalb auch wenig Anregungen und Anweisungen von oben nach unten komme. Dies bedeutet, dass die Heilpädagogen nachfragen müssen, wenn sie etwas wissen möchten und dass bisweilen sogar gewisse Sachen angegangen werden müssen, die eigentlich von der Schulleitung initiiert werden müssten und nicht mehr im Kompetenzbereich der Heilpädagoginnen liegen.

5.1.5 Beratung von weiteren Personen

Neben den bereits genannten Personen (Lehrpersonen, Eltern, Schüler und die Schulleitung) werden noch weitere Personen oder Institutionen beraten. Innerhalb der Schule sind das beispielsweise andere Fachlehrpersonen wie die Werklehrerin oder die Musiklehrerin, wenn diese Fragen zum Unterrichten oder zum Umgang mit schwierigem Verhalten von einzelnen Kindern haben (B1, B11). Ebenso schulintern gehört die Beratung von DaZ-Lehrpersonen dazu (B11). Dabei wird vor allem die individuelle Arbeitsform, welche in dieser Klasse gepflegt wird, näher erläutert. Des Weiteren wird in gewissen Schulen die Schuldirektion bei heilpädagogischen Themen beraten. Auch Praktikanten, die an der Schule im Rahmen ihrer Ausbildung unterrichten, werden sehr intensiv beraten (B11). Von den zwölf interviewten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sprachen nur zwei darüber, dass an ihrer Schule Praktikanten betreut werden (B1, B11). Auch die Beratung von weiteren Heilpädagoginnen an der Schule wurde nur von zwei Interviewten (B1, B3) genannt. Hier kommt auch der Austausch zu gewissen schwierigen Themen wie die Umsetzung des Nachteilsausgleiches zur Sprache (B3). B1 wiederum berichtet über ein System an ihrer Schule, bei dem Heilpädagoginnen, welche neu an der Schule anfangen, während eines Jahres festgelegte Unterstützung und Beratung bekommen:

B1: [...] Nachher Beratung von anderen Heilpädagoginnen. Gerade die, die frisch anfangen haben zu arbeiten, die haben bei uns immer Gotte, Götti, das heisst, wir haben bei uns ein Gotte-Götti-System. Dort habe ich jetzt auch gerade wieder eine Kollegin, die ich dieses Jahr betreue. [...] (39)

Die neue Heilpädagogin kann sich mit allen Fragen und Unsicherheiten jeweils direkt an die betreuende Person wenden. Aber auch Beratungen von anderen Heilpädagoginnen dazu, ob ein Kind eine Förderstufe erhalten sollte oder nicht und in welche Klasse es nach dem Übertritt wohl am besten kommen sollte, werden gemacht (B3).

Aber auch die Beratung von externen Stellen spielt eine Rolle. B3 spricht davon, dass sie den KJPD berät, wobei sie das hier auch als ein Geben von Auskunft bezeichnet. Zudem werden Institutionen wie das XTalent zur Förderung von begabten Kindern und Jugendlichen beraten.

5.1.6 Eigene Beratung

Alle befragten Personen gaben im Rahmen der Interviews Wege an, wie sie sich bei Schwierigkeiten und Problemen Hilfe holen. Die meistgenannte Antwort, nämlich bei sieben von zwölf, war, dass sie sich an andere Heilpädagoginnen wenden würden. Diese Beratung geschieht oft im Rahmen von Fachgruppensitzungen (B1, B5, B6), von Interventionsgruppen (B3, B4, B12) oder von einem Pädagogischem Team (B8). Während diesen Sitzungen werden unter anderem Fallbesprechungen im Sinne von kollegialer Beratung gemacht. Auch grundsätzlich werden ausserhalb von speziellen Gefässen andere Heilpädagoginnen um Hilfe und Rat gefragt (B2, B5, B6). B5, ebenso wie bereits früher erwähnt B1, arbeiten an einer Schule mit einem Gotte-Götti-System. Sie konnte als Neuzugang sehr davon profitieren und wandte sich auch bei Fragen zu beispielsweise der Einschulung mit oder ohne Förderstufe an ihre Gotte. Das nachfolgende Zitat zeigt auf, wie wichtig ein solcher Austausch wie der vorhin beschriebene für eine erfolgreiche Arbeit ist:

B11: [...] Ich sagte doch, ich hätte das Gefühl, ich sei in dieser EK noch etwas isoliert, und (...) ich habe das Gefühl (...) oder anders in den Fachteamsitzungen wurde ein Kind bereits im KG erwähnt und später in der US oder in der MS erinnerte sich das Fachteam an die Geschichte des Kindes. Es war Wissen für alle da. Und jetzt in der EK habe ich das Gefühl, wir seien nicht vernetzt und eingebunden. Und ich merke, dass mir das sehr fehlt. (137/138)

Auch die anderen Lehrpersonen an der Schule sind eine Anlaufstelle bei Problemen. Dies können entweder die Lehrpersonen sein, die direkt mit dem Kind oder der Klasse zu tun haben (B2, B5, B6, B9, B10) oder auch weitere Lehrpersonen, die an der Schule unterrichten (B4). Dabei wird darauf verwiesen, dass diese auch ein grosses Wissen haben und dass sie die betroffenen Kinder die meiste Zeit bei sich haben und deshalb vieles besser beobachten können (B2).

Als nächstes wird sich oft auch Rat vom Schulleiter geholt (B1, B2, B5, B6, B8, B9). Hier wird geschätzt, dass dieser nicht so in das Geschehen eingebunden ist und daher eine Aussensicht einbringen kann (B1). Auch bei schwierigen Situationen, in denen die Vorgehensweise nicht klar ist, wird sich gerne an die Schulleitung gewendet (B2). Aber auch eine gewisse Zurückhaltung wird ersichtlich, sich an die Schulleitung zu wenden (B5). Dies wird damit begründet, dass man diesen auch ein bisschen schützen und nicht noch mit hunderten Fragen bombardieren möchte.

Einige der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gaben zur Antwort, dass sie die Schulpsychologen vom SPD bei Schwierigkeiten beiziehen würden (B2, B3, B5, B6, B12). Dabei wenden sich die Befragten bei Unklarheiten direkt an den Schulpsychologen, per E-Mail oder telefonisch. B12 bezeichnet diese Zusammenarbeit und Unterstützung als einen

wichtigen Pfeiler und beschreibt die bisherige Hilfe als sehr gewinnbringend.

Aber auch andere Fachpersonen an der Schule wie Logopädinnen (B3, B6) oder der Sozialarbeiter (B2) werden um Rat gefragt. Ebenso werden externe Therapeutinnen wie Psychomotorik oder Ergotherapie um Hilfe gebeten, wenn es sich um etwas aus ihrem Arbeitsgebiet handelt wie beispielsweise stottern. Auch externe Treffen von Fachpersonen wie ehemaligen Sprachschullehrpersonen und Logopädinnen (B8) oder externe Beratungsstellen (B9) werden genannt. Zwei Befragte sprechen von der Möglichkeit einer Supervision (B7, B8). Dort können aktuelle Schulthemen und diejenigen Kinder mit einer Förderstufe besprochen werden. Auch die eigene Familie als eine Quelle von Ratschlägen wird genannt. Dabei werden Geschwister oder der Ehemann gefragt (B8, B9). Ebenso wird die Ehefrau beigezogen, da sie als Logopädin in einem verwandten Berufsfeld arbeitet (B10).

Hilfe holen und mit anderen sprechen ist eine grosse Ressource, die von den befragten Personen sehr rege genutzt wird. Doch auch andere Formen wie das Nachlesen in Zeitschriften zur Heilpädagogik oder in Fachbüchern werden genannt (B10).

Die Form und vor allem der Umfang der festgelegten Beratungsgefässe variieren sehr. Dies zeigt sich auch am Beispiel von B11, die an ihrem früheren Arbeitsort im Kanton Schwyz von einer sehr engen und umfangreichen Begleitung profitieren konnte. Dort gab es pro Jahr ungefähr sechs Fachteamsitzungen, in denen die Schulpsychologin und der Schulleiter sowie Klassenlehrpersonen und Heilpädagoginnen für Fallbesprechungen anwesend waren. Auch sonst lobt sie die Zusammenarbeit und Unterstützung von der Schulpsychologin sehr. Sie würde sich wünschen, dass dies auch an ihrem neuen Arbeitsort in diese Richtung ausgebaut werden würde.

Dieses Zitat bringt die generelle Sichtweise, die obenstehend beschrieben wurde, sehr gut auf den Punkt:

B1: [...] Aber ja, im Allgemeinen habe ich das Gefühl, du darfst dich einfach nicht verschanzen und einsperren mit dem, was du hast, sondern eben den anderen erzählen und vielmals ist es dann nur noch halb so schlimm. (53)

5.1.7 Erkenntnisse und Aufklärung durch Beratung

In diesem Kapitel geht es darum anzuschauen, welche Erfolge und Einsichten Heilpädagoginnen mit ihrer Beratung bereits bewirken konnten.

B6 spricht davon, dass sie neue, weniger separierende Methoden einbringen konnte und die Klassenlehrperson, ausgelöst durch Beratung, mehr integrativ und alle Kinder zusammen arbeiten lassen würde. Als eine Strategie dafür bezeichnet sie das immer wieder mit Beispielen vorangehen und das Dranbleiben, also Durchhaltevermögen haben. Sie ging dabei oft so vor,

dass sie vom Kind ausgegangen ist und wie man diesem besser helfen könnte. Auch B8 und B3 gehen so vor, dass sie Methoden vorzeigt, wie ein Kind den Unterricht besser verstehen und mitkommen kann. Sie übernehmen dabei einzelne Parts, aber keine ganzen Lektionen.

Auch das Vermitteln eines gewissen heilpädagogischen Denkens in dem Sinne, dass die Heilpädagogik eine ganzheitliche Pädagogik ist, wird versucht (B3). Hier wird gerade auch die Einsicht der Lehrpersonen und die Unterstützung der Schulleitung als wichtig betrachtet.

Als ein Teil dieser heilpädagogischen Einstellung versucht B1 auch Verständnis für die Verhaltensweisen von Kindern aufzubauen:

B1: [...] Dass ich versuche, immer zu verstehen, wieso ein Kind das gerade genau so macht. Und dann kann ich eigentlich aufgrund von dem, denke ich, ihm am besten weiterhelfen. Und das ist vielmals auch das, was du gegen Lehrperson, merke ich, die nicht eine heilpädagogische Ausbildung haben, verteidigen musst. Also du musst das Kind ein bisschen in Schutz nehmen und immer wieder aufzeigen, es macht das vielleicht aus dem und dem und dem Grund. [...] (11)

Aber auch Verständnis für Verhaltensweisen und Ansichten von Eltern versucht sie zu generieren. Dabei zeigt sie auf, was der Grund für das Verhalten der Eltern sein könnte und wieso sie ‚es nicht besser‘ machen. Sie nimmt die Eltern auch einmal in Schutz und erinnert daran, dass diese das Beste für ihr Kind möchten

Auch die Entlastung und Wegnahme von Druck kann durch gezielte Beratung erreicht werden. B11 konnte bereits bei Eltern, aber auch bei Fachlehrpersonen positive Auswirkungen erreichen. Dies kann einerseits darin bestehen, die Fachlehrperson im Werken darin zu bestärken, die Kinder viel ausprobieren zu lassen und nicht immer auf ein Produkt hinzuarbeiten. Andererseits können die Eltern in ihren Sorgen um das Kind entlastet werden:

B11: [...] Und beim Hinausgehen sagte mir diese Mutter: "Ja stimmt eigentlich, ich glaube, ich darf mir einfach Zeit lassen. Ich darf meine Verbissenheit nun etwas loslassen". Dass die Mutter dann wieder guter Dinge von dannen ging, war sehr schön für mich. [...] (113)

In allen oben genannten Situationen konnten durch gezielte Beratung positive Ergebnisse erzielt werden.

5.1.8 Zusammenfassung und Diskussion

Die Analyse der Interviews zeigte sehr deutlich, dass das Thema der Beratung sehr stark und auch vielfältig im Alltag einer Heilpädagogin vertreten ist. Dies nimmt je nach Zusammenarbeit mit den beteiligten Personen und je nach Schule unterschiedliche Formen und Intensitäten an. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Erkenntnissen, welche durch die Analyse der Theorie und

der deutschsprachigen bzw. internationalen Studien gemacht werden konnten. Bereits in der Regelpädagogik ist diese Fähigkeit eine Voraussetzung (vgl. Oser; zitiert nach Helmke, 2015, S. 150f).

Grundsätzlich wurde während den Interviews die Beratung oft auch als ein Austausch bezeichnet. Gerade auch diejenige von Lehrpersonen wird zwar teilweise als Beratung bezeichnet, dabei wird jedoch auch Wert darauf gelegt zu erklären, dass es mehr ein Diskutieren sei und beide beteiligten Personen voneinander profitieren würden.

Prozessberatung (vgl. Culley, 2010) und eine Beratung in dem Sinne, dass ein expliziter Beratungstermin festgelegt wird, wurde in keinem der Interviews erwähnt. Auch die von Culley beschriebene Vorgehensweise, bei der keine eigenen Tipps eingebracht werden, entspricht nicht der von diesen Heilpädagoginnen praktizierten Berufsrealität. Die Lehrpersonen, die um Rat fragen, erwarten im Gegenteil dazu oft die eigene Meinung der Heilpädagogin und Anregungen und Tipps. Hier stellt sich die Frage, wieso diese Art der Prozessberatung so wenig im Beratungsalltag von Heilpädagoginnen Platz hat. Möglicherweise hängt dies auch mit der Nachfrage danach zusammen oder den Lehrpersonen ist nicht bewusst, dass es diese Art der Beratung auch noch gäbe. Grundsätzlich kann gerade bei der Beratung von Lehrpersonen eine gewisse Zurückhaltung erkannt werden. Es kommt sehr auf das Fingerspitzengefühl an, um die allgemeine Zusammenarbeit nicht negativ zu beeinflussen und keine ungute Stimmung im Team zu fördern.

Auch bei der Beratung von Eltern ist Fingerspitzengefühl gefordert. Ebenso wird das Eingehen auf die Sorgen von Eltern als eine wichtige Fähigkeit genannt. In diesem Zusammenhang wird im Unterschied zur Beratung von Lehrpersonen öfters davon gesprochen, dass Eltern beraten werden. Die meiste Beratung passiert dabei in Form von Elterngesprächen oder auch telefonisch, durch persönliches Vorbeikommen oder mit Hilfe eines Kontaktheftes.

Auch die Beratung von Schülern wird genannt, wenn auch viel weniger häufig. Hier stellt sich die Frage, ob diese Art der Beratung lediglich ‚zu offensichtlich‘ für manche der Interviewten war und deshalb in diesem Kontext nicht explizit erwähnt wurde. Je nachdem könnte dies als ‚normale‘ Unterstützung im Unterricht verstanden werden. Grundsätzlich werden auf der Mittelstufe und auf der Oberstufe Lösungsstrategien vermittelt. Auf der Oberstufe kommt dann noch Beratung zu Laufbahnentscheiden und zur Planung der an die Schulzeit anschließenden Ausbildung dazu. Auch grundsätzliche Strategien zur Bewältigung von schwierigen Situationen im Leben werden gelehrt. Diese Tätigkeit der Heilpädagoginnen passt zur verlangten Kompetenz einer Lehrkraft, welche Oser (vgl. Oser; zitiert nach Helmke, 2015, S. 150f) aufgestellt hat.

Die Beratung der Schulleitung wird in einigen Interviews genannt. Dabei variieren hier die Häufigkeit und die Intensität. Dies kann so weit gehen, dass die Heilpädagoginnen an der Schule eine grosse Verantwortung bei der Planung und Beratung erhalten.

Die Beratung von weiteren Personen ist sehr vielfältig und hängt stark von der jeweiligen Arbeitssituation ab. Hier wird beispielsweise die Beratung von anderen Heilpädagoginnen an der Schule betreffend einzelne Kinder oder Umsetzungssachen wie der Nachteilsausgleich genannt.

Die befragten Heilpädagoginnen wissen, wo sie sich Hilfe holen können und tun dies auch. Dabei wird vor allem auf Gefässe wie Intervisionsgruppen oder Fachteamsitzungen, in denen Fallbesprechungen gemacht werden, verwiesen. Diese Möglichkeiten werden sehr geschätzt. Auch die Schulleitung und der SPD sind wichtige Anlaufstellen bei Schwierigkeiten.

Einige Heilpädagoginnen und Heilpädagogen berichteten auch von positiven Auswirkungen und Erkenntnissen, die sie mit ihrer Beratung bereits erreichen konnten. Dennoch wird das Anregen von neuen Materialien oder Unterrichtsmethoden bisweilen als ein Kampf gegen Windmühlen wahrgenommen, wenn die Lehrpersonen zu wenig offen für Neues sind.

In den analysierten Studien und der Literatur wird die Beratung oft unter diesem Begriff deklariert. In den Interviews zeigte sich die Vielfalt der Beratungssituationen im Berufsalltag. Einerseits ist dies eine grosse Ressource, andererseits müssen die Heilpädagoginnen über Kompetenzen im Bereich der Beratung, über Fingerspitzengefühl und über eine grosse Anpassungsfähigkeit verfügen.

5.2 Diagnostik

Wenn ich die Königin der Heilpädagogik wäre, würde ich das System so verändern, wie es früher einmal gedacht war. Mehr Prävention.

Nachfolgend wird auf die Ergebnisse der Interviews in Bezug auf die Diagnostik eingegangen. Zuerst wird die Diagnostik zur Erfassung des Lernstands genauer angeschaut. Danach werden die Ergebnisse in Bezug auf die lernprozessbegleitende Diagnostik und die Diagnostik zur Evaluation erläutert. Zum Schluss werden eine kurze Zusammenfassung gemacht und die Ergebnisse diskutiert.

5.2.1 Diagnostik zur Erfassung des Lernstands

Bevor mit der spezifischen Förderung angefangen wird, schauen elf der interviewten Personen zuerst einmal genauer hin, um herauszufinden, wo die Probleme liegen und was der aktuelle Lernstand eines Kindes ist. Alle bis auf B6 nennen die Beobachtungen als erste Vorgehensweise. Dabei variiert die Zeitspanne, in der beobachtet wird. B3 gibt an, dass diese Phase bis zu einem halben Jahr lang andauern kann. B7 interessiert sich am Anfang nicht nur für die schulischen Fähigkeiten, sondern für das Kind als Ganzes:

B7: Erstmals lerne ich das Kind kennen. Nicht nur schulische Fähigkeiten. Ich möchte diesen Menschen ganzheitlich kennen lernen. Danach beginne ich auf die aktuellen Lernprobleme, gemäss aktuellem Thema, in dem das Kind etwas nicht versteht, einzugehen. Ich verknüpfe mein Wissen über das Kind im Alltag mit dem aktuellen Lernproblem. So beginne ich die Arbeit. Es beginnt mit der ständigen Beobachtung, wie das Kind lernt. Wo begreift es etwas sofort? Wo braucht das Kind eine Unterstützung? (32)

Hier kommt auch wieder der Aspekt einer ganzheitlichen Pädagogik, in der das Kind als Ganzes wichtig ist, mit herein.

Während dieser Spanne der Beobachtung wird auch die Lehrperson selbst gefragt, was sie bisher feststellen konnte (B5, B6, B10). Hier wird darauf verwiesen, dass die SHP nur einen kleinen Ausschnitt des täglichen Unterrichts mitbekommt und deshalb auf Rückmeldungen von Seiten der Lehrperson angewiesen ist.

Als nächstes werden von vielen der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Lernstandserfassungen gemacht (B1, B2, B3, B4, B6, B9, B10, B11, B12). Dabei werden oft standardisierte Tests eingesetzt. Aber auch eigene Zusammenstellungen von Teilen aus anderen Tests werden benutzt (B12). Die Testergebnisse werden nicht lediglich in Vergleich mit den Normwerten der Tests gesetzt, sondern sie werden daraufhin unter die Lupe genommen, was das Kind konnte und wo seine Schwierigkeiten liegen. Auch sonstige Arbeiten von diesen Kindern und gemachte Beobachtungen werden analysiert (B1, B2, B10) Davon ausgehend wird die weitere Förderung geplant. B7 selbst macht keine Tests, sondern wendet sich bei grösseren Schwierigkeiten und Unsicherheiten an den SPD. Dort wird dann eine Abklärung gemacht und geschaut, in welchen Bereichen das Kind Hilfestellungen und Unterstützung braucht. Grundsätzlich kann unterschieden werden, ob ein Test mit einzelnen Kindern, die Hilfe benötigen, gemacht wird oder mit der ganzen Klasse. Die Tendenz dabei ist, dass weniger der Leistungsstand von allen Kindern getestet wird, sondern dass einzelne genauer angeschaut werden. B12 beschreibt eine Situation, in der die ganze Klasse getestet wird:

B12: Was wir noch im Kindergarten haben, ich denke, das ist noch wichtig. Also wir machen, jedes Jahr machen wir einen Sprachtest mit allen Kindern. Also die Sprachgrundlagen nachher für die erste Klasse. [...] (51)

Aber auch in der Primarschule macht B12 bisweilen Tests beispielsweise zur Rechtschreibung mit allen. Von den Lehrpersonen und Heilpädagoginnen im Schulhaus wurde zudem festgelegt, dass regelmässig eine Lesescreening mit allen Kindern durchgeführt wird.

B8 wiederum hat an ihrem Schulort die Situation, dass die Therapeuten auch dort arbeiten. Deshalb kann sie sich, wenn ein Therapeut bei einem Kind involviert ist, direkt und mit kleinem Aufwand an diesen wenden.

Als letztes werden noch Berichte von Abklärungen und solche betreffend die bisherige Förderung durchgelesen und Informationen für die weitere Unterstützung und den Lernstand des Kindes daraus gezogen (B8, B10, B11).

Die grundsätzliche Vorgehensweise bei vielen kann somit so beschrieben werden:

B4: [...] Beobachten und nachher mal schauen, Lernstandserfassung, schauen wie es abschneidet und nachher Förderziele und nachher wieder auswerten und dann wieder neu schauen. Einfach ja, mit dem Zyklus. (31)

Dieser Ablauf kann auch verkürzt werden, wenn man ein Kind schon lange kennt und gut über seinen Lernstand und seine Vorgehensweise Bescheid weiss.

5.2.2 Lernprozessbegleitende Diagnostik

Zu diesem Teil der Diagnostik, der während der Förderung abläuft, wurde in den Interviews relativ wenig gesagt. So gibt B1 an, dass sie und ihre Stellenpartnerin regelmässig Lesescreenings machen. Diese werden dann ausgewertet und die Ergebnisse zur weiteren Förderung beigezogen.

Eine weitere Situation, in der während der Förderung die Wirksamkeit davon angeschaut wurde und daraufhin die Vorgehensweise angepasst wurde, schildert B11 in diesem Zitat:

B11: [...] Meine Stellenpartnerin F. war mit dem Zehnerübergang am Arbeiten und sie merkte, dass die Entwicklungsphase einfach nicht weiterging. Die Kinder blieben einfach in dem zählenden Rechnen und sie verliessen diese Zählstrategie nicht. Nun stellte die LP F. die Mathekistchen zur Seite und gemeinsam erstellten wir ein neues Programm, bei welchem wir gemäss einer Anleitung in einem Buch die Automatisierung speziell angingen. 7 plus drei und mit den Fingern nochmals. Nochmals mit den Fingerbildern arbeiten. Wir schoben also dieses Zwischenthema ein, arbeiteten daran, weil wir sahen, dass die einzelnen Schüler nicht erfolgreich waren. Wir haben in der EK das Glück und die Freiheit diese Anpassungen machen zu können. [...] (77)

Hier wurde während der Förderung das eigene Vorgehen evaluiert und Anpassungen gemacht.

5.2.3 Diagnostik zur Evaluation

Die Diagnostik zur Evaluation und zur Planung des weiteren Vorgehens findet bei denjenigen befragten Personen, die sich dazu geäußert haben, in Form von Lernzielkontrollen statt (B1,

B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B11, B12). Teilweise führt die Heilpädagogin selbst den Test mit dem Schüler durch (B5) oder das Kind schreibt den Test mit der Klasse zusammen (B2, B7, B8). Dabei erhält es entweder einen angepassten Test (B5) oder denselben wie die anderen Kinder. Hier kommt es darauf an, ob ein Schüler die Klassenlernziele erreichen sollte oder ob er individuelle Lernziele hat. Bei den übrigen Antworten wurde nicht unterschieden, wer den Test durchführt und ob dieser angepasst ist oder eben nicht.

Im Anschluss an die Durchführung eines Tests wird dieser von drei der Befragten analysiert und zur anschliessenden Weiterarbeit genutzt (B2, B4, B8). Dabei werden die Fehler genau unter die Lupe genommen und es wird geschaut, ob es eine Regelmässigkeit innerhalb der Fehler gibt oder ob alles zufällig ist. Davon ausgehend wird ersichtlich, in welchem Gebiet noch Schwierigkeiten bestehen und an was als nächstes geübt werden sollte.

Ebenso spielt das Besprechen der Tests mit den Kindern eine wichtige Rolle. Sie sollten wissen, was sie falsch gemacht haben, ansonsten könnten sie nichts daraus lernen (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B12). Dabei werden die Schüler selbst auch gefragt, wieso es ihnen nicht so gut gelaufen ist und ob es mit Prüfungsdruck zu tun hatte. Auch das Positive wird im Sinne einer Ressourcenorientierung hervorgehoben und das Kind sollte sehen, was es alles schon konnte:

B7: [...] Ich bespreche den Test mit dem Kind. Schau, was optimal gelaufen ist und wo die Schwierigkeiten aufgetaucht sind. Am Schluss der Besprechung sehen wir, dass das Kind nur wenige Punkte erreicht hat. Dann sage ich diesem Kind, dass wir trotz dieser Punkte auf dem persönlichen Niveau auf einem guten Weg sind. Dass das Kind auf diese Punkte nächstes Mal noch besonders achten sollte. Ich gebe diesem Kind das Gefühl, dass es trotz Misserfolg in den Punkten ein wertvolles Kind ist. Ich spreche dies verbal aus. Gemäss Punktzahl gibt dies in deiner Klasse eine Note von einer 2 oder 3. Trotzdem mag ich dich als Schülerin, die sich sehr Mühe gibt sehr. Bleibe auf deinem guten Weg, mach weiter so. (41)

Bei der weiteren Förderung kann es auch sein, dass das Kind im vorherigen Thema noch einmal arbeiten kann und ausgehend von diesen Arbeiten wird gesehen, ob es das Getestete eigentlich gekonnt hätte oder nicht (B6). Auch das Durchführen des Tests zum zweiten Mal ist je nach Schule und Klassenlehrperson eine Möglichkeit, um dem Kind das Vertrauen in sich selbst zu geben (B3, B4, B12). Bei B3 kommt es sogar vor, dass Schüler den Test so lange wiederholen können, bis sie eine genügende Note erreichen. Sie meint dazu, dass gut überlegt werden muss, in welcher Situation dies angemessen und wann es fragwürdig ist.

B11 arbeitet in einer EK und hat daher dort eine spezielle Situation. Bei ihr werden keine Tests mit Noten durchgeführt, sondern jeder Schüler macht am Schluss eines Themas oder seines

Arbeitsplans einen Kompetenztest. Ausgehend von diesem können die Lehrpersonen dann seine Kompetenzen feststellen. Auch die weitere Förderung wird in Bezug auf diese Tests geplant und durchgeführt.

5.2.4 Zusammenfassung und Diskussion

Diagnostik wird vor, während und auch nach der Förderung durchgeführt. Dabei wird der Hauptteil der Diagnostik vor einer Fördersequenz gemacht. Hierbei wird beobachtet, werden Arbeiten analysiert, Tests durchgeführt oder Berichte gelesen. Währenddessen werden Tests durchgeführt und Beobachtungen gemacht. Im Anschluss an eine Förderung werden grösstenteils Tests durchgeführt, analysiert und die weitere Förderung geplant. Wie Oser (vgl. Oser; zitiert nach Helmke, 2015, S. 150f) festgehalten hat, sind diagnostische Fähigkeiten für alle Lehrkräfte, und somit auch für Heilpädagoginnen, sehr wichtig. Dies deckt sich demnach mit den Ergebnissen der Interviews.

Im Modell ‚Förderdiagnostik als Prozess‘ von Steppacher (vgl. Niedermann & Schweizer & Steppacher, 2007, S. 58ff) wird davon gesprochen, dass Diagnostik vor, während und nach eine Förderung gemacht werden sollte. Bei unseren Interviews zeigte sich, dass im Berufsalltag vor allem auf die Förderdiagnostik vorher und nachher Wert gelegt und diejenige währenddessen eher vernachlässigt wird. Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen betonte Helmke (vgl. 2015, S. 121), wie bereits erwähnt, dass eine zyklische Anpassung, was die diagnostische Einschätzung betrifft, sehr wichtig ist.

Wie bereits gesagt, arbeitet B11 mit ihrer Stellenpartnerin so zusammen, dass sie den Unterricht laufend evaluieren und auch während der Förderung gegebenenfalls anpassen. Die eigene Evaluation des Unterrichts im Sinne der Aktionsforschung (vgl. Altrichter & Posch, 1998) im Anschluss an die Förderung betreiben auch noch andere der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Auf dieses Thema wird im Kapitel 5.5.1 Eigene Professionalisierung genauer eingegangen.

5.3 Unterricht und spezielle Förderung

Eine Heilpädagogin ist für mich kompetent, wenn sie ganz viel im Rucksack hat, so dass sie jederzeit auspacken kann, was angebracht ist.

In diesem Kapitel werden der Unterricht und die spezielle Förderung genauer angeschaut. Dabei werden die Ergebnisse in Bezug auf die Förderplanung, also auf das Setzen der Ziele und deren Besprechung, genannt. Danach werden auf Differenzierung und auf individuelle Angebote für einzelne Schüler, die Unterstützung im Unterricht und spezifische Förderung sowie auf das Unterrichten eingegangen. Als nächstes wird zu Verhaltensmodifikationen sowie Trainings zum Arbeitsverhalten, zum Selbstwertgefühl und zur Motivation näher eingegangen. Zum Schluss erfolgt eine Zusammenfassung gemacht und die Ergebnisse werden diskutiert.

5.3.1 Förderplanung

Nachfolgend wird die Förderplanung an sich, also das Setzen von Zielen und auch das Besprechen von diesen mit den Eltern, genauer angeschaut.

5.3.1.1 Setzen von Zielen

Das Setzen von Zielen und die darauffolgende Erstellung eines Förderplans gehören bei vielen der Befragten zum Aufgabenfeld (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B10, B12). Grundsätzlich liegt das Schreiben der Förderpläne bei allen in Verantwortung der Heilpädagogin. Die Klassenlehrperson wird aber beigezogen und kann ihre Meinung beim Finden und Formulieren von Förderzielen einbringen. Entweder werden die so notierten Förderpläne mit den Eltern besprochen oder die Ziele werden zusammen mit den Eltern in Form eines Schulischen Standortgesprächs besprochen. Die Realität in vielen Schulen ist aber eher, dass die Ziele zuerst formuliert und dann den Eltern mitgeteilt werden. Bei der darauffolgenden Förderung werden teilweise auch die Eltern miteinbezogen (B6). Anhaltspunkte für Ziele werden dabei beispielsweise aus Tests gewonnen (B2) oder aus den eigenen Notizen und Beobachtungen (B5).

Eine weitere Form der Vorgehensweise ist diejenige, bei der die Ziele mit den Schülern zusammen festgelegt und abgemacht werden (B8, B9). Hier wird zusammen geschaut, worauf der Fokus gelegt werden soll und diese Ziele finden sich dann auch im Förderplan selbst.

B2 spricht die Schwierigkeit beim Setzen von Zielen an, wenn diese so kleinschrittig formuliert sein müssen, dass ein Fortschritt erkennbar ist. Hierbei hat sie für sich die folgende Vorgehensweise entdeckt:

B2: Also (..) mal sicher die Ziele runterschrauben. Also halt, mhm, das ist schwierig. Also sicher einfach nicht aufgeben, aber einfach wirklich die Ziele noch feiner zerlegen. Dass man nicht einfach sagen kann, es kann es nicht, sondern dieser Teil kann es bisher und das andere halt alles noch nicht, aber es ist ein erster Schritt. Ja, oder einfach zum Teil dann halt praktische Fähigkeiten erarbeiten, die dann vielleicht wichtiger sind als irgendetwas anderes. Ja, irgendetwas damit es nicht kognitive Leistungen erbringen muss, mehr halt Hilfe, dass es sich selbst helfen kann. Ja. Das ist es etwa. (25)

B3 spricht davon, dass sie auf der Oberstufe immer mehr versuchen, den Schülern für jede Lektion oder Doppelstunde mitzuteilen, was das Ziel davon ist, das erreicht werden sollte. Dadurch erhoffen sie sich, dass sich jeder besser einordnen und mehr Verantwortung für sein Lernen übernehmen kann.

5.3.1.2 Besprechungen der Ziele durchführen

Von der Elternarbeit allgemein wurde immer mal wieder im Verlauf der Interviews gesprochen. Das Besprechen der Ziele mit den Eltern bzw. das gemeinsame Finden von Schwerpunkten für die Ziele beim Schulischen Standortgespräch wurde jedoch nur sehr selten erwähnt. Lediglich drei der zwölf Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erwähnten dies. B1 spricht davon, dass die Klassenlehrperson bei den Gesprächen mit Eltern von einem Kind mit Förderstufe immer dabei ist und deshalb auch über die Förderpläne Bescheid weiss. B6 arbeitet an verschiedenen Schulen und meint, dass es zwar die Vorgabe wäre, dass die Förderpläne von den Eltern eingesehen und unterschrieben werden können, dies jedoch in der Praxis nicht an allen Schulen so gehandhabt wird. Diese nicht unterschriebenen Förderpläne werden dann im Archiv abgelegt. B6 betont auch allgemein noch, dass der Austausch mit der Klassenlehrperson und den Eltern bei der Förderung sehr wichtig ist.

5.3.2 Unterricht und Vermittlung

In diesem Unterkapitel wird zuerst auf das Bereitstellen von Angeboten für einzelne Schüler und auf die Differenzierung eingegangen. Danach wird die Unterstützung und spezifische Förderung näher angeschaut. Zum Schluss wird auf das Unterrichten und die Förderung innerhalb der Klasse eingegangen.

5.3.2.1 Differenzierung/ Individuelle Angebote für einzelne Schüler erstellen

In diesem Kapitel wird vor allem die Differenzierung in Bezug auf die Materialien und die Ziele genauer angeschaut. Die personelle Differenzierung wird bei der spezifischen Förderung, also dem Kapitel 5.3.2.2, unter die Lupe genommen. Hier werden das Anpassen von Materialien und das Bereitstellen von Zusatzmaterial analysiert.

Am häufigsten wurde geantwortet, dass zusätzliches Übungsmaterial gegeben wird (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B9, B12). Dabei kann es sich um Material zum Üben in der Schule oder auch für zu Hause handeln. In Sprachfächern wie Englisch oder Französisch hat B3 auf der Oberstufe auch bereits individuelle Lehrmittel an Schüler mit Schwierigkeiten verteilt. Je nachdem ob ein Kind individuelle Lernziele hat oder nicht, werden grössere Anpassungen gemacht oder eben nicht. B2 spricht davon, dass sie ganze Lektionsreihen vorbereitet, wenn ein Schüler ILZ hat. In diesem Fall hat sie diese grossen Freiheiten und führt dann jeweils in den Lektionen, in denen sie in der Klasse anwesend ist, ein und die Kinder arbeiten möglichst selbstständig daran weiter. In Klassen wiederum, in denen mit Arbeitsplänen oder Werkstätten gearbeitet wird, ist die Vorgehensweise eine andere. Die Klassenlehrperson erstellt alleine oder in Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin den Plan. Danach kann die SHP in Hinblick auf die Förderschüler Posten ergänzen oder gewisse rausstreichen (B6) oder die SHP definiert, welche Aufgaben für die Förderkinder obligatorisch sind und welche nicht (B3). B9 arbeitet wiederum so, dass sie bei der Planung des Dossiers, welche unter der Verantwortung

der LP abläuft, Rückmeldungen, Tipps und Ergänzungen gibt. Sie ist dabei über das Thema der Klasse informiert, arbeitet aber häufig in den Lektionen, in denen die Kinder bei ihr sind, mit eigenem Material. Auch die Schüler von B3 und B12 arbeiten bisweilen an anderen Themen als die Klasse und mit Material von der Heilpädagogin/dem Heilpädagogen. Dabei ist die Lehrperson immer darüber informiert, an was geübt wird. Bei B7 bringen die Kinder Material aus der Klasse mit und er entscheidet vom Schwierigkeitsgrad her, ob sie dieses lösen oder mit seinen Arbeitsblättern weiter üben. In der EK bei B11 wird so gearbeitet, dass bei Schwierigkeiten ein Kind eine zusätzliche Mathekiste mit Aufgaben und Übungen erhält. Sie betont jedoch, dass dies nur möglich ist, weil die Kinderanzahl in ihrer Klasse mit zwölf relativ klein ist.

Eine weitere Schwierigkeit, die sich bei der Beschaffung und Aufbereitung von Material stellt, beschreibt B2 in diesem Zitat:

B2: [...] Und da ist auch, denke ich manchmal noch, Arbeitsmaterialbeschaffung nimmt auch noch einen recht grossen Teil ein. Und jetzt kannst du nicht einfach nach dem Zahlenbuch gehen, oder, also das hat viel zu wenig, bei dem man genau am Gleichen arbeitet. Also Seiten, die zum gleichen Thema sind. Und von dem her, eben, habe ich jetzt hier schon ganz viel Material. Einfach dass ich zu einem Thema ganz verschiedene Sachen habe. Dass sie sollen repetieren können, eben, dass sie im Unterricht selber nachher wirklich an Sachen arbeiten können, die wir wirklich hier auch gemacht haben, nicht dass schon wieder etwas Neues kommt. (29)

In diesem Zitat wird deutlich, dass die Arbeitsmaterialbeschaffung für sie einen nicht zu unterschätzenden Teil der Zeit einnimmt und es ihr auch wichtig ist, welche Materialien sie den Schülern zum Üben gibt.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, wenn die Unterschiede in der Leistung der Schüler sehr gross sind und teilweise Dossiers im Leistungsbereich von erste bis vierte Klasse für die Kinder, welche eine zweite Klasse besuchen, erstellt werden müssen (B4). Auch für besonders begabte Kinder muss zusätzliches Arbeitsmaterial vorbereitet werden (B1, B4). Diese Differenzierung und Anpassung liegt in der Verantwortung der Heilpädagogin und muss neben dem Unterricht an sich erledigt werden.

5.3.2.2 Unterstützung im Unterricht und spezifische Förderung

In diesem Kapitel wird die Unterstützung und Förderung von einzelnen Schülern eingegangen. Dabei wird der Fokus auf die Arbeit in Kleingruppen oder in Einzelförderung gelegt. Auch die Unterstützung einzelner Kinder im Klassenverband wird hier thematisiert. Die Übernahme der Verantwortung für Halbklassen oder für ganze Sequenzen mit allen wird im nächsten Kapitel thematisiert.

Die Antworten zu diesem Aufgabenfeld waren sehr unterschiedlich. Die Bandbreite von verschiedenen Förderungsmodellen ist sehr gross und sehr verschieden. Ihnen gemeinsam ist, dass die spezifische Förderung von einzelnen Kindern im Mittelpunkt steht (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B10, B12). Einige der Befragten gaben zur Antwort, dass sie nie einzelne Kinder aus der Klasse heraus nehmen (B1), während andere je nach Situation auch Einzelförderung machen (B2, B3, B5, B6). Die anderen interviewten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gaben weder an, nie einzelne Kinder herausnehmen, noch Einzelförderung zu machen. Die am häufigsten genannte Antwort war, dass die Heilpädagogin die Schüler in Kleingruppen fördern würden. Dies kann darin bestehen, dass die Kinder aus der Klasse heraus in einen separaten Raum oder auf den Gang gehen (B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12) oder dass in der Klasse geblieben und an einem Gruppentisch gefördert wird (B1, B3, B4, B5).

Auch die Arbeit in Niveaugruppen wird sehr geschätzt. Bei sehr wenigen der Befragten ist der Fokus sehr stark auf die Schüler mit Förderstufe gerichtet. B2 beispielsweise fühlt sich für die restlichen Kinder der Klasse nicht grundsätzlich verantwortlich, sondern vor allem für diejenigen mit einer verfügbaren Stufe. Dabei ist auch den Schülern selbst klar, ob sie ihr zugeteilt sind oder nicht.

Sechs der Befragten (B2, B3, B4, B7, B10, B12) gaben an, dass sie mit den Kindern mit Förderstufe und mit individuellen Lernzielen darauf achten, diese dennoch am selben Thema wie der Rest der Klasse arbeiten zu lassen. Dazu wird der Unterrichtsstoff vereinfacht und auf das Wesentliche, das die Schüler beherrschen sollten, beschränkt. Dies wird im Sinne einer Arbeit am gemeinsamen Gegenstand (Feuser) gemacht. Dabei wird sehr stark Wert darauf gelegt, die Kinder themenmässig so lange wie möglich bei der Klasse zu behalten:

B10: [...] Und mir ist es eigentlich bei jedem ILZ-Kind auch noch ein Anliegen, dass es einigermaßen stofflich noch bei der Klasse bleiben kann. Also so lange es geht, machen sie den gleichen Stoff wie alle anderen Kinder. Einfach reduziert. Mit Lücken halt. Lücken, wo ich meine, sie können sie verantworten. Ich hoffe, ich entscheide da immer richtig. [...] (69)

In diesem Zitat wird eine weitere Schwierigkeit deutlich, die sich Heilpädagoginnen stellt. Es liegt im Ermessen der Heilpädagogin und auch der Lehrperson zu entscheiden, welche Themen ein Schüler bearbeitet und auch verstanden haben muss und an welchen Stellen reduziert werden kann. Dabei geht es auch darum, den Schülern nichts zu verbauen:

B3: [...] Welche Anpassungen sind denn angezeigt oder wie kann ich eben am Gleichen lernen und für das Kind eben die Anpassungen machen und trotzdem nichts verpassen, dass ich ihm plötzlich einen Weg verbaue oder etwas zu einfach ist. Auf jeden Fall bei uns auf der Oberstufe staune ich immer wieder, ja das so ein ganzes

heikles Thema, oder. Weil sie nicht mehr weggenommen werden wollen. Sie wollen nicht etwas anderes machen. Und das ist manchmal vielleicht auch Frieden machen mit Lücken, die da sind. [...] (9)

Somit spielt gerade auf der Oberstufe dann auch noch der eigene Wille des Schülers eine vermehrte Rolle. Er möchte nicht an nichts anderem als die Klasse arbeiten und die Heilpädagogin muss diese Situation und etwaige Lücken akzeptieren. Auch B10 beschreibt, dass er in gewissen Situationen nicht weiter darauf beharrt, dass beispielsweise ein Kind das Einmaleins auswendig können muss. Gerade bei Kindern, die die Reihen einfach nicht verinnerlichen können, hat er auch schon mit der Klassenlehrperson abgemacht, dass diese Schüler die Multiplikationstabelle oder einen Taschenrechner benutzen dürfen.

Eine weitere Person, die nach dieser Vorgehensweise arbeitet, ist B12. Er reduziert nicht nur das Arbeitsmaterial und lässt am gemeinsamen Gegenstand arbeiten, sondern passt auch die Prüfungen der Klasse an. Dabei lässt er das Layout der Klasse stehen und die Kinder merken so nicht, dass eines einen anderen Test schreibt. Für ihn ist jeder Schüler ein Teil der Klasse und hat ein Anrecht darauf, partizipieren zu können. Diese Möglichkeit zu verschaffen sieht er als seine Aufgabe an.

Die Art und Weise, wie unterstützt wird, kann je nach Schulort und Heilpädagogin sehr variieren. Viele geben zusätzliches Arbeits- oder Anschauungsmaterial. Dabei wird der Fokus stark auf das Handelnde gelegt. Gerade bei B3 auf der Oberstufe werden sehr vielfältige Unterstützungsmethoden angewendet. Diese können darin bestehen, einen Teil der Klasse an den Grundlagen arbeiten zu lassen und der andere an den fortgeschrittenen Themen. Auch das mehrmalige Wiederholen eines Tests nach dem Streichnotenprinzip oder dass ein Schüler während einer halben Stunde Fremdwörter lernt und daraufhin gleich die Prüfung schreiben darf. Sie hatte auch ausprobiert, als ‚Einflüsterin‘ neben einem Kind mit Autismus zu sitzen. Dies stellte sich jedoch als nicht durchführbar heraus, weil der Rest der Klasse sie auch als ‚Einflüsterin‘ wollte. Die Klassenlehrperson und sie haben sich schliesslich darauf geeinigt, dass dieser Schüler während der Lektion philosophische Gespräche über Mathematik mit ihr als Heilpädagogin führen darf. Weitere Vorgehensweisen, die sie in Betracht zieht, sind, dass die Jugendlichen zu zweit einen Test schreiben dürfen oder sich selbst einen Test erstellen und ihn daraufhin auch gleich selbst lösen zu dürfen. Sie hat an ihrer Oberstufe ein sehr weites Feld zur Verfügung, wie sie ihre Schüler unterstützen kann.

Doch nicht nur das Schulische wird unterstützt, sondern auch Bereiche wie das Sozial- und Arbeitsverhalten werden trainiert. Hier findet vor allem B4, dass die Kinder dahingehend weniger Kompetenzen mitbringen und daher auch darin gefördert werden müssen. Je nachdem was gerade dringlicher ist, unterstützt sie dort oder im Schulischen. Auch im Auditiven, in der Wahrnehmung und in der Feinmotorik sieht B8 grosse Schwierigkeiten bei

gewissen Schülern. Sie führt zu Beginn jeder Lektion eine kurze Sequenz zu einem dieser Themen oder zur Aufmerksamkeit und Konzentration durch. Sie achtet zudem sehr darauf, dass ihre Arbeitsmaterialien auch für die Kinder ansprechend aussehen. Sie macht dazu kleine Heftchen, bei denen sie je nach Kind auch unterschiedliches Material hinzufügt, ohne dass es auffallen würde, dass nicht alle gleich weit sind. Auch die Arbeit nach den einzelnen Vorlieben der Schüler sieht sie als zentral an:

B8: [...] Das ist so ein Training, was über sieben, acht Wochen ging, und in dem Training war es mir wichtig, dass jeder an seiner Arbeit arbeitet, und nicht alle an der gleichen. Und da habe ich jedes Kind gefragt, was so sein Hobby ist, was so sein Lieblingstier ist oder so, und habe für jedes Kind dann eine Arbeitsmappe mit solchen Sachen zusammengestellt. [...] (55)

Sie beschreibt, dass die Motivation der Schüler bei dieser Art der Vorbereitung und Aufgabenaufbereitung viel höher sei. Auch B3 versucht sehr oft, an die Interessen der Schüler anzuknüpfen, um deren Lernwillen zu erhöhen und die Aufgaben für die Jugendlichen bedeutsamer zu machen.

Grundsätzlich gibt B5 an, dass diese Art des Unterrichtens eine Herausforderung für sie ist. Gerade die Mischung aus kooperativen Arbeiten in der Klasse und der Autonomie, wenn die Kinder draussen sind, zu finden, bereitet ihr bisweilen Schwierigkeiten. Sie versucht sehr darauf zu achten, ob ein Schüler zu diesem Zeitpunkt in der Klasse bleiben sollte oder ob es besser passt, wenn er in einer kleinen Gruppe draussen sein darf. Für sie ist es wichtig, dass die Kinder dennoch eingebunden sind in der Klasse, obwohl sie Förderbedarf haben.

Bei den Kindern, die die Lernziele der Klasse erreichen müssen, aber dennoch eine Förderstufe haben, ergeben sich einige Schwierigkeiten. Einerseits sollte an den Themen von der Klasse gearbeitet und andererseits sollten vorhandene Lücken bearbeitet werden:

B2: [...] Du müsstest eigentlich alles so aufholen, alles Schritt für Schritt. Aber gleichzeitig haben sie keine individuellen Lernziele. Ehm sie sollten nicht hintendrein kommen bei dem, was sie jetzt haben. Aber das von vorher können sie eigentlich auch nicht. [...] (13)

Hier ergibt sich ein Dilemma in der Entscheidung darin, an was vertieft gearbeitet werden soll. B2 versucht dieses Problem so zu lösen, dass sie an beidem arbeiten lässt und jeweils kurze Sequenzen von zehn bis fünfzehn Minuten dazwischenschaltet. Auch Absprachen mit der Lehrperson helfen hier, indem während diesen Förderungslektionen in der Klasse in einem Bereich geübt wird, in dem das Kind Stärken hat.

Ein weiteres Dilemma, das durch die Integration hervorgerufen wird, besteht darin, dass Kinder, die an früheren Themen arbeiten, für den aktuellen Schulstoff weniger Zeit zur Verfügung haben. Dabei sind sie sowieso schon diejenigen, die mehr Zeit brauchen, um etwas zu bearbeiten:

B2: [...] Das ist, manchmal finde ich eben das auch ein bisschen schwierig, weil das sind ja eigentlich die Schüler, die ja selbst gar nicht so viel können, die selbst nicht so viel machen können. Also sie brauchen so viel Unterstützung und nachher genau diesen Schülern, die ja eigentlich mehr Unterstützung brauchen würden, auch im Unterricht einfach nachher beim Üben, genau diese müssen das nachher selbst machen. Und das ist schon ein bisschen, finde ich, ein bisschen ein Widerspruch. [...]
(29)

Hier löst sie dieses Dilemma, in dem sie eine Einführung macht und dann an diesem Thema arbeiten und üben lässt. Aber auch mit dieser Lösung ist sie nicht vollends überzeugt und sieht weiterhin Schwierigkeiten.

Doch auch das Fordern ist ein Thema für Heilpädagogen. B12 beschreibt, dass er bei Kindern, die ein drittes Kindergartenjahr machen, dafür verantwortlich ist, dass diese weiterarbeiten können und herausgefordert werden. Dies natürlich nur, wenn sie dazu bereit sind, damit dieses Jahr nicht zu einem Absitzen verkommt. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig für ihn ist, ist die Prävention. Gerade auf der Kindergartenstufe arbeitet er präventiv mit allen Schülern und unterstützt diese.

Egal wie gefördert wird, ein wichtiger Punkt sind die Beziehung und die Kontinuität. Die Schüler wissen, dass sie auch von der Heilpädagogin Unterstützung erhalten und wann diese dort ist. Gerade auf der Oberstufe, wo das selbstgesteuerte Lernen wichtig ist, spielt dieser Punkt eine grosse Rolle (B3).

Ein weiterer relevanter Faktor bei der Förderung von Schülern allgemein spricht B11 an:

B11: Die Kinder, welche ich begleite, haben nicht immer eine natürliche Neugierde, um in irgendwas eintauchen, um etwas zu erforschen, um dran zu bleiben. Manchmal ist die Neugierde da, aber das Werkzeug fehlt, um Erfolg zu haben und auch Freude zu haben, an dem was man macht und immer wieder die eigene Brücke zu schaffen. Es ist in meinem eigenen Interesse, dass Lesen etwas sehr Schönes ist und all diese Tätigkeiten sind mir selber so wichtig. Und es ist mir so wichtig, dass die Kinder Freude am Lernen und am Entdecken haben können. Ich denke, dass es immer im Endeffekt Grundfertigkeiten gibt, die es braucht, aber es geht auch darum, wie erschaffe ich mir etwas selber. Dieses Erschaffen zu können, ist für das ganze Leben ein entscheidender Punkt. Also was möchte ich gern und wie komme ich dazu, dass ich dies auch machen

kann? Und dass ich dieses Ziel auch anpeilen kann und mich auch darüber freuen kann. (18)

Dieser Fokus auf die Freude am Entdecken und auch am Lernen stellt einen wichtigen Faktor bei jeder Förderung, egal von welchem Kind, dar.

5.3.2.3 Unterrichten

Am meisten in diesem Bereich wurde erwähnt, dass die Heilpädagogin für die Kinder der ganzen Klasse da ist und allen hilft und nicht nur denjenigen, die spezifisch eine Förderstufe haben (B1, B3, B4, B5, B6, B8, B12). Dabei wird draussen oder im Klassenzimmer unterstützt. Hier kann es auch sein, dass die Heilpädagogin eine Halbklassse übernimmt (B1, B4, B5, B6, B8, B9) oder einen Input selbst macht (B1, B3, B4, B5, B8). Bei B3, B6, und B9 wird es auch so gemacht, dass die Klasse bei der Heilpädagogin an einem anderen Thema arbeitet, als sie das in der Klasse selbst machen, und die Heilpädagogin die Verantwortung dafür übernimmt. Ein Beispiel dafür ist das Lesetraining von B3. Der Vorteil von dieser Vorgehensweise wird von allen sechs darin gesehen (B1, B4, B5, B6, B8, B9), dass die Lehrperson und die Heilpädagogin als ein Team von den Schülern wahrgenommen werden. Beide sind in der Klasse und für alle verantwortlich. Dies setzt die Hemmschwelle, sich an die Heilpädagogin zu wenden, herunter. Allgemein wird die Förderung im Klassenzimmer selbst als ein Vorteil gesehen. B4 meint, dass alle davon profitieren könnten und B8 betont, dass sie dadurch alle Kinder kennenlernen würde, was sie als bereichernd empfindet.

B1 und B5 arbeiten an derselben Schule und haben beide eine etwas speziellere Situation. Sie übernehmen jeweils an einer Klasse die heilpädagogische Förderung, den Partnerunterricht (PU) und auch die DaZ-Lektionen. Durch diese Regelung können sie sehr viele Stunden an einer Klasse sein und flexibler zusammen mit der Lehrperson einteilen, wann an was gearbeitet wird und wann es gut wäre, wenn sie zu zweit im Zimmer sind. An ihrer Schule wird grundsätzlich diese Lösung von der Schulleitung favorisiert. Auch B8 übernimmt Teamteaching-Lektionen an einer Klasse und empfindet dies als eine grosse Bereicherung:

B8: Also ich habe das Privileg, dass ich in der einen Klasse noch ein Teamteaching geben kann. Und das ist, würde ich sagen, ein sehr wertvoller Start, weil man dadurch alle Kinder kennt. Plus in der ersten Klasse ist es häufig so, dass wir Sachen miteinander vorbereiten, eine Einführung zusammen machen oder etwas vertiefen in den Kleingruppen oder in der Halbklassse, und dadurch ist es eigentlich in der ersten Klasse am Anfang vermehrt im Schulzimmer drin und dadurch lernst du auch alle Kinder kennen. (51)

Auch B12 arbeitet jeweils mit allen Kindern einer Klasse. Er übernimmt bereits im Kindergarten das Training von Grundlagenkompetenzen wie der Phonologischen Bewusstheit mit allen

Schülern. Auch in der ersten und zweiten Klasse wird auf diese Vorgehensweise gesetzt. Hier kann es sein, dass er während mehreren Wochen regelmässig mit allen Kindern an einem Thema arbeitet oder dass er dies auch während des ganzen Schuljahres so macht.

5.3.3 Umgang mit herausforderndem Verhalten

Neun von den zwölf Interviewten kamen im Verlauf des Gesprächs auf die Unterstützung und Intervention bei herausforderndem Verhalten zu sprechen (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12). B1, B4 und B5 geben an, dass sie bei solchen Problemen das Gespräch mit den betroffenen Kindern suchen. Bei B5 erzielte eine solche Einzelsituation grosse Erfolge:

B5: [...] Und dann habe ich den einmal rausgenommen und, also, er hat auch eine Vorgeschichte. [...] Und dann hat er gesagt, ja, zu Hause werde er immer genervt vom kleinen Bruder, bevor es losgeht in der Schule und dann müsse er Dampf ablassen, ja. Und dann, ja, habe ich halt sehr versucht so in seine Gefühle hineinzugehen. Und das ist eigentlich ein sehr positives Erlebnis gewesen, weil er sich so geöffnet hat. Und ich habe ihm einfach zu verstehen geben wollen, schau ich bin für dich da. Oder wir sind für dich da und du kannst uns einfach auch sagen, was dich bedrückt und belastet. [...] Und ja, jetzt läuft das und die Lehrerin hat mir dann einfach rückgemeldet, dass er eigentlich am nächsten Tag auch viel ruhiger gewesen ist. [...] (9)

Hier zeigt sich, wie wichtig ein solches Gespräch und auch Verständnis für das Kind ist. Auch für B7 gehen Interventionen bei herausforderndem Verhalten immer über die Beziehung zum Kind:

B7: Das ist ein Gebiet (Gebiet des herausfordernden Verhaltens, Anm. der Verfasserinnen), in dem ich mich sehr sattelfest fühle. Ich schreibe dies dem zu, dass ich der Beziehung zu Schülerinnen und Schülern sehr viel Gewicht zuschreibe. Wenn die Beziehung in der Klasse, in der Gruppe stimmt, dann bin ich imstande die meisten Störungen zu lösen. (69)

B1 arbeitet im Umgang mit herausforderndem Verhalten auch mit Visualisierungen und Rückmeldungen geben. Zudem versucht sie, sich in das Kind hineinzuversetzen und zu erkennen, wieso es so handelt, wie es das tut. Auch die Elternarbeit spielt eine wichtige Rolle und wird zweimal genannt (B1, B6). B4 meint dazu, dass sie es zwar mit Gesprächen und auch mit Förderzielen zu diesem Thema versuche, die Erfolge jedoch eher klein seien. B5, B6 und B12 suchen in einer solchen Situation als erstes das Gespräch mit der Klassenlehrperson und anderen involvierten Personen und suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen. Grundsätzlich beschreibt B2, dass ihre Möglichkeiten eher beschränkt sind. Sie ist selten in der Klasse und hat deshalb auch weniger Einfluss auf die einzelnen Kinder. Sie wäre schon auch bereit, beispielsweise ein Belohnungssystem einzuführen. Dieses weiterführen und auch

durchsetzen wäre jedoch die Aufgabe der Klassenlehrperson. Allgemein meint sie, dass Verhaltensauffälligkeiten sie sehr stressen würden und sie froh sei, dass sie momentan keine habe.

Auch B9 gibt zur Antwort, dass gewisses herausforderndes Verhalten sehr anstrengend sein kann. Sie hat auf der Oberstufe mit einem Jugendlichen zu tun, der sehr schnell die Schwächen und Unsicherheiten der Lehrpersonen erkennt und diese offenlegt. Ebenso gelingt es ihm, die ganze Klasse zu manipulieren. In Gesprächen wirkt er sehr einsichtig und intelligent, dennoch ändert sich an seinem Verhalten wenig. Gerade solche Situationen sind sehr anstrengend und verlangen viele Kompetenzen von Heilpädagoginnen und den anderen beteiligten Personen.

5.3.4 Trainings (zum Arbeitsverhalten, zum Selbstwertgefühl, zur Motivation etc.)

Zu diesem Aufgabenbereich wurde in den Interviews eher wenig gesagt. B3 meint, dass auf der Oberstufe die Arbeit am Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten sehr wichtig ist. Sie achten sehr darauf, dies positiv verstärken zu können und versuchen den Schülern aufzuzeigen, wie viel sie beispielsweise durch Ordnung halten, saubere Heftführung oder fleissiges Arbeiten erreichen können.

B4 gibt an, dass die Kinder ihrer Meinung nach teilweise sehr wenige Kompetenzen im Bereich der Sozial- und Selbstkompetenz mitbringen. Sie müsste sehr stark in diesen Bereichen arbeiten, kann dies aus Zeitgründen jedoch nicht so, wie sie das eigentlich wünschte. Für sie ist es eine Gratwanderung zwischen Unterstützung im Schulischen oder in diesen anderen Kompetenzen. Sie gewichtet dabei je nach Dringlichkeit, die sie in diesem Moment feststellt.

Im Gegensatz dazu hat B8 während sieben oder acht Wochen mit allen Kindern von zwei Klassen ein Training gemacht, bei dem es um die Aufmerksamkeit ging:

B8: [...] Da geht es eben um die Arbeitshaltung oder auch um, wenn ich eine Aufgabe bekomme, was muss ich überhaupt machen, dass man nicht gleich wieder fragt und so. Das ist so ein Training, was über sieben, acht Wochen ging, und in dem Training war es mir wichtig, dass jeder an seiner Arbeit arbeitet, und nicht alle an der gleichen. [...] (55)

Für sie war bei dieser Art des Trainings sehr wichtig, dass jedes Kind individualisiert an seiner eigenen Arbeit dran ist. Hier spielen auch die individuellen Interessen der Schüler eine grosse Rolle für B8, um Motivation und Lernwillen zu wecken.

5.3.5 Zusammenfassung und Diskussion

Bei den vorhergehenden Analysen zeigte sich, dass viele Heilpädagogen die Ziele jeweils in Absprache mit der Lehrperson und den Eltern setzen. Auch die Form, dass Kinder bei der

Zielsetzung mitbestimmen dürfen, gibt es. Es zeigte sich jedoch eine Tendenz dazu, dass vor einem Gespräch der Förderplan geschrieben wird und dann den Eltern lediglich mitgeteilt wird. Auch von Schulen ist die Rede, in welchen die fertige Förderplanung den Eltern gar nicht gezeigt wird, sondern direkt im Archiv abgelegt wird. Dies im Gegensatz zu den Vorgaben des Schulischen Standortgesprächs, bei dem Schwerpunkte am Gespräch selbst festgelegt und davon ausgehend Ziele für die Förderplanung formuliert werden sollten.

Beim Thema der Förderplanung wurde sehr wenig auf die Besprechung der Ziele mit den Eltern eingegangen. Im Kanton Solothurn wird ein halbjährliches Elterngespräch bei Kindern mit einer Förderstufe vorgegeben. Dazu müssen die Unterlagen zum Schulischen Standortgespräch, wie sie der Kanton Zürich online zur Verfügung stellt, benutzt werden. Diese Vorgehensweise wurde sehr wenig erwähnt und es entsteht der Eindruck, als würde sich sehr selten daran gehalten. Im Kanton St. Gallen dagegen gibt es noch keine Vorgaben dazu, dass ein Standortgespräch nach Zürcher Vorgaben gemacht werden müsste. Die Gespräche dort finden bei Kindern mit ISF einmal und bei solchen mit individuellen Lernzielen zwei Mal pro Schuljahr statt.

Bei der Förderung an sich zeigte sich, dass sehr unterschiedliche Modelle angewendet werden. Diese unterscheiden sich auch teilweise je nach Lehrperson, mit der zusammengearbeitet wird. Dabei wird viel zusätzliches Material bereitgestellt, aber auch Stoff der Klasse vereinfacht und gekürzt. Der Fokus liegt dabei auf dem, was ein Schüler mindestens können sollte und wird von der Heilpädagogin in Absprache mit der Lehrperson festgelegt. Auch die Arbeit am gemeinsamen Gegenstand (Feuser) und die Förderung innerhalb der Klasse werden als wichtig erachtet. Zudem gibt es auch Situationen, in denen die Heilpädagogin die Verantwortung für die ganze Klasse oder eine Halbklass übernimmt und auch selbst Inputs macht. Dabei ist sie für alle Schüler da und nicht nur für diejenigen mit einer Förderstufe. Grundsätzlich sind Einfallsreichtum und Kreativität sowie Verhandlungskompetenzen in Bezug auf die Lehrperson für Heilpädagoginnen zentral. Neue Wege sollten gefunden und eingeschlagen werden.

Die Thematik des herausfordernden Verhaltens wird von vielen gesehen. Mit verschiedensten Vorgehensweisen wird versucht, die Klassenlehrperson zu unterstützen. Dabei spielt die Beziehung zu den Schülern eine wichtige Rolle. Doch auch die Möglichkeiten unterstützen zu können, werden kritisch betrachtet. Diese Form der Begleitung der Klassenlehrperson in der Auseinandersetzung mit Disziplinarproblemen ähnelt den Standards, die Oser (vgl. Oser; zitiert nach Helmke, 2015, S. 150f) für Lehrpersonen aufgestellt hat. Die Klassenlehrperson ist für die ganze Klasse zuständig und übergibt kleinere Streitigkeiten zur Lösungssuche an die Heilpädagogin.

Der Bereich des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens wurde eher wenig genannt. Es wird versucht, positiv zu verstärken und auch Strategien zu vermitteln. Dabei wurde sehr wenig zu den exekutiven Funktionen gesagt. Bei der Beratung werden Lernstrategien gelehrt, ansonsten werden in diesem Bereich keine Trainings und Fördersequenzen erwähnt.

5.4 Netzwerkarbeit

Eine Heilpädagogin ist für mich kompetent, wenn sie mit der Lehrperson kooperieren kann.

In diesem Kapitel wird zuerst auf die schulinterne Kooperation eingegangen. Dabei werden Ausführungen zur Zusammenarbeit mit Klassenlehrpersonen, mit anderen Heilpädagoginnen und mit weiteren schulinternen Personen gemacht. Danach wird näher auf die schulexterne Kooperation eingegangen. Hier wird diejenige mit dem Schulpsychologischen Dienst und mit den Eltern näher angeschaut. Zudem werden die Zusammenarbeit bei der Festlegung des Nachteilsausgleichs und die Kooperation mit externen Stellen wie zum Beispiel Therapieangeboten betrachtet. Als letztes werden eine kurze Zusammenfassung gemacht und die Ergebnisse diskutiert.

5.4.1 Kooperation schulintern

In diesem Unterkapitel wird auf die schulinterne Kooperation mit Klassenlehrpersonen, Heilpädagoginnen und weiteren Personen innerhalb der Schule eingegangen.

5.4.1.1 Kooperation mit Klassenlehrpersonen

Die Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen wird allgemein als sehr wichtig beschrieben. Es ist für alle Befragten klar, dass dieser Kooperation grosse Bedeutung zukommt. Generell unterscheiden sich die Häufigkeit und die Menge an gemeinsamer Vorbereitung. B4 beschreibt die Situation, dass bei eher separierenden Methoden weniger besprochen und an verschiedenen Themen gearbeitet wird. Dabei können beide ihre eigenen Sachen vorbereiten und es bedarf weniger Absprachen. B4 meint dazu, dass dies auch vom Willen der Klassenlehrperson abhängt, sich auf Neues einzulassen und auch mehr Aufwand in Kauf zu nehmen. Die meisten der Interviewten sprachen jedoch davon, dass sie eng mit den Klassenlehrpersonen zusammenarbeiten (B1, B12) und auch gemeinsam planen und vorbereiten würden (B1, B2, B4, B6, B7, B8, B11, B12). B4, B5, B6, B8 und B10 sprechen auch davon, dass je nach Lehrperson gemeinsam besprochen, aber anschliessend einzeln vorbereitet wird. B2 und B8 meinten dazu, dass sie bei solchen Besprechungen ebenso ihre Anliegen und Vorschläge einbringen. Bei B2 hat es sich auch schon als schwierig erwiesen, die Balance zwischen ihren Ansichten und Vorhaben und derjenigen der Klassenlehrperson zu finden. Ein gelungenes Beispiel ist für sie, wenn die Klasse während der Lektion, in der das Kind mit Förderstufe in anderen Bereichen unterstützt wird, an einem Thema arbeitet, in dem das betroffene Kind Stärken hat. B1 und B5 geben beide neben der Speziellen Förderung auch

noch Partnerunterricht und DaZ an den Klassen, die sie begleiten. Bereits bei diesen beiden Heilpädagoginnen zeigen sich Unterschiede in der jeweiligen Zusammenarbeit. B1 bespricht sehr umfassend mit ihrer Stellenpartnerin und sie bereiten gemeinsam vor. Bei B5 sind die Klassenlehrpersonen froh, wenn sie die Vorbereitung für die Kinder mit ILZ alleine macht. Alle Beteiligten sind zufrieden, wenn nicht zu viel besprochen wird, weil dieser zeitliche Aufwand sonst den Rahmen sprengen würde.

Die Art, in denen solche Besprechungen stattfinden, variiert je nach Lehrperson, mit der zusammengearbeitet wird. Dabei hat es festgelegte wöchentliche Gefässe für Austausch (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B12) oder auch die Situation, dass kurz beispielsweise zwischen Tür und Angel oder per Telefon oder SMS ausgetauscht und mitgeteilt wird (B1, B5, B6, B8).

B12 gestaltet die Zusammenarbeit und den Austausch nach den jeweiligen Bedürfnissen der Klassenlehrpersonen:

B12: [...] Also mein Grundpfeiler ist eigentlich, wenn ich das als Metapher sagen darf, dass ich Dienstleister bin. Ich sehe mich als Dienstleister für die Lehrpersonen. Ich arbeite mit jeder Lehrperson ein bisschen anders zusammen. Also ich gehe auf die Bedürfnisse der Lehrpersonen ein, so dass sie auch das Gefühl haben, oder auch merken, aha, das ist eine Unterstützung. Und das ist bei jeder Lehrperson ein bisschen anders. Die eine, die profitiert mehr, wenn man in diese Richtung arbeitet und wenn man in diesen Formen arbeitet und hat halt verschiedene Vorlieben. Und deswegen, eben, ich sage das jetzt mal so plakativ, ich bin Dienstleister. (35)

Hierbei passt er allgemein seine Kooperation der jeweiligen Person an. Auch B3 meint grundsätzlich, dass die Fähigkeit, sich anpassen zu können, im Vergleich zu früher, als sie noch eine eigene Kleinklasse hatte, wichtiger geworden ist:

B3: [...] In der Regel bin ich heute nicht mehr alleine. Ich bin mit irgendeiner Lehrperson zusammen und zwar mit sehr vielen, ausserordentlich verschiedenen Lehrpersonen in verschiedensten Fächern mit verschiedenstem Alter. Entweder Männer oder Frauen und das ist so viel multimässiger geworden, heterogener geworden. Jede Lehrperson ist anders. [...] (9)

Dieser Umstand macht die Zusammenarbeit anspruchsvoller. Gerade wenn noch Widerstände und andere Ansichten dazukommen und eine Lehrperson gar nicht angewiesen ist auf Zusammenarbeit, macht dies die Kooperation sehr schwierig (B8). Auch B7 hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wenn erwartet wird, dass alle Kinder am Ende der Stunde am selben Ort sein müssten oder dass die Heilpädagogin eine ‚Wunderheilung‘ machen kann. Er muss Zeit und Energie dafür einsetzen, in der Zusammenarbeit die für die Integration nötige Toleranz zu vermitteln. Für ihn ist es wichtig, dass alle gemeinsam, also der Schüler, die

Lehrperson und er als Heilpädagoge, auf den Weg gehen. B6 hat es wiederum schon erlebt, dass es bei weniger Vorerfahrungen auf Seiten der Lehrperson betreffend die Kooperation mit einer Heilpädagogin sehr schwierig werden kann, hier einen gemeinsamen Nenner zu finden. Sie empfindet allgemein die Zusammenarbeit als einen Knackpunkt. Dennoch meint sie dazu, dass es möglich ist, fachlich gut zusammen arbeiten zu können, auch wenn die Chemie auf der persönlichen Ebene nicht stimmt. B9 sagt wiederum dazu, dass eine gemeinsame Grundhaltung von beiden, der Klassenlehrperson und der Heilpädagogin, sehr wichtig ist. Ansonsten würde diese sich gestört fühlen und die Kooperation allgemein wäre sehr mühsam. B8 und B12 wiederum stellten fest, dass die Heilpädagogin auf den unteren Stufen öfter im Klassenzimmer ist, während dies auf den höheren Stufen stetig abnimmt und separative Formen zunehmen. Beide können diese Situation aufgrund des Leistungs- und Übertrittsdrucks verstehen, bedauern dies jedoch sehr.

B11 arbeitet in einer sehr speziellen Situation: Sie unterrichtet zwei EK Stufen zusammen mit einer anderen Heilpädagogin. Sie schätzt diese neue Art der Zusammenarbeit und beschreibt, dass die Aufteilung anders ist, als wenn sie als Heilpädagogin mit einer Lehrperson zusammenarbeitet. In dieser Situation hatte sie den heilpädagogischen Blickwinkel, während die Klassenlehrperson auf die gesamte Führung, Organisation und Klassendynamik schaute. Dies würde bei ihrer aktuellen Kooperation wegfallen und beide seien für alles zuständig:

B11: Ja, der Dienstag ist bei mir ein besonderer Arbeitstag, weil ich bis zur Pause im Teamteaching arbeite. Ich arbeitete als SHP ja bereits sehr oft mit einer Lehrperson zusammen, doch Teamteaching mit einer anderen Heilpädagogin, also zu zweit als Fachlehrpersonen aus dem gleichen Gebiet im Klassenzimmer zu sein, das ist ja ganz neu durch meine Situation als Einführungsklassenlehrperson. Und das find ich unglaublich wertvoll, die Kinder so zu begleiten. (8)

Auch die Möglichkeit, sich rasch und unkompliziert austauschen zu können und nicht alleine dazustehen wird von ihr als eine grosse Ressource gesehen.

5.4.1.2 Kooperation mit Heilpädagoginnen

Die meistgenannte Zusammenarbeit mit weiteren Heilpädagoginnen an der Schule spielt sich im Rahmen von Sitzungen ab. Hier sind die anderen Lehrpersonen nicht dabei, sondern nur die Heilpädagoginnen oder ev. auch die Logopädin (B1, B3, B5, B6, B12). In diesem Gefäss könnten auch Fallbesprechungen gemacht werden. Je nachdem wird dabei beklagt, dass zu viel Organisatorisches besprochen wird und zu wenig Austausch, beispielsweise zu Arbeitsmaterialien, stattfindet (B5). Auch B6 findet, dass bei ihnen zu viel Administratives geregelt wird und zu wenig Zeit für Fallbesprechungen vorhanden ist. Im Gegensatz dazu wird momentan Material für sprachschwache Kinder im Kindergarten aufbereitet, welches allen

Lehrpersonen, die auf dieser Stufe arbeiten, zur Verfügung stehen soll. B3 und B4 sprechen zudem von Intervisionssitzungen, welche auf dem Schulpsychologischen Dienst stattfinden und welche durch die betreffende Schulpsychologin organisiert werden. Diese Sitzungen finden zwei Mal pro Jahr statt und dabei sind Heilpädagoginnen und Logopädinnen aus mehreren Gemeinden zusammen und machen kollegiale Beratungen. Vor allem B3 betont, dass ihr diese Sitzungen sehr wichtig sind und sie diese gerne öfters im Jahr haben möchte.

In Bezug auf den generellen Austausch gaben B3, B4 und B5 an, dass sie mit den anderen Heilpädagoginnen an der Schule generell in Kontakt stehen betreffend Lehrmittel, Unterstützungsmöglichkeiten oder einzelnen Schülern. B1 und B3 nennen auch das Übergabegespräch mit der abnehmenden Heilpädagogin als sehr wertvoll. B3 wendet sich bei Fragen zu Kindern auch an die Vorgängerheilpädagogin. Je nachdem variiert das Ausmass der Zusammenarbeit. Dabei kann es auch davon abhängen, ob grundsätzlich die Zeit dazu gefunden werden kann:

B7: [...] mit meiner Partnerin, die auch Heilpädagogin ist (mit ihr Austausch haben, Anm. der Verfasserinnen). Mit meinem Heilpädagogen-Kollegen auf der Mittelstufe habe ich leider sehr wenig Zusammenarbeit. Wir finden uns zeitlich nur sehr selten. (53)

An diesem Zitat zeigt sich, dass die Zusammenarbeit der beiden Heilpädagogen auf derselben Stufe limitiert ist. B7 hat wiederum das Glück, dass er bei Unsicherheiten seine Partnerin um Rat fragen kann.

Bei B5 ergab sich spontan ein spannender und auch gewinnbringender Austausch mit einer anderen Heilpädagogin an der Schule:

B5: [...] Es ist aber gerade auch noch etwas Gutes initiiert worden, weil ich mich mit der Heilpädagogin im Kindergarten ausgetauscht habe und die hat dann die Idee gehabt, wir könnten die beiden ja zusammen nehmen. Also, sie, ja, sie ist auch noch klinische Heilpädagogin und hat ihn eben schon im Kindergarten betreut. Er ist jetzt in der Dritten. Und jetzt findet gerade, also ganz spontan die Woche, eine gemeinsame Stunde statt. Das ist jetzt so etwas ad hoc, aber einfach der Austausch ist wichtig. Und dann können so Sachen zustande kommen, die ich eigentlich ganz toll finde. Ja. (11)

Hier zeigt sich, wie wichtig Austausch und Spontaneität sein können. Auch neue Wege wie die Idee, die beiden Kinder zusammen zu nehmen, auch wenn sie nicht in dieselbe Klasse gehen, können sehr gewinnbringend sein.

5.4.1.3 Kooperation mit weiteren schulinternen Personen

Die weitere Kooperation innerhalb der Schule gestaltet sich sehr unterschiedlich und es wird teilweise mit vielen Personen zusammengearbeitet. Am meisten wird die Kooperation mit der Schulleitung genannt (B1, B2, B3, B4, B6, B7, B9, B10). B2 berichtet dazu, dass diese Zusammenarbeit eher ein gegenseitiges Informieren ist. B10 wiederum zieht die Schulleitung bei, wenn es um heikle Themen wie Gewalt in der Familie geht. Hierzu müsste er aber eindeutige Beweise haben. Auch bei grösseren Streitsituationen in der Klasse wird die Schulleitung informiert (B6). Bei B9 auf der Oberstufe treffen sich alle Heilpädagoginnen und der Schulleiter einmal pro Woche. Bei diesen Gesprächen geht es beispielsweise darum, zu schauen, ob die Klasseneinteilung in dieser Form gut ist oder auch um einzelne Schüler zu besprechen. Auch Wechsel von einer Stufe auf die andere werden vorgängig zusammen thematisiert. B9 empfindet diese Zusammenarbeit als sehr gewinnbringend. Die Kooperation mit den Lehrpersonen wird dadurch auch erleichtert.

B3 spricht das wichtige Thema der Unterstützung durch die Schulleitung an:

B3: [...] und doch ist es nun ein Quantensprung mit der neuen Schulleiterin. Einfach dort durch das, was sie auch mitbringt und auch zeigt und kommuniziert. Und einfach unterstützt. Also ein Beispiel ist, dass beim anderen Schulleiter, wenn ich einen Kurs gemacht habe, eine Weiterbildung oder so, dann bin ich einfach nicht ersetzt worden, stellvertretungsmässig. Wenn ich jetzt eben auch mal fehle oder so, dann schaut man, gibt es allenfalls noch Teamteaching oder so, dass die Lehrpersonen in meinen Lektionen eben nicht plötzlich wieder alleine sind, sondern eben auch zu zweit. Klar, es gibt auch Situationen, in denen die Lehrperson sagt, es ist gut, ich kann mich darauf einstellen. Ich mache es gerne alleine. Gibt viel Arbeit jemand anders einzuarbeiten oder aber wenn gerade jemand, den man kennt, Zeit hat, wenn es passt. Also dass ersetzt wird. Und das finde ich, das ist eine hohe Anerkennung. (19)

Diese Anerkennung und das Vertrauen äussern sich auch darin, dass B3 sehr flexibel über ihre heilpädagogischen Lektionen bestimmen kann. Wenn beispielsweise in einer Klasse plötzlich durch einen Zuzug ein höherer Bedarf an Unterstützung besteht, kann B3 in Absprache mit den betroffenen Lehrpersonen während des Schuljahres von einer Klasse auf die andere übertragen. Diese Flexibilität wurde in keinem der anderen Interviews erwähnt.

Die zweitmeist genannte Antwort ist die Kooperation mit der Logopädin (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B11). Hier wird vor allem ausgetauscht und informiert, wenn ein Kind aus der eigenen Klasse logopädische Unterstützung erhält. Dieser Austausch besteht beispielsweise im Anschluss an eine Fachgruppensitzung, bei der alle Heilpädagoginnen und Logopädinnen sind (B3). Bei sonstigen Fragen wird ausserhalb von festgelegten Gefässen aufeinander zugegangen. Das kann von Seiten der Heilpädagogin oder von der Logopädin ausgehen. Auch

telefonischer Kontakt wird gepflegt, wenn die Logopädin nicht im selben Schulhaus arbeitet wie die Heilpädagogin. Gerade auch bei schwierigen Fällen, wie ein Kind mit selektivem Mutismus, wird sehr eng zusammengearbeitet (B5).

Von vier der Befragten wurde die Kooperation mit der Schulsozialarbeit genannt (B1, B4, B6, B11). Diese wird bei Problemen und Konflikten im sozialen Bereich beigezogen. Auch bei der Umsetzung eines präventiven Programms gegen Gewalt ist der Schulsozialarbeiter dabei (B11).

B1 und B9 gaben zudem zur Antwort, dass die Zusammenarbeit mit den vorhergehenden Lehrpersonen und Heilpädagoginnen sehr wichtig ist. Dies geschieht vor allem bei den Übergabegesprächen Ende Schuljahr.

Weiter wird die Zusammenarbeit mit DaZ-Lehrpersonen (B3, B6) sowie die mit Werklehrerinnen (B1, B4) und Musiklehrerinnen (B1) genannt. Auch das Eingebundensein in eine Q-Gruppe (Qualitätsgruppe) an der Schule wird sehr geschätzt (B3). B4 meint dazu, dass sie in an ihrem Schulort ein sehr kleines Team habe und sie daher mit allen in Kontakt stehen würde.

B11 berichtet von der speziellen Situation, in der die Gemeinde selbst einen pädagogischen Leiter finanziert. Dieser wird bei den folgenden Situationen beigezogen:

B11: In unserer Schulgemeinde gibt es einen pädagogischen Leiter, der bspw. bei Kindern mit geistiger Behinderung, bei welchen sich die Frage der Sonderbeschulung oder der Integration in eine EK stellt, dabei ist. Und das läuft über diesen pädagogischen Leiter. Er schaut sich diese Situation mal an, führt Gespräche und es läuft nicht in erster Linie über den SPD. Das ist auch für mich etwas ganz Neues. (122)

Dieses Angebot wird, wie bereits gesagt, von der Schule selbst getragen und läuft in keiner Weise über den Schulpsychologischen Dienst oder den Kanton.

5.4.2 Kooperation schulextern

Im nachfolgenden Unterkapitel wird auf die schulexterne Kooperation mit dem Schulpsychologischen Dienst und mit Eltern eingegangen. Auch die Kooperation zur Festlegung des Nachteilsausgleichs und diejenige mit Stellen, wie beispielsweise Therapieangeboten, werden thematisiert.

5.4.2.1 Kooperation mit dem Schulpsychologischen Dienst SPD

Der Schulpsychologische Dienst als eine Stelle, mit der zusammengearbeitet wird, wurde im Verlauf der Interviews von fast allen genannt. Lediglich von einer Person (B10) wurde der SPD nicht erwähnt. Am meisten wird dabei mit dem SPD kooperiert, wenn es darum geht, eine Abklärung durchführen zu lassen oder dann auch die Ergebnisse gemeinsam anzuschauen

(B1, B4, B6, B7, B8, B12). Dabei geht es vor allem darum, zu sehen, was das Kind benötigt und wie man es besser unterstützen kann. Auch die Beratung von Seiten der Schulpsychologin wird sehr geschätzt und diese bei grösseren Problemen beigezogen (B4, B11, B12). Bei B12 ist es grundsätzlich so, dass bei einer länger andauernden Förderung der SPD beigezogen werden muss. Auch sonst ist die Kooperation mit dem SPD eng:

B12: Der SPD. Also ich denke, wir haben dort auch einen ganz guten Austausch, haben eine ganz gute Schulpsychologin, mit der wir uns regelmässig austauschen. Also wir gehen meistens zwei Mal im Jahr jeder von uns Heilpädagogen einzeln auf den SPD. Dort tauschen wir uns mit der Schulpsychologin aus. Wir schauen die Kinder schnell an. Wo stehen die Kinder? Was braucht es weiter? Welche Fragen sind da? Also jedes Semester haben wir eigentlich eine Einzelsitzung mit der Schulpsychologin, wo wir das Gesamte anschauen. Dann haben wir natürlich auch den Austausch bei den Abklärungen und alles zusammen. Ich denke, das ist auch eine gute Art von Austausch. Beratung von ihr her, aber sie ist manchmal auch froh, Inputs von uns aus zu bekommen. Also dort ist die Zusammenarbeit auch sehr, sehr gut. Das ist so ein Stützpfeiler. [...] (95)

B12 empfindet diese enge Zusammenarbeit als gewinnbringend und als eine Stütze. Diese Regelung, dass jede Heilpädagogin einmal pro Semester ein Einzelgespräch mit der Schulpsychologin auf dem SPD hat, wurde in keinem der anderen Interviews erwähnt.

5.4.2.2 Kooperation mit Eltern

Von acht der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wurde die Zusammenarbeit mit Eltern genannt (B1, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12). Hier sind der Austausch und das gemeinsame Hinarbeiten auf ein Ziel wichtig. B1 betont, dass es einerseits eine Kompetenz ist, sich in die Eltern hineinversetzen zu können und andererseits aber auch die Situation des Kindes den Eltern begreiflich machen zu können. Sie nennt dies der ‚Anwalt des Kindes‘ sein. Bei Problemen des Kindes in der Schule bespricht sie diese mit den Eltern, indem alle Beteiligten gemeinsam die Situation anschauen und sie Visualisierungen und Rückmeldungen nutzt. B6 betont zudem, dass es wichtig ist, herauszufühlen, was die Eltern möchten und dann zum Wohle des Kindes auch Kompromisse zu finden. Auch für B6, B8 und B9 ist dieser Austausch bei Problemen sehr wichtig. Hier wird auch angesprochen, wenn der Schüler sich in der Schule nicht wohlfühlt und nach Lösungen gesucht (B9). Dabei sei es besonders schwierig, wenn die Eltern die Vermutung mitgeteilt bekommen, dass sie auch einen Anteil am momentanen Unwillen ihres Kindes haben. B8 nennt auch das gemeinsame Suchen eines Weges als sehr gewinnbringend. Hier wird auch geschaut, ob externe Hilfe gebraucht und gewünscht wird.

B7 schildert, wie seiner Erfahrung nach Eltern oft reagieren, wenn sie mit Ratschlägen zu Massnahmen wie Förderstufen oder Abklärungen konfrontiert werden:

B7: [...] Es finden pro Jahr mindestens zwei Elterngespräche für Kinder mit ISF statt. Hier teilen manchmal auch die Eltern ihre Wünsche für die Schule mit. Meist übergeben die Eltern uns die Lernverantwortung im Sinne von: "Ihr seid die Fachpersonen. Macht, was ihr richtig findet." (45)

B12 wiederum ist manchmal mit der Situation konfrontiert, dass die Klassenlehrperson und er Empfehlungen dazu abgeben müssen, ob ein Kind ein drittes Kindergartenjahr machen sollte. Hier setzt er sehr darauf, den Eltern ohne Druck aufzuzeigen, wie die momentane Situation ist und wie es in der ersten Klasse weitergehen könnte. Er überlässt dabei die letzte Entscheidung in den meisten Fällen den Eltern:

B12: [...] Und dann am Schluss endlich dann halt immer auch ein bisschen zu schauen, was passiert in der ersten Klasse, wenn es das Kind nicht schafft oder wenn das Kind halt überfordert ist. Und, und meistens nachher auf dieser Schiene. Ohne jetzt Druck aufzusetzen, sondern auch zu sagen, schauen Sie, Sie dürfen das schon. Aber das und das muss Ihnen bewusst sein und Sie haben die letzte Verantwortung für das Kind. Und meistens macht es dann auch 'klick'. (13)

Lediglich in sehr extremen Fällen würden sie selbst zuhanden der Schuldirektion entscheiden. Ansonsten haben immer die Eltern als Verantwortliche für das Kind das letzte Wort. Er sagt dazu, dass er in den fünf Jahren, in denen er schon an dieser Schule arbeitet, noch nicht erlebt habe, dass die Eltern sich schlussendlich gegen die empfohlene Massnahme entschieden hätten.

5.4.2.3 Kooperation zur Festlegung des Nachteilsausgleiches

Der Nachteilsausgleich wurde von lediglich zwei der befragten Personen während des Interviews genannt (B3, B12). Beide finden dieses Thema jedoch sehr wichtig. B3 konnte ihren Schuldirektor bereits zu diesem Thema beraten und auch einen Leitfaden dazu schreiben. Auch bei B12 spielt die Umsetzung eine Rolle. Er denkt, dass der Nachteilsausgleich und die Frage, wie man diesen in konkreten Fällen festlegt, in der nächsten Zeit vermehrt auftauchen werden:

B12: Ja und, ich denke eben an den Nachteilsausgleich und der ist im Kommen. Ich denke, das wird jetzt auch ein riesiges Thema in der nächsten Zeit werden. Und da sind auch die Graubereiche dann, die, ja, die man dann irgendwann definieren oder machen muss. Aber die auch ihre Berechtigung haben. Viele Lehrpersonen machen das ja sowieso automatisch. Sei es einfach durch mehr Zeit geben für eine Prüfung. (69)

Er sieht auch die Schwierigkeiten und auch das, was eventuell Unsicherheiten bei Lehrpersonen hervorrufen kann. B3 ist an ihrer Schule schon weiter. Sie konnte bereits erfolgreich Nachteilsausgleiche festlegen und im Schulalltag anwenden lassen. Konkret konnten die betreffende Klassenlehrperson und sie damit einiges erreichen:

B3: Es kommt wieder extrem auf die Klassenlehrperson darauf an. In einer Sek E, achte Klasse, haben wir es zustande gebracht, den Nachteilsausgleich dermassen clever zu formulieren, dass dieser Schüler eigentlich wirklich ein Drittel mehr Zeit zum Arbeiten hat. [...] (37)

An diesem Zitat zeigen sich auch wieder die Schwierigkeiten, die durch Unsicherheit oder ablehnende Haltung der Lehrperson entstehen können. Ebenso zeigt es aber auch die positiven Aspekte des Nachteilsausgleiches für das einzelne Kind. B3 sieht es auch als ihre Aufgabe an, bei Unsicherheiten die Lehrpersonen zu bestärken:

B3: [...] Oder vielleicht beim, oder auch das Thema Gerechtigkeit. Ist denn das gerecht, wenn ich den Schüler mit FB oder mit FA oder auch mit einem Nachteilsausgleich anders behandle als die anderen? Es ist meine Funktion zu sagen: Ja. Es ist gerecht. Weil sie eine Einschränkung haben, weil sie ein Nachteilsausgleich haben, weil sie da ja ein Attest haben, weil da der KJPD drinnen ist, weil der SPD festgestellt hat, dass. Das ist eine ganz wichtige Funktion. (51)

Bei beiden Interviewpartnern, die den Nachteilsausgleich erwähnten, zeigte sich, dass diese Umsetzung sehr stark von der Kooperation und der Einstellung der beteiligten Personen abhängt.

5.4.2.4 Kooperation mit externen Stellen wie Therapieangeboten

Die schulexterne Zusammenarbeit mit beispielsweise Therapieangeboten gestaltet sich je nach Schule und beteiligten Personen unterschiedlich. Manche Stellen werden oft erwähnt, andere eher selten. Die meistgenannte Antwort dabei ist die Kooperation mit der Psychomotorik (B1, B2, B3, B4, B6, B8, B11). Hier kommt es, wie auch bei den anderen Stellen, darauf an, ob ein Kind eine solche Therapie erhält oder eine Abklärung dafür machen muss. B3 und B4 sagen dazu, dass sie die Beratung von deren Seiten sehr schätzen, weil sie keine Ausbildung in diesem Bereich haben. Durch diese unterschiedlichen Ansätze könne ein gutes Ganzes zusammenkommen. Als nächstes werden die Kooperation mit Ergotherapeutinnen (B2, B5, B6, B8, B11) und mit Ärzten (B1, B5, B8, B11, B12) genannt. Auch hier kommt es wieder darauf an, ob ein Kind einen solchen Bedarf hat. B6 schaut bei aller Zusammenarbeit mit solchen Stellen darauf, dass sie regelmässig beispielsweise per Telefon in Kontakt steht und auch, dass diese sogar, wenn es möglich ist, bei Gesprächen mit den Eltern dabei sein können. Dieser Punkt gestaltet die Zusammenarbeit mit dem KJPD für

B12 sehr schwierig. Er findet, dass diese Kooperation eher mühsam ist und meint dazu, sie wären auch nicht dazu bereit, bei Gesprächen am Abend dabei zu sein. Dabei sagt er dazu, dass dies schon auch personenabhängig ist, er dennoch aber findet, dass der Kontakt mit der Institution als Ganzes schwierig ist. Der KJPD wurde von vier Personen (B1, B3, B6, B12) als eine Stelle genannt, mit der zusammengearbeitet wird. Wie es sich im Fall von B12 zeigt, kann eine solche Zusammenarbeit auch als negativ und wenig gewinnbringend gesehen werden.

Als nächstes wurden verschiedene Stellen jeweils einmal genannt: das Zentrum für körper- und sinnesbehinderte Kinder ZKSK in Solothurn (B3), ein Kinderheim (B10), der Bereich Sonderpädagogik auf dem Volksschulamt (B3), soziale Dienste (B3), die KESB (B3), die IV (B3), CAS Case Management (B3) oder Talent X (B3). Auch Physiotherapeuten (B6), die Fraktion Heilpädagogik vom Lehrerverband (B4) oder eine Fachtagung zur Heilpädagogik (B4) werden erwähnt. B7 und B8 geben zudem noch an, dass sie die Möglichkeit von Supervision und der Zusammenarbeit mit der betreffenden Person haben.

B6 betreut ein Kind, das eine Sehschwäche hat und welches in einem Augentraining ist. Dort durften sie auch schon vorbeigehen und Tipps von den Therapeuten erhalten. Sie empfand diese Möglichkeit als sehr gewinnbringend und meinte dazu, es sei toll gewesen, dass die sich so viel Zeit für die Lehrpersonen und Heilpädagoginnen genommen haben.

Eine Schwierigkeit, die bei Kooperation mit verschiedenen Stellen auftauchen kann, besteht für B10 darin, dass er teilweise Informationen nicht oder nur sehr widerwillig erhält. Bei der Situation, die er beschreibt, geht es um Kinder, die in einem Kinderheim wohnen und die Zusammenarbeit mit den dabei beteiligten Personen:

B10: Aus dem Kinderheim. Und die Kinder, die sind aus verschiedensten Gründen ja dort gelandet. Ich weiss von den wenigsten Kindern genauere Sachen über den Hintergrund. Warum das so weit gekommen ist. Ob da irgendwelche Probleme vom Kind her da waren, oder mehr von den Eltern her da waren. Dass sie sich nicht um ihre Kinder kümmern konnten oder sie vernachlässigt haben. Das sind Sachen, wo ich meine, die müssten wir automatisch bekommen. Informationen, die man uns automatisch geben müsste, und die kommen nicht. Ich bin auch schon an Standortgespräche gegangen, und dort bin ich quasi, wenn es dann ans Eingemachte gegangen ist, hinausgeschickt worden, durfte mich verabschieden. Also man traut mir nicht zu, dass ich das für mich behalten kann. Ich weiss doch, dass ich an die Schweigepflicht gebunden bin, ich gehe mit diesen Sachen, die ich dort allenfalls hören würde, nicht hausieren. Aber es könnte mir einen Hinweis geben, wie ich mit diesen Kindern umgehen kann oder gewisse Fehler vielleicht nicht mache. (19)

In einer solchen Situation findet er, dass er gewisse Informationen erhalten sollte, weil diese ihm Hinweise geben können, wie er besser mit einem dieser Kinder umgehen und auf es eingehen kann. Seine Reaktion auf ein solches Verhalten ist dabei die folgende:

B10: Aber ich denke, dass da, ha, ich weiss nicht, woran es genau liegt, aber die erste Reaktion ist in solchen Momenten, dass ich denke, ja, wenn ich so offenherzig meine Informationen weitergeben muss, und das nicht retour kommt, ja, dann muss ich meine Informationen auch nicht mehr geben. Dann halte ich mich auch mehr zurück und behalte meine Erkenntnisse für mich, was natürlich weder mir etwas nützt noch dem Kind etwas nützt. Also ist das so ein Konflikt, in dem ich immer wieder ein bisschen stecke. Ich kann ja niemanden zwingen, dass man mir Informationen gibt, die man mir nicht geben will. (23)

Hier zeigt sich deutlich, dass eine gewisse Kooperationsbereitschaft wichtig für die Unterstützung des Kindes ist und ein Verweigern der Weitergabe niemandem etwas nützt.

5.4.3 Zusammenfassung und Diskussion

Die Kooperation mit den Lehrpersonen stellte sich als sehr wichtig heraus. Dabei ist der gemeinsame Austausch wichtig. Vorbereitet wird teilweise zusammen oder auch einzeln in Anschluss an die Besprechung der Themen und des Vorgehens. Das Ausmass der Zusammenarbeit unterscheidet sich je nach Lehrperson. Es werden gewisse Schwierigkeiten gesehen und auch allgemein festgestellt, wie wichtig eine gute Kooperation ist. Der Wille dazu wird nicht bei allen Lehrpersonen erkannt. Generell ist dieses Thema ein Knackpunkt. Einige interessante Modelle und Ideen wurden genannt, wie beispielsweise die Zusammenarbeit der zwei Heilpädagoginnen an den beiden EKs.

Die Zusammenarbeit mit anderen gestaltet sich bei den Befragten sehr unterschiedlich. Teilweise wird sehr stark ausgetauscht, teilweise sehr wenig. Die meiste Kooperation findet dabei im Rahmen von Interventionsgruppen oder ähnlichem statt. Hier können Fallbesprechungen gemacht und Probleme angesprochen werden. Auch der Austausch betreffend Materialien oder einzelne Schüler wird sehr geschätzt und als gewinnbringend erachtet.

Auch bei der Zusammenarbeit mit weiteren Personen an der Schule waren die Antworten sehr unterschiedlich. Dabei unterscheidet sich diese Kooperation schon stark darin, mit wem überhaupt zusammengearbeitet wird. Auch die Intensität und die Menge des Austausches können sehr variieren. Die Kooperation mit der Schulleitung und mit der Logopädie wurde sehr oft genannt.

Die Zusammenarbeit mit dem SPD wiederum wurde von fast allen der Befragten erwähnt. Dabei geht es vor allem um Abklärungen und die darauffolgenden Gespräche oder auch um

Beratungen bei Problemen und Schwierigkeiten. Die Variante, festgelegt einmal pro Semester ein Gespräch mit dem Schulpsychologen auf dem SPD zu haben, wurde nur einmal genannt und stellt eine sehr spezielle und enge Form der Zusammenarbeit dar.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kooperation mit den Eltern. Hier wird vor allem darauf gesetzt, Verständnis zu haben, ihnen die Situation mit anschaulichen Beispielen aufzuzeigen und keinen Druck aufzusetzen. Auch Kompromisse eingehen wird als wichtig erachtet. Die letzte Entscheidung, ob eine Massnahme durchgeführt wird oder nicht, liegt dabei in den meisten Fällen bei den Eltern. Diese Zusammenarbeit wird sehr geschätzt und als wichtig für die Gesamtförderung des Kindes betrachtet.

Ob ein Nachteilsausgleich umgesetzt werden kann, steht und fällt mit der Zusammenarbeit aller Beteiligten. Hier kann sehr viel zum Wohle des Kindes erreicht werden, aber dafür braucht es eine gute Kooperation und eine positive Einstellung gegenüber dieser rechtlichen Regelung von allen beteiligten Personen.

Auch die externe Zusammenarbeit mit beispielsweise Therapieangeboten gestaltet sich sehr unterschiedlich. Dabei kommt es auch darauf an, welche externen Stellen überhaupt einbezogen sind. Eine funktionierende Kooperation kann für das Kind sehr gewinnbringend sein, gerade auch für eine zielgerichtete Förderung. Hierbei kann es sich negativ auswirken, wenn wichtige Informationen nicht weitergegeben werden und die Heilpädagogin von den anderen Beteiligten nicht einbezogen wird.

Grundsätzlich zeigte sich, dass die Kooperation je nach beteiligten Personen sehr unterschiedlich sein kann. Dabei wird in den meisten Fällen die Zusammenarbeit geschätzt und als gewinnbringend erachtet. Somit ist eine grundsätzliche Anforderung an Heilpädagoginnen erfüllt, denn sie sind wichtige Netzwerker in verschiedenen Systemen (vgl. Kobi, 2010, S. 153). Auch Oser benennt dies, als er von der Fähigkeit der Lehrkraft spricht, mit der Öffentlichkeit Kontakt herzustellen und die Schule nach aussen zu vertreten (vgl. Oser; zitiert nach Helmke, 2015, S. 150f).

5.5 Anderes

Wenn ich die Königin der Heilpädagogik wäre, würde ich folgende Dinge sofort verändern: mehr Ressourcen zur Verfügung stellen. Integration funktioniert nur dann, wenn genügend Möglichkeiten zur individuellen Förderung vorhanden sind.

In diesem Kapitel werden die eigene Professionalisierung einer Heilpädagogin sowie deren persönliche Kompetenzen angeschaut. Danach werden auf Ressourcen und auf administrative Aufgaben eingegangen. Zum Schluss werden die Ergebnisse kurz zusammengefasst und diskutiert.

5.5.1 Eigene Professionalisierung

Zu diesem Thema wurden im Laufe der zwölf Interviews sehr verschiedene Antworten gegeben. Von der Hälfte der befragten Personen (B1, B4, B5, B7, B8, B11) wurde die Weiterführung des eigenen Unterrichts genannt. Dabei geht es darum, dass im Anschluss an eine Lektion oder an eine Sequenz überlegt wird, was geklappt hat, ob das Ziel erreicht wurde und wie man weiter vorgehen könnte. Auch das Suchen von neuen Wegen gehört hier dazu. Hier wird auch auf Rückmeldungen von anderen beteiligten Personen zurückgegriffen. Ein weiterer Punkt, der oft genannt wurde, ist die Weiterentwicklung des eigenen Unterrichtes (B2, B4, B8, B11). Hier werden oft eigene Beobachtungen und Notizen herangezogen und ausgewertet. Auch die Abänderung des aktuellen Vorgehens, wenn ersichtlich wird, dass es nicht funktioniert wie geplant, wird bei diesem Thema dazugezählt (B11). Ein wichtiger Punkt, den B2 dazu nennt, ist die Art und Weise, in der eine solche Weiterentwicklung gemacht werden kann:

B2: Ich schreibe eigentlich nicht auf, was nicht gut gegangen ist, sondern schreibe auf, was ich anders machen möchte. Weil das etwas ist, was ich gelernt habe. Ich habe früher immer überlegt, was ich falsch gemacht habe und dann hast du am Schluss einen riesen Berg, was du falsch gemacht hast. Und jetzt schreibe ich einfach nicht mehr auf, was ich falsch gemacht habe, sondern was ich machen will. Neue Strategien. Ja und das ist viel motivierender. Es ist sonst so frustrierend. Ja, aber es ist wirklich, es hat eine Weile gebraucht, hm. Habe mir überlegt, was mache ich falsch, was mache ich falsch. Ah das habe ich falsch gemacht, und das habe ich falsch gemacht, ja das auch, ja. (79)

B2 ist es auch wichtig, dass sie die Arbeiten der Kinder als Ausgangspunkt für die weitere Förderung nimmt. Sie analysiert diese und bestimmt daraufhin das folgende Vorgehen. B3 wiederum arbeitet so, dass sie eine längere Sequenz durchführt und am Schluss evaluiert. Auch B4 schaut darauf, was gut geklappt hat und was nicht so. Dabei versucht sie jeweils bei Halbklassenunterricht das Vorgehen bereits mit der zweiten Gruppe zu verbessern. Sie merkt sich auch jeweils, was gut gegangen ist und notiert sich das jeweils für das nächste Jahr.

Ein weiteres Thema, das oft angesprochen wurde, ist die heilpädagogische Denkweise (B3, B6, B8, B9). Dabei wird die heilpädagogische Pädagogik als ganzheitlich wahrgenommen und Verständnis für die Integration oder auch beispielsweise für den Nachteilsausgleich und wieso dieser wichtig ist, ist vorhanden:

B3: [...] Das merke ich, das (die Schulentwicklung, Anm. der Verfasserinnen) steht und fällt mit der Einsicht der Lehrpersonen, dass eben die Heilpädagogik, die für mich eine ganzheitliche Pädagogik ist, bei der man den Sinn von dem erkennt und alle ein bisschen ganzheitlich anfangen zu denken. [...] (17)

Hierzu wird berichtet, dass versucht wird, diese Denkweise den Lehrpersonen zu erklären und zu vermitteln. Wenn nicht so gedacht wird, wird die Zusammenarbeit als eher schwierig wahrgenommen:

B6: [...] Und eben in der Zusammenarbeit mit einer Lehrperson, die die Integration noch nicht so unterstützen kann, wie du es als Heilpädagogin kannst. Das man dort dennoch einen gemeinsamen Nenner findet. Und nachher einfach das Rollenverständnis, das sicher auch noch bei einigen in der Zusammenarbeit schwierig ist. [...] (17)

Auch B8 sieht Schwierigkeiten, wenn diese Denkweise nicht vorhanden ist und würde sich mehr Verständnis, Mitgefühl und Empathie wünschen:

B8: Versus auch die Lehrpersonen (in Vergleich mit der Einstellung von Heilpädagoginnen gegenüber den Schülern, Anm. der Verfasserinnen), also nicht alle, und ich begreife manchmal den Frust, den auch jemand hat, aber so die Haltung manchmal oder die Ausdrucksweise, da wären wir wieder bei deinem Wort, was du mal noch gespeichert hast, wegen dem verheerend, das tut mir manchmal weh. Und da wünschte ich mir manchmal, dass von Seiten der Lehrpersonen, die sehr wahrscheinlich manchmal recht überfordert sind mit dieser riesigen Bandbreite, doch ein bisschen mehr Mitgefühl, Empathie und Verständnis gegenüber den Schwierigkeiten vorhanden ist. (125)

Auch B11 hat mit Unverständnis und anderen Sichtweisen zu kämpfen:

B11: [...] Ich merke, dass diese Einführungsklasse nicht selbstverständlich integriert ist, obwohl diese eigentlich zu diesem Schulort gehört und wie klar ist, dass diese Einführungsklasse hierher gehört. Aber das Verständnis, welche Kinder hier sind, ist wenig da. Sie fallen einfach auf dem Pausenplatz auf, wie sie sich schräg benehmen, weil sie in Konflikte verwickelt sind, und es die die Schulsozialarbeit braucht. Und das Verständnis sollte hier sein, dass wir Kinder haben, die sprachlich nicht verstehen, um was es geht, dass wir Kinder haben, die Gestik-, Mimik-Tonarten nicht zu lesen verstehen. Es gibt so viele Teile, die es da drin hat. [...] Jetzt haben wir die Kinder eben in die zweite Klasse eingeteilt und jetzt merke ich, wie die abnehmende Institution uns zeigt: "Jetzt müssen wir von *denen* nehmen, die sind doch so schwierig". Das ist ein Punkt, der immer wieder ein Thema ist und den ich auch vorher erlebt habe. Das Thema der Integration, was ist normal, was ist nicht normal? Wer braucht was? Was kann ich machen, damit dieses Kind irgendwo seinen Platz hat und es mich selber als Lehrperson dabei nicht zerreisst? (26)

Bei den vorangehenden Zitaten wurde gut ersichtlich, wie viel eine heilpädagogische Denkweise ausmachen kann und als wie wichtig es erachtet wird, dass auch die anderen beteiligten Personen ähnlich denken. Hierzu gehört auch ein gewisses systemisches Denken (B9) auf Seiten von allen Lehrpersonen, die an einer Klasse unterrichten. Hierzu half es ihr sehr, dass sie Videoaufnahmen gemacht haben und sie sich sehen konnte, wie sie sich selbst gar nicht wahrnahm. Hierbei konnte sie auch besser ihren Einfluss und Anteil im Gefüge des Ganzen erkennen.

B10 gibt an, dass er einerseits Theoriewissen besitzt und auch in Büchern nachlesen würde, wenn er etwas Bestimmtes zu einem Bereich wissen muss. Andererseits verfügt er über Erfahrungswissen, welches er sich in den Jahren, in denen er unterrichtet, aufgebaut hat. Auch B3 und B7 informieren sich in Fachliteratur, wenn es nötig ist. B7 fühlt sich in Bezug auf den Ausbau von Wissen von seinem Ausbildungsort während des Studiums in gewissen Bereichen gut vorbereitet (Ethik, Normbegriff, philosophische Themen, Körperbehinderungen), in anderen wiederum zu wenig (LRS, Dyskalkulie).

Weitere Antworten betreffend dieses Thema wurden jeweils von einer Person gegeben. B3 schätzt es sehr, dass das ganze Kollegium eine Reتراite zum Thema ‚Selbstgesteuertes Lernen‘ machen musste. Sie schätzt es sehr, sich weiterzubilden und auch, wenn die Lehrpersonen Wissen in diesen Bereichen haben. Zudem gibt sie an, dass es ihrer Meinung nach wichtig ist, ein Fachgespräch führen zu können und dabei auch die dazugehörigen Begriffe zu kennen. Ebenso findet sie, dass sie über einen guten Einblick in die Lehrmittel ihrer Stufe verfügen sollte. Als letztes sollte eine Heilpädagogin den Transfer von Wissen bei den Kindern sichern können.

5.5.2 Persönliche Kompetenzen

Zu diesem Bereich wurden einerseits sehr viele Kompetenzen genannt. Andererseits sind diese überaus unterschiedlich. Von allen Befragten wurde dabei gesagt, dass es wichtig ist, dass man das Kind nicht nur im schulischen Kontext kennt und sich nur um die Leistungen dort kümmert und nur darüber Bescheid weiss. Die Beziehung zu den Schülern und das Zwischenmenschliche sowie der Kontakt zu ihnen stehen ebenso im Mittelpunkt. Das, was die Kinder beschäftigt und bewegt, sollte auch seinen Platz finden. In diesem Zitat von B1 werden dieses Zwischenmenschliche und dieser Kontakt deutlich:

B1: [...] Also mir ist es sicher wichtig, dass ich zu jedem Kind schon am Morgen einen Kontakt habe. Also das heisst, sprich, sie geben dir die Hand und sie sagen dir den Namen, so wie wir ihnen den Namen sagen. Während dem Arbeiten, eben, schaue ich, dass ich auf Augenhöhe bin, dass man sich einfach in die Augen schauen kann. Und halt um, ja, am Anfang und auch unter dem Jahr, dass immer wieder viele andere

Sachen, nicht nur das Lernen, da sind, dass du sie anders kennen lernst. Sei das bei Ausflügen, sei das eben auch mal im Turnen oder Werken. Dann hast du schon einen anderen Kontakt, als wenn du nur so stundenweise mit ihnen zusammen bist. Ja, dass man es eben auch mal lustig zusammen haben kann, aber dass sie auch merken, bis hierher geht es, oder ja, jetzt zählt es anders. Dass wie beides ist und dass sie das nachvollziehen können, warum dass du ihnen, sei das eine Strafe oder sei das irgendetwas, gibst, ja, dass sie das nachvollziehen können. (25)

B7 nennt auch das Zwischenmenschliche und das Kennenlernen der Kinder ausserhalb der Schule als sehr wichtig. Dabei nutzt er Informationen zu Stärken der Schüler in anderen Bereichen, um Erfolgserlebnisse zu ermöglichen:

B7: [...] Eine weitere Möglichkeit ist das Klassenlager, bei dem ich die Kinder auf eine andere Art kennen lernen kann. Die schulischen Sportanlässe sind auch eine Gelegenheit Schülerinnen besser kennen zu lernen. Manchmal kann ich Schüler mit besonderen schulischen Schwierigkeiten einsetzen und neu einschätzen. Ein Beispiel ist K., den ich als Schiedsrichter im Spiel "Ball über die Schnur" einsetzte. Dort zeigte er geniale Fähigkeiten. Dies hilft ihm seine Mängel im fachlichen Schulalltag besser zu akzeptieren. (39)

Ein weiterer Punkt, der oft genannt wurde, ist die Empathie und dass man sich in das Kind einfühlen kann (B1, B4, B5, B6, B7, B8, B10, B12). Hier geht es darum, zu sehen, wieso der Schüler so handelt, wie er das tut. Auch spüren, was wichtig für das Kind selbst ist und wie es ihm geht, spielt hier eine grosse Rolle. Für B6 ist diese Empathie aber nicht nur in Bezug auf die Schüler wichtig:

B6: [...] Es wäre gut, wenn man auch ein bisschen Einfühlungsvermögen hat. Also allgemein für die Kinder und auch für die Lehrperson und für die Eltern. [...] (11)

Als nächste Kompetenz, die von Heilpädagoginnen benötigt wird, wurde von sechs der Interviewten (B2, B3, B5, B6, B9, B11) die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit genannt. Darunter wird verstanden, dass die Heilpädagogin sich rasch an eine sich ändernde Situation anpassen können muss. Dies kann auch bedeuten, dass zwar etwas mit der Lehrperson geplant und abgesprochen ist, in der betreffenden Lektion dennoch etwas anderes gemacht wird. B3 sieht das auch im Vergleich zu früheren Zeiten, als sie noch eine eigene Kleinklasse unterrichtete. Das folgende Zitat bezieht sich auf die Situation, die sie als Heilpädagogin an einer Regelschule arbeitend oft erlebt:

B3: [...] Ich muss viel flexibler sein. Ich muss, manchmal wechsele ich im Studentakt die Schüler, Klasse, Lehrperson, das Fach. Ich muss irgendwie blitzschnell sein, da wir jetzt gerade irgendwie über das Lernen nachgedacht haben, in meinen exekutiven

Funktionen. Extrem schnell umschalten können, mein Arbeitsgedächtnis umpolen. Irgendwie meine kognitive Flexibilität täglich, stündlich irgendwie an den Tag legen. Also ich bereite mich zwar schon vor oder habe vielleicht auch Pläne und Ideen, was ich mit meinen Schülern machen möchte oder so ein bisschen Tagesziele oder eben Lektionsziele und muss mich aber jedes Mal darauf gefasst machen, dass die Lehrperson gerade selber, ohne mich zu informieren, den Plan umgestellt hat. Nicht das macht, was wir abgesprochen haben. Möglicherweise meine Schüler eh krank sind, so wie zum Beispiel heute Nachmittag. Also mal eine riesige Flexibilität und immer wissen, dass mein Plan mit grosser Wahrscheinlichkeit gerade wieder umgestossen wird. [...] (9)

Eine weitere Kompetenz besteht darin, dass die Heilpädagogin schulische Probleme rasch erfassen und analysieren kann (B2, B4, B7, B8, B10, B11). Ein solches schulisches Problem kann darin bestehen, dass ein Kind Mühe in einem Thema hat oder auch, dass die ganze Klasse gerade nicht den Kopf frei hat zum Arbeiten. In einer solchen Situation muss entweder erkannt werden, wo genau die Schwierigkeiten für den Schüler liegen oder dass es jetzt keinen Sinn macht, weiter nach Programm vorzugehen:

B11: Mir kommt gerade ein Beispiel in den Sinn. Ich habe letzten Freitagnachmittag Rechengeschichten gemacht und sie waren so müde, sie mochten nicht mehr eintauchen. Der rote Faden wäre ja das Thema und dann wieder den Mut zu haben, eine Schlaufe zu machen. Dann gibt es eben zuerst ein Bewegungsspiel, einfach einen anderen Teil. Und erst wenn wieder eine gewisse Wachheit da ist, kann es weitergehen, weil im Moment alles gesättigt ist. Es hat dann einfach nichts mehr neues Platz. Die Kinder spiegeln dies ganz deutlich. Das ist, ja. (22)

Hier kommt auch noch der Mut dazu, sich zu entscheiden, die Planung wegzulegen und mit etwas gänzlich Anderem weiterzufahren, so wie dies B11 und auch B7 schon gemacht haben. Für die weitere Förderung ist das rasche Erkennen der Stärken und Schwächen der Schüler wichtig. B5 meint dazu, dass die Lehrpersonen auch erwarten würden, dass rasch gehandelt wird und die Kinder unterstützt werden. Dies würde sie vor allem zu Beginn, wenn sie die Klasse erst kennenlernen muss, als sehr anspruchsvoll empfinden.

Weitere Kompetenzen, die während der Interviews erwähnt wurden, sind fachlicher Art und betreffen methodisches, didaktisches und heilpädagogisches Wissen (B2, B6, B8, B9, B12). Auch die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit allen möglichen beteiligten Personen (B2, B5, B8, B9, B11) sowie eine genaue Vorbereitung und Planung (B2, B3, B6, B8, B11). Diese wird als sehr wichtig erachtet, um die Schüler möglichst gut fördern zu können. B11 meint dazu, dass sie im Anschluss an eine Lektion gerne gründlich nachdenkt, um das weitere Vorgehen festzulegen. Dies zwischen Tür und Angel zu erledigen erachtet sie als nicht gewinnbringend.

B7, B8, B10 und B11 betonten, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass man gerne mit Kindern arbeitet und sich auch für sie interessiert. Auch die grundlegende Freude am Job und das Gefühl, dass man arbeiten darf und nicht muss, sollten vorhanden sein. B11 ergänzt diese Freude mit einer Dankbarkeit dafür, dass sie Schüler unterrichten darf und ihr diese Verantwortung auch übergeben wird. Ebenso ist sie froh, dass wir hier in der Schweiz in Frieden leben können und für unsere Bildung gesorgt wird:

B11: [...] Erstens einmal empfinde ich eine riesige Dankbarkeit, dass ich überhaupt in diesem Job arbeiten darf. Mich berührt es immer wieder, dass es möglich ist, dass ich diese Arbeit überhaupt tun darf. Dass es mir zugemutet wird, dass ich Kinder und Eltern begleiten darf, dass ich im Gespräch sein darf mit anderen. Unsere Arbeit ist eine lebendige Werkstatt, wir arbeiten alle in der Begegnung, wir gehen wieder auseinander, wir arbeiten miteinander, wir entwickeln. Es ist solch eine Fülle da, die manchmal auch ihre Herausforderungen hat: Wie schaffen wir das? Wie schaffe ich das? Wie kommen wir da durch? Und es entwickelt sich einfach immer wieder und erneut. Und genau diese Lebendigkeit finde ich enorm schön. Rein die Tatsache, dass wir dies leben dürfen. Und dass wir das auch in diesem Frieden leben dürfen, d.h. wir sind in der Schule nicht bedroht, uns wird sehr vieles an Materialien und Ressourcen zur Verfügung gestellt. Es wird für unsere Bildung geschaut. (159)

In diese Richtung geht auch die nächste Kompetenz: Engagement und Ausdauer (B3, B4, B8). Hier geht es einerseits darum, sich für die Kinder einzusetzen und für diese da zu sein. Andererseits meint B8 aber auch dazu, dass sie sich bisweilen auch zurücknehmen können muss, um den Schülern die Gelegenheit zu geben, etwas selbst zu versuchen und anzugehen.

Weitere Kompetenzen, die drei Mal genannt wurden, sind Fantasie und Kreativität (B2, B5, B8). Diese werden vor allem auch in Bezug auf die individuelle Förderung von Schülern benötigt, um neue Wege, dem Kind zu helfen, zu finden. Ebenso drei Mal in den Interviews erwähnt wurde die Fähigkeit, sich möglichst rasch einen Überblick verschaffen zu können und diesen auch zu behalten (B3, B4, B5). Dies wird im Hinblick darauf gesehen, dass die Klasse, wenn man wieder da ist, unter Umständen bereits wieder an einem ganz anderen Ort ist als noch in der letzten Lektion. Hier muss schnell erfasst werden, wo der momentane Stand ist und welches Kind was braucht. Dabei ist es aber auch wichtig, dass die Kinder einerseits gefordert werden, sie aber auch Freude am Lernen entwickeln können und motiviert werden (B2, B5, B7). B2 meint dazu, dass sie den Eindruck hat, dass Heilpädagoginnen teilweise dazu neigen, die Schüler zu wenig zu fordern und sich schnell mal mit dem momentanen Lernstand zufrieden geben und das Kind zu wenig herausfordern. Weitere Kompetenzen bestehen darin, das Vertrauen der Kinder gewinnen zu können (B2, B4), dabei aber auch eine konsequente

Haltung zu haben (B2, B5). B5 spricht in diesem Zusammenhang von einer ‚liebvollen Konsequenz‘.

Eine weitere Kompetenz besteht darin, dass man als Heilpädagogin die Hintergründe der Kinder kennt (B5, B10) und deren Verhalten in diesem Kontext einordnen kann. Zudem ist auch Durchsetzungsvermögen und effizienter Einsatz sehr wichtig (B2, B3). Hier geht es auch darum, die eigenen Anliegen miteinbringen zu können. Auch ein gewisser Pragmatismus und sich nicht schnell aufzuregen werden als wichtige Fähigkeiten erachtet (B3, B9). Ebenso ist es wichtig, dass neue Wege begangen werden können und die Heilpädagogin vielseitig genug ist, diese auch zu sehen (B2, B3, B11). B5 und B12 nennen zudem auch den Umgang mit dem System. Hier geht es darum, sich persönlich mit den vorhandenen Begebenheiten abfinden zu können. In diese Kategorie fällt beispielsweise auch das im Kapitel 5.3.2.2 erwähnte Dilemma, dass die Schüler, die Mühe haben, Lücken aufarbeiten und dennoch den aktuellen Schulstoff lernen sollten. Sich nicht selbst zu sehr unter Druck zu setzen und sich mit den Vorgaben durch das System arrangieren zu können wird als eine grundlegende Kompetenz gesehen. Hierbei hilft es auch, wenn die Situation mit Humor genommen werden kann (B3, B9).

Die folgenden Fähigkeiten wurden jeweils im Verlaufe der Interviews einmal genannt. B8 empfindet es als einen Vorteil, verschiedene, ganzheitliche Blickweisen auf dieselbe Situation zu haben. Hierbei hilft ihr, dass sie auch schon an einer Sonderschule gearbeitet hat. Auch B9 kann auf Wissen aus anderen Bereichen zurückgreifen. Sie hat eine Ausbildung als Psychomotoriktherapeutin. Von beiden werden dieses Wissen und diese anderen Blickweisen als ein Vorteil gesehen.

B12 empfindet es als sehr wichtig, dass er als Heilpädagoge für die Kinder einsteht. Er ist hierbei stark individuell orientiert und konzentriert sich auf den einzelnen Schüler. Auch B4 meint dazu, dass es wichtig ist, die Kinder so zu akzeptieren, wie sie sind und auch Verständnis für sie aufbringen zu können. Hierzu gehört auch, dass die Heilpädagogin den Schülern die Zeit lässt, sie erst einmal kennen zu lernen (B11):

B11: [...] Ich finde es persönlich immer sehr interessant, diese Anfangsphase zu beobachten. Ich merke jeweils, dass die Kinder einen am Anfang wahnsinnig genau beobachten. Was ist das für eine Stimme? Mhm (bejahend). Man gibt bspw. eine Anweisung und dann merke ich, dass diese bei ihren Ohren gar nicht ankommt, weil die Kinder damit beschäftigt sind, noch zu beobachten, welche Schuhe ich denn heute trage. Oder etwas anderes. Somit braucht es am Anfang wirklich diese wichtige Zeit des Kennenlernens. Die SuS brauchen Zeit mich auf allen Ebenen kennenzulernen. Danach gibt es immer so eine "Testphase" von Seiten der SuS (beide lachen). Und in diese "Testphase" wird immer wieder geguckt, ja wie weit kann ich denn als SuS gehen, bis ich eine Grenze erfahre. Was ist denn zu weit gegangen und was mag es noch

leiden. Streng fand ich die Phase, bei der die SuS herausfinden wollen, was denn "zu viel" ist. Doch genau diese Phase gehört halt dazu, trotz ihrer Strenge. (44)

An diesem Zitat zeigt sich, wie sehr dieser Faktor des Kennenlernens einen Einfluss auf die Kinder und auf den Unterricht haben kann. Auch ihre eigene Körpersprache spielt eine wichtige Rolle dabei, wie sie von den Schülern wahrgenommen wird:

B11: Ja, ich denke, die Körpersprache, die nicht zu unterschätzen ist, die finde ich einen wichtigen Teil, den ich früher noch gar nicht so beachtete, weil es automatisch lief. Je länger ich im Beruf bin, desto bewusster wurde mir die Wichtigkeit der Körpersprache. (58)

Gerade bei Kindern, die sprachliche Probleme haben, konnte sie schon oft beobachten, dass diese sehr stark auf ihre Körpersprache achteten. Aus diesem Grund findet sie es wichtig, die eigene Mimik und Gestik sehr bewusst einzusetzen.

Des Weiteren werden Fähigkeiten wie Offenheit (B5), Geduld (B4) und ein gutes Gedächtnis, um sich die Beobachtungen zu den Kindern merken zu können (B12). Auch viel aushalten können (B3) und das Wissen, dass nicht alle die heilpädagogische Haltung teilen (B3) werden als Kompetenzen genannt.

Als letzter Punkt spricht B11 ein Dilemma an, mit dem viele Heilpädagoginnen während ihrer Arbeit konfrontiert werden. Dabei geht es darum, wann ein Kind abgeklärt werden sollte und wann es Sinn macht, damit noch zu warten:

B11: [...] Es ist einfach ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Wie sehr soll man das Kind lassen, wie es sich zeigt und wie fest? Und wie weit sucht man nach Therapien und Abklärungen? Diese Konfliktsituation zwischen "Kläre ich nun ein ADHS ab oder nicht?" Soll in diesem Fall bereits eine Ergotherapie- oder eine Psychomotorik initiiert werden? Was bedeutet das für das Kind? Was bedeutet das für die Eltern? Wir mit der Schulbrille, die manchmal die Dinge sehr genau reflektieren, zerpfücken und mit der Lupe unterwegs sind. Dann sind da die Eltern, die stets einen viel längeren Zeithorizont haben, weil sie dieses Kind nicht nur drei Jahre begleiten, sondern weil sie es halt Tag und Nacht immer begleiten (lacht). Das gibt manchmal einen ganz anderen Blickwinkel und gerade in der Unterstufe ist es ein grosses Thema mit diesen Abklärungen und (...) wann und wie viel denn sinnvoll ist. Das Mass (...) zu finden, da jeder mit seinen Ressourcen und seinen Schwierigkeiten unterwegs ist. Und dennoch haben wir Fachpersonen den Auftrag, genau hinzuschauen und zu entscheiden, hier ist eine Unterstützung wichtig, sinnvoll und angebracht, da es sein kann, dass diese Massnahmen ganz viel bringen können. (155)

Diese Problematik stellt sich sicherlich immer wieder im Berufsalltag. Den Umgang damit zu finden ist eine wichtige Kompetenz, die von Heilpädagoginnen gefordert wird.

5.5.3 Ressourcen

Die Antworten, die während den Interviews gegeben wurden und welche die Ressourcen und die momentan gegebene Situation an einer Schule betreffen, sind sehr unterschiedlich und vielfältig. Dabei wurden positive wie auch negative Aspekte genannt. Von fünf der Befragten wurde dazu gesagt, dass sie ihrer Meinung nach zu wenige Lektionen an einer Klasse arbeiten würden, um die Kinder wirklich gut unterstützen zu können (B1, B2, B4, B5, B10). B5 nimmt die Förderung, die sie momentan leisten kann, als einen ‚Tropf auf den heissen Stein‘ wahr. B10 bezeichnet dies als ‚Flammen löschen mit einer Wasserpistole‘. B1 meint dazu, dass genügend Lektionen an einer Klasse die Förderung allgemein einfacher machen und man auch bei herausforderndem Verhalten besser intervenieren kann. Vor allem die Möglichkeit, täglich an einer Klasse zu arbeiten, um die Unterstützung besser aufbauen zu können, wird gewünscht. B1 und B5 empfinden ihre momentane Situation, dass sie neben der speziellen Förderung auch den Partnerunterricht und die DaZ-Lektionen übernehmen, als Vorteil für die Klasse, für die Lehrperson und auch für sich selbst. B11 zudem findet allgemein, dass das ‚Jobsharing‘ eine grosse Entlastung ist. Gerade bei Problemen und Schwierigkeiten könnte sie sehr davon profitieren.

In diesem Zusammenhang der Bündelung der Kompetenzen meinen B5 und B10 auch, dass zu viele Klassen, die von einer Heilpädagogin betreut werden, es schwer machen, den Überblick zu behalten. Zudem würde gar nicht die Zeit dafür vorhanden sein, jedes Kind so zu fördern, wie es nötig wäre. Auch das präventive Arbeiten würde so zu kurz kommen. Allgemein meint B10, dass bei zu wenigen Lektionen an einer Klasse die Beziehung zu den Schülern oberflächlich bleiben würde. Es fehlt die Zeit, um alle wirklich so kennenzulernen, wie dies für eine gute Förderung nötig wäre. Dabei wisse er auch oft zu wenig über die Hintergründe der Kinder, was zur besseren Einschätzung der aktuellen Situation teilweise aber gebraucht würde. Grundsätzlich meint B10, dass er auch zu wenig Zeit habe, um im Unterricht auch einmal zu basteln oder die Kinder handeln lernen zu lassen. B11 sieht ihre kleine Klasse, in der nur vierzehn Kinder sind, als einen grossen Vorteil bei der Förderung. Dadurch könne individueller auf den einzelnen Schüler eingegangen werden. B12 wiederum erlebt die positive Situation, dass an seiner Schule die Anzahl der Poollektionen bei Bedarf aufgestockt werden. B7 und B10 geben an, dass sie zu wenig Zeit haben, um sich die Beobachtungen zu den Schülern wirklich gründlich aufzuschreiben. B7 entschied sich deswegen dazu, nur Notizen zu den Kindern mit individuellen Lernzielen zu machen. Das auch bei denjenigen, welche die Klassenziele erreichen müssen, zu machen, würde den Rahmen ansonsten sprengen. B10

würde zur besseren Förderung sogar gerne Ton- und Bildaufnahmen machen. Aber auch dafür hätte er keine Kapazität.

B3 und B6 sind mit der grundsätzlichen Art des Unterrichtens nach Lektionen nicht zufrieden. Sie empfinden es als schwierig, wenn am Ende einer Lektion abgebrochen werden muss, obwohl das Kind vielleicht noch fünf Minuten mehr bräuchte, um etwas zu verstehen oder zu beenden. B6 bezeichnet dies als eine Herausforderung, die sich in ihrem Berufsalltag ergibt:

B6: Die Strukturen der Schule. Halt schon, dass der Stundenplan eigentlich fix ist. Dann braucht das Kind eben halt jetzt vielleicht mal 5 Minuten länger und dort kommt es ein bisschen darauf an, wie die Lehrperson auch mit den Pausen umgehen kann. Diese 45 Minuten. Oder wenn die Kinder in dieser Lektion gerade im Kreis sind und man ist vielleicht nur gerade eine Lektion dort und dann muss es gerade passen. Das ist sicher eine Schwierigkeit. Diese Strukturen von den einzelnen Klassen, dass man dort irgendwie rundherum kommt. [...] (17)

B3 meint dazu, dass sie sicher nicht die Einzige an ihrer Schule ist, die sich überlegt, ob nicht ein anderes Modell besser passen würde. Sie meint dazu auch, dass nur eine Koordinationslektion (eine bezahlte Lektion, die zur Vor- und Nachbereitung sowie zur Besprechung genutzt werden kann) für ein so grosses Pensum zu wenig wäre. Auch dass spezifisch nur die spezielle Förderung mit dem heilpädagogischen Lohn bezahlt wird, empfindet B5 als einen Nachteil. Daran muss gedacht werden, wenn Partnerunterricht und DaZ übernommen wird. Auch das teilweise sehr stark pro Schuljahr schwankende Pensum macht es schwierig, als Heilpädagogin zu arbeiten (B10).

Allgemein ist die Infrastruktur in den verschiedenen Schulen sehr unterschiedlich. B2 und B9 haben ein eigenes Zimmer und empfinden diese Situation als einen grossen Vorteil. B5 und B6 müssen ein Zimmer, das speziell für die Förderung ist, mit anderen teilen. B5 beschreibt diesen Zimmermangel als Nachteil, während B6 sich gut damit arrangieren kann. Beide können diesen Raum jeweils nach Stundenplan nutzen. B8 empfindet es je nach Klassengrösse als schwierig, wenn sie in der Klasse bleiben muss, weil es da teilweise sehr eng und laut wird.

B12 wiederum empfindet den Umgang mit dem System allgemein als schwierig. Er sieht das Dilemma, dass die Kinder einerseits individuell gefördert werden sollen und andererseits anschliessend dennoch alle nach denselben Kriterien beurteilt werden. Er meint dazu, dass man sich als Heilpädagoge mit dem System, das diese Schwierigkeit vorgibt, arrangieren muss. Auch das bereits erwähnte Dilemma, dass gerade die Schüler, die Mühe haben, an den Klassenzielen arbeiten und gleichzeitig Lücken aufarbeiten sollten, hat mit diesem System zu

tun (B2). B6 ist der Ansicht, dass die Einführung der Basisstufe für viele Kinder von Vorteil wäre:

B6: Vom Schulmodell her wäre die Basisstufe etwas Gutes. Einfach jetzt weil es hilfreich bei manchen Kindern wäre. Weil es, das System im Moment, das Schulsystem widerspricht einfach ein bisschen diesen integrativen Vorstellungen, dass es so mit dieser Abstufung weitergeht. Weil es einfach immer Kinder gibt, die dazwischen fallen und um diesen gerecht zu werden, wird es dann schwierig, weil die Strukturen nicht gegeben sind, auf jeden Fall im Moment. Weil es gibt, klar es gibt Verlangsamung, du kannst das Kind zurückstellen. Aber das Kind ist dann, vielleicht nach einem halben Jahr wäre es dann vielleicht soweit, aber es hat dann noch ein ganzes Jahr, während welchem es in dieser Klasse drinnen bleiben muss. Dass das ein bisschen durchlässiger für diese Kinder werden würde. (109)

B10 war bei der Einführung der Integration in seinem Kanton mit dabei. Damals wurde die Integration auch als eine Prävention gesehen. Er bedauert es, dass dieser Aspekt heute nahezu gänzlich verloren gegangen ist. Hierzu passt auch die Aussage von B9, dass die Integration wie nebenher laufe und die Regelschule sich nicht weiterentwickelt:

B9: Weil, also was mir einfach auffällt, aber das hat damit vielleicht auch zu tun, dass ich aus einem anderen Umfeld komme, und einen anderen Hintergrund habe, dass ich das Gefühl habe, in diesem integrativen Rahmen der Regelschule empfinde ich das echt als mühsam. Und zwar, was ich mühsam finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass sich eigentlich die Regelschule in den Strukturen eigentlich nicht verändert. Sondern diesen Rahmen der so genannten Integration wie so eine Nebenspur laufen hat. Und das einfach mehr sozusagen so ein formales Konstrukt ist, aber sich nicht wirklich inhaltlich entwickelt. So, und das sehr mühsam ist, dass sich das inhaltlich entwickelt, und ich weiss gar nicht immer, ob es gewünscht ist. (205)

Dies sei für sie eine Haltungsfrage. Die Schule bräuchte die Grundhaltung, sich wirklich mit der Integration auseinanderzusetzen.

B8 spricht zum Schluss des Interviews noch allgemein an, wie ihre Arbeit von Rahmenbehinderungen behindert werden kann und was sie sich dabei wünschen würde:

B8: Vielleicht eine Vision. Eine Vision, dass wir einen Pool haben, aus dem wir schöpfen können, und wirklich für jedes Kind das ideale Setting zusammenstellen könnten, ohne dass wir von äusserlichen Rahmenbedingungen eingeschränkt werden. Das wäre so eine Vision oder ein Traum. Das ist, denke ich, das, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Wie unsere Arbeit auch von solchen Rahmenbedingungen behindert wird. (117)

5.5.4 Administrative Aufgaben

Auch administrative Aufgaben stellen sich den befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Dabei ist die meistgenannte Antwort das Erstellen von Notizen zu den Lektionen oder zum Tag. Dies wird auf verschiedene Art erledigt: B7, B9 und B10 benutzen dazu ein Formular, das sie selbst erstellt haben. B3, B4 und B6 schreiben die Notizen in das Lehreroffice. Dies ist ein Computerprogramm, welches im Kanton Solothurn genutzt wird. Wieder andere halten die Notizen auf normalem Papier fest und nehmen nichts Spezielles zur Hilfe (B2, B5). B11 schreibt die Vorbereitung auf und nutzt jeweils die Rückseite zur Nachbereitung und zum Festhalten von Beobachtungen und Notizen. Der Einzige, welcher nichts schriftlich festhält, ist B12. Er findet, dass er sich die Beobachtungen zu den einzelnen Kindern gut merken kann und sich auch später noch daran erinnert.

Weitere administrative Aufgaben bestehen darin, dass Formulare ausgefüllt werden müssen (B3, B4, B5, B9). Dies können beispielsweise Anträge sein. B5 bemerkt dazu, dass es für jemanden, der neu in einem Kanton arbeitet, schwierig ist zu wissen, was jeweils mit welchem Formular eingeleitet werden kann. B4 wiederum sieht Schwierigkeiten dabei, wenn die Handhabung und das Ausfüllen der Formulare nicht klar geregelt sind:

B4: [...] Ja, und vielleicht manchmal auch noch, dass einfach ein paar Sachen in der speziellen Förderung nicht so richtig definiert sind. Also wenn du irgendwie Formulare brauchst oder so, handhaben es nicht alle gleich, machen es nicht alle gleich ausführlich und ja, das ist eigentlich manchmal etwas, worüber ich mir einfach noch ein bisschen den Kopf zerbreche. Umfangmässig und einfach die ganze Schreibarbeit.
(77)

Weiteres Administratives besteht darin, dass Formulare wie beispielsweise ein Dokument zur Schweigepflichtsentbindung erstellt werden (B3). Auch bei B6 werden in der Gruppe Formulare erarbeitet. Auch das Schreiben von Leitfäden oder die Weiterführung von Ordnern werden hier genannt (B3). Weitere Punkte sind das Schreiben von Mails und Tagesplänen (B11) oder das Klären von Terminen für Elterngespräche (B9).

Grundsätzlich würde das Schreiben von Förderplänen auch in diese Kategorie fallen, aber da im Kapitel 5.3.1 Förderplanung bereits darauf eingegangen wurde, wird an dieser Stelle darauf verzichtet.

5.5.5 Zusammenfassung und Diskussion

Die eigene Professionalisierung wird vor allem im Hinblick auf die Analyse und Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts gesehen. Hierbei werden auch Sequenzen durchgeführt und am Schluss oder währenddessen evaluiert und gegebenenfalls angepasst. Dies ähnelt stark der Vorgehensweise der Aktionsforschung, wie sie von Altrichter und Posch

(vgl. 1998) beschrieben wird. Ebenso wird von vielen eine heilpädagogische Denkweise erwähnt, die teilweise von den Lehrpersonen nicht geteilt wird, was die Zusammenarbeit erschwert. Hier zeigt sich möglicherweise auch ein bisschen die Entstehung der Heilpädagogik als Disziplin. Diese entstand als eine Gegenbewegung der separierenden Praxis der psychiatrischen Medizin. Im Gegensatz dazu hat die Regelpädagogik nicht diese Entstehungsgrundlage (vgl. Eitle, 2016, S. 27), wodurch möglicherweise auch unterschiedliche Denkweisen entstanden sind.

Im Bereich der persönlichen Kompetenzen wurden viele verschiedene genannt. Die wichtigste und am häufigsten erwähnte ist dabei die Empathie, die Beziehung zu den Kindern sowie zwischenmenschliche Aspekte. Dies deckt sich mit der Einschätzung von Oser (vgl. Oser; zitiert nach Helmke, 2015, S. 150f), dass diese Fähigkeiten nötig sind, um den Schülern erfolgreiches Lernen zu ermöglichen. Auch der Fokus auf das Kind in seiner Gesamtheit und nicht nur in Bezug auf seine schulischen Leistungen wird betont. Auch Kompetenzen wie persönliches Engagement, Enthusiasmus im Berufsalltag sowie Humor wurden genannt. Helmke (vgl. 2015, S. 113f) ordnet diese Fähigkeiten dem Bereich der unterrichtsrelevanten Merkmale zu. Zudem betont er, dass die Körpersprache und weitere Faktoren wie Blickkontakt und ausgeprägte Gestik der Lehrperson einen grossen Einfluss auf den Erfolg des Unterrichts haben. Auch bei den Interviews wurde dieser Aspekt erwähnt. Weitere persönliche Kompetenzen, welche genannt wurden, sind die Freude an der Arbeit mit Kindern und am Job allgemein. Laut Kobi (vgl. 2010, S. 154) geben diese Fähigkeiten einen Rahmen, in dem alle Beteiligten in die Ausrichtung auf einen Sinneshorizont eingebunden sind. Auch hier schliessen sich somit die in den Interviews gemachten Aussagen denjenigen aus der Theorie an.

In Bezug auf die Ressourcen, über die die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verfügen, wurden unterschiedliche Antworten gegeben. Einerseits wurden dabei positive Aspekte genannt, andererseits gibt es aber auch Punkte, die verbessert werden könnten. Diese Analyse der Antworten zeigt deutlich auf, wie sehr die gegebene Situation, sei das durch die Schule oder durch das System an sich, die heilpädagogische Arbeit beeinflusst. Interessanterweise meinten drei Personen aus dem Kanton Solothurn, dass sie zu wenige Lektionen haben würden und nur einer aus St. Gallen. Hier stellt sich nun die Frage, ob dies zufällig ist oder ob die Schulen in Solothurn tendenziell über weniger Lektionen und Ressourcen verfügen.

Im Bereich des Administrativen wurde oft das Festhalten von Beobachtungen erwähnt. Die meisten machen sich Notizen in irgendeiner Art, sei dies mit einem eigenen Formular oder im Lehreroffice. Weitere administrative Aufgaben sind unter anderem das Ausfüllen von

Formularen, das Schreiben von Leitfäden oder von Förderplanungen. Generell wird gesagt, dass die Menge an Administrativem sehr gross sei.

5.6 Analyse der Studiengänge

Wenn ich die Königin der Heilpädagogik wäre, würde ich folgende Dinge sofort verändern: Ich würde schauen, dass man viel mehr individuelle Situationen schafft, die absolut stimmig für die Kinder sind und dies ohne Wenn und Aber.

In diesem Kapitel werden die Studiengänge der Heilpädagogik an der Pädagogischen Hochschule PH Bern, an der Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich, an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und an der Pädagogischen Hochschule PH Luzern genauer angeschaut. Dabei wurden die Kategorien in Anlehnung an die Ergebnisse der Analyse der internationalen Studien, der deutschsprachigen Studien und der Literatur gewählt:

- Beratung
- (Förder-) Diagnostik und Förderplanung
- Unterricht und spezielle Förderung (inkl. Wissen über Förderbereiche)
- Umgang mit herausforderndem Verhalten
- Kooperation und Netzwerkarbeit
- Eigene Professionalisierung

Im Unterschied zur Analyse der Interviews erhält hier der ‚Umgang mit herausforderndem Verhalten‘ eine eigene Kategorie. Dies wurde aus dem Grund so gewählt, damit der Bereich des Unterrichts und der speziellen Förderung nicht zu umfassend wird. Bei den Ergebnissen der Interviews konnte innerhalb der Hauptkapitel bereits genauere Unterscheidungen gemacht werden, weshalb dieser Bereich dort der Hauptkategorie Unterricht und spezielle Förderung zugeteilt wurde und in der Folge lediglich ein Unterkapitel erhielt.

Nachfolgend wird eine Übersicht zu dieser Analyse gegeben. Die Klammer bedeutet, dass ein Modul in zwei Kategorien aufgeteilt werden müsste. In diesem Fall ist es zwei Mal aufgeführt und einmal davon in Klammern gesetzt. Die Angaben zu den Studiengängen wurden auf den jeweiligen Internetseiten der Hochschulen gefunden. Für die PH Bern wurde der Studienplan 2013 SHP (vgl. PH Bern, 2013, S. 14ff) verwendet, welcher auf der betreffenden Seite runtergeladen werden kann. Von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich wurde die Broschüre Masterstudiengang Sonderpädagogik Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2014, S. 25) genauer angeschaut. Vom Studiengang der Fachhochschule Nordwestschweiz wurden zwei Dokumente analysiert. Einerseits die Übersicht Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik (vgl. Fachhochschule Nordwestschweiz) und andererseits die Modul- und Modulgruppenbeschreibung (vgl. Fachhochschule Nordwestschweiz, 2017, S. 2ff). Als letztes

wurde von der PH Luzern der Studienplan Schulische Heilpädagogik Studienjahrgänge mit Studienbeginn im Herbstsemester 2015 und 2016 (vgl. PH Luzern, 2016, S. 21) angeschaut.

Tabelle 6: Übersicht der Analyse der Studiengänge

Kategorie	Hochschule und Studiengang			
	<i>PH Pädagogische Hochschule Bern</i> <i>Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik</i>	<i>HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich</i> <i>Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik</i>	<i>FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz</i> <i>Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik</i>	<i>PH Pädagogische Hochschule Luzern</i> <i>Schulische Heilpädagogik</i>
Beratung	- Gesprächsführung, Beratung und Zusammenarbeit	- Beratung - Kollegiale Beratung	- Kommunikation und Beratung	- Beratung Grundlagen und Vertiefung
(Förder-) Diagnostik und Förderplanung	- Diagnostik in schulisch heilpädagogischen Handlungsfeldern	Förderdiagnostik und -planung	- Pädagogische Diagnostik - Lernprozessdiagnostik und Fachdidaktik	- Förderdiagnostik Einführung und Übungen - Standardisierte diagnostische Verfahren - ICF in der Förderdiagnostik
Unterricht und spezielle Förderung (inklusive Wissen über Förderbereiche)	- Heilpädagogische Praxis (Grundlagenwissen aus musischen, gestalterischen, interaktiven, bewegungs-, erlebnis- und handlungsorientierten Ansätzen) - Konzepte im Umgang mit Vielfalt - Didaktische Grundlagen für den heilpädagogischen Unterricht - Spezifische Aspekte des heilpädagogischen Unterrichts	- Integrative Didaktik - Sprache: Besonderer Bildungsbedarf - Mathematik: Besonderer Bildungsbedarf - Förderbedarf Lernen - Förderbedarf emotionale-soziale Entwicklung - Förderbedarf geistige Entwicklung - Förderbedarf Hören - Förderbedarf Sehen - Förderbedarf körperliche und motorische Entwicklung - Neurowissenschaften	- Entwicklung und Lernen unter erschwerten Bedingungen - Inklusion in Schule und Unterricht - Sprache und Kultur (- Lernprozessdiagnostik und Fachdidaktik)	- Heilpädagogik und Heterogenität im Schulalltag - Geistige Behinderung und Autismus - Hochbegabung - Medizin - Frühe Entwicklung - Arbeitsgedächtnis und Lernschwierigkeiten - Entwicklung der Intuitiven Psychologie und Peer-Beziehungen - Konzepterwerb - typische psychische Störungen

				<ul style="list-style-type: none"> - Lernvoraussetzungen - Mathematik und Sprache - Deutsch als Zweitsprache - Merkmale und Methoden des Unterrichtens - Unterrichtsentwicklung
Umgang mit herausforderndem Verhalten	Umgang mit schwierigen Unterrichts- und Erziehungssituationen	- Herausforderndes Verhalten		- Lern- und Verhaltensschwierigkeiten
Kooperation und Netzwerkarbeit	(- Gesprächsführung, Beratung und Zusammenarbeit) (- Heilpädagogik und ihre Bezugswissenschaften (inkl. rechtliche Aspekte und Ethik))	- Kontext gestalten - Recht	(- Kommunikation und Beratung) - Berufsfeld Sonderpädagogik inkl. Recht	- Schulexterne Dienste/ Psychomotorik - Soziologie und Recht
Eigene Professionalisierung	- Heilpädagogik und ihre Bezugswissenschaften (inkl. rechtliche Aspekte und Ethik) - Bildungssoziologischer Blick auf Heterogenität und Integration - Wissenschaftliches Arbeiten und Forschung verstehen - Masterarbeit – Wissenschaftliches Arbeiten	- Einführung in die Heilpädagogik - Ethik - Praxisprojekt – Wissenschaftliches Arbeiten - Masterarbeit – Wissenschaftliches Arbeiten	- Sozialisation, Bildung, Ungleichheiten - Interdisziplinäre Studien - Forschungsdesign und Forschungsmethoden - Masterarbeit – Wissenschaftliches Arbeiten	- Sozial- und Selbstkompetenz unter erschwerten Bedingungen - Heilpädagogische Professionalität und Ausbildungsgestaltung (- Soziologie und Recht) - Wissenschaftliches Schreiben und Denken - Empirisches Arbeiten - Masterarbeit – Wissenschaftliches Arbeiten

Wie oben ersichtlich, konnten alle Module der verschiedenen Studiengänge innerhalb der sechs Kategorien eingeordnet werden. Grundsätzlich lassen sich viele Gemeinsamkeiten feststellen. Ebenso konnten alle Module, die während des Studiums an einer der Hochschulen besucht werden müssen, in eine der sechs Kategorien eingeordnet werden.

Kenntnisse in der Beratung werden in allen Studiengängen vermittelt. Dabei heissen die Module ein bisschen anders und sind auch im Falle der HfH in ‚Beratung‘ und ‚kollegiale Beratung‘ aufgeteilt. Ansonsten konnten hier keine Unterschiede gefunden werden.

Auch bei der ‚Förderdiagnostik und Förderplanung‘ ähneln sich die Studiengänge sehr. Auch hier konnten ausser bei der Aufteilung der Module und bei der Namensgebung keine Unterschiede gefunden werden.

Beim Bereich ‚Unterricht und Spezielle Förderung‘ hingegen lassen sich verschiedene Modulhalte an den Hochschulen feststellen. Die PH Bern bietet verschiedene Kurse zu Grundlagenwissen aus den Bereichen Musik, Gestalten, Interaktion sowie bewegungs-, erlebnis- und handlungsorientierte Ansätze an. Dazu kommen der Umgang mit Vielfalt und didaktische Grundlagen für den heilpädagogischen Unterricht. An der HfH wird einerseits eine integrative Didaktik vermittelt. Andererseits wird Wissen über die verschiedenen Förderbereiche wie Sprache, Mathematik, Sehen, Hören, Lernen sowie emotionale-soziale, körperlich-motorische und geistige Entwicklung gelehrt. Zudem werden Grundlagen in den Neurowissenschaften angeschaut. An der FHNW werden die Entwicklung und das Lernen unter erschwerten Bedingungen, die Inklusion in Schule und Unterricht, die Sprache und Kultur sowie die Fachdidaktik angeschaut. An der PH Luzern werden sehr viele und unterschiedliche Module angeboten. Hierbei müssen nicht alle besucht werden, sondern der Student oder die Studentin kann bei einigen eine Auswahl treffen, während andere obligatorisch sind. An dieser Stelle werden alle möglichen Module genannt und nicht auf die Wahlverfahren eingegangen. In Luzern wird Wissen zu den folgenden Bereichen vermittelt: Heilpädagogik und Heterogenität, Lernvoraussetzungen, Unterrichtsentwicklung, Merkmale und Methoden des Unterrichtens, Konzepterwerb, Mathematik und Sprache bzw. Deutsch als Zweitsprache sowie spezifischere Themen wie geistige Behinderung und Autismus, Hochbegabung, Medizin, frühe Entwicklung, Arbeitsgedächtnis und Lernschwierigkeiten und Entwicklung der intuitiven Psychologie und Peer-Beziehungen, typische psychische Störungen. Vergleicht man nun die verschiedenen Studiengänge, so lässt sich feststellen, dass es grosse Unterschiede in der Anzahl der Module gibt. In Luzern gibt es eine grosse Auswahl an Kursen, die teilweise auch zu sehr spezifischen Themen wie beispielsweise Autismus weiterbilden. Im Gegensatz dazu werden an der FHNW nur wenige Module angeboten. Der Fokus in Luzern liegt sehr stark auch auf der Psychologie, während an der HfH in Zürich Bereiche wie Sehen und Hören thematisiert werden, welche an anderen Hochschulen wenig oder gar nicht Thema sind. An

der PH Bern werden einige Aspekte aus der Grundlagendidaktik wie die Musik oder das Gestalten mit angeschaut. Grundsätzlich spielen in allen Studiengängen die Didaktik und Methodik eine wichtige Rolle. Erstaunlicherweise wird an der PH Bern als einzige die Förderung in der Sprache in keinem eigenen Modul vertieft, während die Mathematik nur an der HfH Zürich und an der PH Luzern spezifisch angeschaut wird.

Der Umgang mit herausforderndem Verhalten wird an der PH Bern, an der PH Luzern und an der HfH Zürich thematisiert. An der FHNW gibt es kein separates Modul zu diesem Thema. Es wäre natürlich auch möglich, dass dies in einem anderen enthalten ist. Dennoch lassen die Bezeichnungen der Module nicht darauf schliessen.

Im Bereich der Kooperation und der Netzwerkarbeit sind die Studiengänge teilweise wieder unterschiedlich. An der PH Bern werden die Zusammenarbeit sowie rechtliche Aspekte angeschaut. In Zürich an der HfH werden ebenso das Recht sowie die Kontextgestaltung thematisiert. An der FHNW schliesslich werden die Kommunikation und das Berufsfeld Sonderpädagogik sowie rechtliche Themen betrachtet. An der PH in Luzern werden schulexterne Dienste und Psychomotorik sowie das Recht in den Fokus genommen. Vergleicht man die vier Studiengänge, lässt sich feststellen, dass an allen Hochschulen rechtliche Aspekte angeschaut werden. Die Zusammenarbeit und die Kommunikation spielen an der PH Bern, an der HfH Zürich und an der FHNW eine Rolle. An der PH Luzern wird dieses Thema nicht eigens aufgenommen.

Beim letzten Bereich der ‚eigenen Professionalisierung‘ gibt es auch wieder Gemeinsamkeiten und Unterschiede. An der PH Bern werden die Heilpädagogik und ihre Bezugswissenschaften sowie die Ethik genauer angeschaut. Zudem wird ein bildungssoziologischer Blick auf Heterogenität und Integration gerichtet sowie wissenschaftliches Arbeiten und darin das Schreiben der Masterarbeit in den Fokus genommen. An der HfH in Zürich wird eine Einführung in die Heilpädagogik gegeben, die Ethik genauer betrachtet sowie wissenschaftliches Arbeiten inklusive Schreiben der Masterarbeit und Durchführung des Praxisprojekts vermittelt. An der FHNW werden Themen wie Sozialisation, Bildung und Ungleichheiten sowie interdisziplinäre Studien, Forschungsdesign, Forschungsmethoden und wissenschaftliches Arbeiten angeschaut. Auch hier wird im Rahmen des wissenschaftlichen Arbeitens eine Masterarbeit geschrieben. An der PH in Luzern werden Sozial- und Selbstkompetenz unter erschwerten Bedingungen, heilpädagogische Professionalität und Ausbildungsgestaltung, Soziologie sowie wissenschaftliches Arbeiten betrachtet. Dabei gehören auch wissenschaftliches Schreiben und Denken, empirisches Arbeiten und das Schreiben der Masterarbeit dazu. Hier zeigt sich, dass die Module an den verschiedenen Hochschulen relativ ähnlich sind. Wissenschaftliches Arbeiten spielt in allen Studiengängen eine wichtige Rolle. Ebenso ist heilpädagogisches Denken, Wissen über Soziologie und

Ähnliches in der einen oder anderen Form an allen Hochschulen zu finden. Dabei wird deutlich, dass die Professionalisierung der Studenten und deren Denkweise für alle genauer betrachteten ausbildenden Hochschulen eine grosse Rolle spielen.

6 Diskussion

Eine Heilpädagogin ist für mich kompetent, wenn sie die Fähigkeit hat, offen zu sein, Lösungen anzustreben – diese zu finden wäre zu viel gesagt –, fachliches Hintergrundwissen besitzt, menschliches Einfühlungsvermögen hat, ja, vielleicht einfach den Menschen, die Menschen liebt.

In diesem Kapitel werden zuerst die Ergebnisse aus den Interviews und aus der Analyse der Studiengänge miteinander verglichen. Danach werden die beiden Fragestellungen beantwortet und das Forschungsvorgehen kritisch betrachtet. Zum Schluss werden eine Schlussforderung und ein Fazit daraus gezogen und ein Ausblick gegeben.

6.1 Vergleich der Ergebnisse

Werden nun die im vorherigen Kapitel aufgezeigten Ergebnisse der Interviews und der Analyse der Studiengänge miteinander verglichen, so lässt sich feststellen, dass viele Gemeinsamkeiten bestehen. Im Folgenden wird auf diese näher eingegangen sowie auch Unterschiede aufgezeigt. Dabei wird der Einfachheit halber von den Interviews generell gesprochen, als wäre es nur eines und nicht jeweils genauer erklärt, in welchem dies jeweils so gesagt wurde. Genauere Informationen dazu lassen sich dem vorangegangenen Kapitel 5 entnehmen.

Der Bereich der Beratung wird von allen thematisiert, sei dies während der Interviews oder während der Analyse der Studiengänge. In allen Studiengängen werden Beratungstechniken vermittelt und diese werden auch von allen in der einen oder anderen Form angewendet. Hier unterscheiden sich die Interviewteilnehmer darin, dass unterschiedliche Personen beraten werden. Inwiefern in den Modulen zu diesem Thema auf diese verschiedenen Beratungen eingegangen wird, lässt sich durch diese Analyse nicht feststellen. Während allen Interviews wurde dabei die Beratung von Lehrpersonen genannt. Im Studiengang der HfH Zürich wird dabei auch neben dem Modul der Beratung auf die kollegiale Beratung eingegangen. An der PH Bern wird das Beratungsmodul mit der Zusammenarbeit gekoppelt. Hierbei lässt sich erkennen, wie stark die Lehrpersonenberatung gewichtet wird.

Auch die Förderdiagnostik wird von allen erwähnt. Hierbei liegt der Fokus in den Interviews auf der Erfassung des Lernstandes. Dieser Aufgabenbereich wird von allen genannt. Anders sieht dies bei der lernprozessbegleitenden Diagnostik und der zur Evaluation aus. Diejenige während der Durchführung einer Sequenz wird nur sehr selten erwähnt, während diejenige am Ende einer Förderung von fast allen gemacht wird. An der FHNW wird im Gegensatz dazu sogar ein Modul angeboten, das sich explizit mit der lernprozessbegleitenden Diagnostik befasst. Dies zeigt auf, dass sich auf jeden Fall einige Studiengänge an Modellen wie beispielsweise dem von Steppacher zur Förderdiagnostik (vgl. Niedermann & Schweizer & Steppacher, 2007, S. 58ff) anlehnen. Anhand der Modulbezeichnungen lässt sich teilweise hier nicht im Detail feststellen, welche Formen der Diagnostik thematisiert werden. Auch das

Verhältnis zwischen Diagnostik und Planung lässt sich nicht festlegen. In den Interviews wurde von fast allen die Förderplanung als ein Aufgabenbereich genannt. Hierzu muss aber auch gesagt werden, dass das Schreiben von Förderplänen in beiden Kantonen Pflicht ist.

Betreffend des Unterrichts und der speziellen Förderung wurde in den Interviews sehr viel gesagt. Auch während der Ausbildung an den verschiedenen Hochschulen ist dies ein wichtiges Thema, zu dem einige Module besucht werden müssen. In allen Studiengängen wird fachliches Wissen zu Methoden und zur Didaktik vermittelt. Während der Interviews zeigte sich, dass dieses Wissen sehr geschätzt wird und als eine wichtige Kompetenz von Heilpädagoginnen wahrgenommen wird. Auch weitere Kenntnisse zu spezifischen Bereichen wie beispielsweise LRS werden sehr geschätzt. Dies deckt sich also mit dem Ausbildungsprogramm der Studienorte. Je nachdem, in welchem Teilbereich Wissen benötigt werden sollte, kann es jedoch auch sein, dass eher wenig während der Ausbildung gelehrt wird. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass nur in Zürich an der HfH Module zu den Förderbereichen ‚Sehen‘ und ‚Hören‘ angeboten werden. Vor allem an der PH Luzern und an der HfH Zürich werden Kenntnisse zu solchen spezifischen Themen angeboten. Die PH Bern dagegen setzt mehr auf Grundlagenbereiche wie die Musik oder das Gestalten. Während der Interviews wurden von einigen der Befragten rückgemeldet, dass sie spezifisches Wissen oder Kenntnisse aus verwandten Berufen wie beispielsweise die Psychomotorik sehr schätzen und als wertvoll für ihren Unterricht erachten. Da alle der interviewten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen integrativ tätig sind, ist sicherlich eine integrative Didaktik und heilpädagogisches Denken und Unterrichten sehr wichtig. Dies deckt sich wiederum mit den Angeboten der Studiengänge.

Der nächste Bereich ist der Umgang mit herausforderndem Verhalten. Von neun der Befragten wurde dies als ein Aufgabenbereich einer Heilpädagogin gesehen. Dabei wird klar gesagt, dass dieser Umgang zum Berufsauftrag dazugehört. Dennoch wird festgehalten, dass dies in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson geschehen muss und die Heilpädagogin alleine zu wenig Handhabung hat. Dies aus dem Grund, dass sie teilweise nur wenige Lektionen an einer Klasse ist und deswegen weniger Einfluss auf die Kinder hat. Zudem muss die Lehrperson in Abwesenheit der Heilpädagogin mit den eingeführten Massnahmen weiterfahren. An drei der vier untersuchten Hochschulen wird jeweils ein eigenes Modul zu diesem Thema angeboten. Lediglich an der FHNW gibt es keinen Kurs dazu. Insofern deckt sich hier die Einschätzung der meisten der Interviewten mit derjenigen der Ausbildungsorte.

Die Zusammenarbeit und die Netzwerkarbeit werden von allen der Befragten als zentral genannt. Dazu passt, dass an allen Hochschulen Module dazu angeboten werden. Grundsätzlich können aber an allen Ausbildungsorten eher wenige Kurse zu diesem Thema besucht werden. Dies kann aber natürlich damit zusammenhängen, dass sich die Kooperation

je nach beteiligten Personen und Schulort sehr unterschiedlich gestalten kann und deshalb nicht viel allgemeingültiges Wissen vermittelt werden kann. Hierbei müssen die Heilpädagoginnen im Austausch mit den anderen Beteiligten einen Weg finden. In den Interviews wurde die Zusammenarbeit als einen Knackpunkt genannt. Einerseits sei sie sehr wichtig für das Gelingen der Förderung und andererseits muss auf der anderen Seite der Wille zur Kooperation vorhanden sein. Dies macht es in der Folge sehr schwierig. Auch die Netzwerkarbeit wird in den Interviews erwähnt. An der PH Luzern und an der HfH Zürich werden auch hierzu Module angeboten. Hier spielt auch Zusammenarbeit mit externen Stellen und die Vernetzung der verschiedenen Beteiligten eine Rolle. Diesen Fokus empfinden auch die Befragten als wichtig. Rechtliche Aspekte, welche an allen Studienorten thematisiert werden, wurden in den Interviews eher wenig erwähnt. Zwei der befragten Heilpädagoginnen sprechen vom Nachteilsausgleich. Dieses Thema ist jedoch eher untergeordnet.

In Bezug auf die eigene Professionalisierung werden an den Studienorten vor allem Module zu den Themen wissenschaftliches Arbeiten und dem Aufbau einer heilpädagogischen Grundhaltung angeboten. Gerade das Schreiben einer Arbeit wird im Berufsalltag der Interviewten gar nicht genutzt. Sich selbst informieren sowie Theorie und Wissen beschaffen wiederum wird von einigen der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen umgesetzt. Hier zeigt sich, dass die Befragten nicht wissenschaftlich tätig sind und deshalb im Berufsalltag nicht auf diese Fähigkeiten zurückgreifen müssen. Die erwähnte heilpädagogische Grundhaltung und allgemein verschiedene persönliche Kompetenzen werden sehr stark in den Interviews gewichtet. Zu letzterem können natürlich die Studiengänge nichts oder wenig anbieten, da dies grösstenteils keine Kompetenzen sind, die gelehrt werden können. Im Gegensatz dazu wird die Vermittlung dieser heilpädagogischen Grundhaltung sowohl von den Hochschulen als auch von den Interviewten als wichtig angesehen. Hier deckt sich beides. In allen Studiengängen werden mehrere Module zu beispielsweise Ethik, Soziologie oder Ähnlichem angeboten.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die beiden Fragestellungen, welche im Vorfeld dieser Untersuchung formuliert wurden, beantwortet. Dabei wird zu Beginn des Unterkapitels jeweils die Frage noch einmal dargestellt.

6.2.1 Beantwortung der ersten Fragestellung

Die erste Fragestellung, welche zu Beginn dieser Arbeit formuliert wurde, lautet folgendermassen:

Welche Kompetenzen halten Schulische Heilpädagoginnen für zentral bezüglich Ihrer eigenen Berufstätigkeit?

Wie bereits im Kapitel zu den theoretischen Bezügen erläutert, werden Kompetenzen mit Aufgaben gleichgestellt. Hiermit wird erfasst, was jemand in seinem Beruf leisten muss und daraus folgend welche Kompetenzen er zur Erfüllung dieser Aufgaben braucht. Da sich die subjektiven Theorien einer Person sehr unterschiedlich entwickeln und von den gemachten Erfahrungen des Individuums abhängig sind, konnte bereits zu Beginn dieser Forschung eine grosse Spannweite an Aussagen erwartet werden (vgl. Helmke, 2015, S. 115). Zudem unterscheiden sich auch je nach Schule und beteiligten Personen die Aufgaben, welche eine Heilpädagogin übernehmen muss. Dies hat sich bei der Analyse der Interviews auch wirklich so herausgestellt. Es wurden Aussagen zu vielen verschiedenen Aufgabenfeldern gemacht. Dies zeigt, dass der Aufgabenbereich einer Heilpädagogin sehr vielfältig ist. Grundsätzlich konnten die meisten Antworten den fünf Aufgabenbereichen ‚Beratung‘, ‚Diagnostik‘, ‚Unterricht und spezielle Förderung‘, ‚Netzwerkarbeit‘ und ‚Anderes‘ zugeordnet werden. Die Themen Nachteilsausgleich, persönliche Kompetenzen und Ressourcen wurden im Verlauf der Analyse der Interviews noch hinzugefügt. Ansonsten decken sich die Antworten der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit den Ergebnissen, die aus dem aktuellen Forschungsstand und der Theorie gewonnen werden konnten. Somit lässt sich sagen, dass Heilpädagoginnen diejenigen Kompetenzen, die zur Aufgabenlösung in diesen Bereichen befähigen, grundsätzlich für zentral halten.

Wie jedoch eine Aufgabe in einem der fünf Bereiche konkret gelöst wird, wurde teilweise sehr unterschiedlich beantwortet. Die Spannweite der Möglichkeiten, wie vorgegangen wird, ist sehr gross und unterscheidet sich auch nach Kanton, Schulort und beteiligten Personen. Dies zeigt auf, dass zwar gewisse Aufgabenbereiche einer Heilpädagogin gegeben sind, die konkrete Umsetzung jedoch sehr individuell gehandhabt werden kann. Je nachdem, welche Vorgehensweise gewählt wird, kommen andere Kompetenzen zum Zuge. Dennoch wurde auch deutlich, dass diese Umsetzung nicht frei gewählt werden kann, sondern auch vom System, den Vorgaben des Kantons und der Schule sowie den Ansprüchen der beteiligten Personen wie beispielsweise der Klassenlehrperson abhängig ist. Hierbei kommt zum Tragen, dass ähnliche Überzeugungen und Ansichten das Auffinden eines Weges und die Zusammenarbeit allgemein sehr erleichtern.

Grundsätzlich wurde sehr deutlich, dass persönliche Kompetenzen wie Flexibilität, Empathie, Offenheit usw. eine grosse Rolle spielen. Dies deckt sich mit den Professionsstandards von Lehrperson, wie sie Helmke beschreibt (vgl. Helmke, 2015, S. 115). Somit kann gesagt werden, dass sich die erforderlichen persönlichen Kompetenzen von Lehrkräften und Heilpädagoginnen nicht oder nur sehr wenig unterscheiden. Die eigene Professionalisierung und der eigene Aufbau von solchen Fähigkeiten sind sehr wichtig. Dies sind alles Kompetenzen, die vermutlich nur zu einem kleinen Teil gelehrt und gelernt werden können.

An dieser Stelle stellt sich nun jedoch die Frage, inwiefern diese Fähigkeiten überhaupt gelehrt oder auch selbst antrainiert werden können und wie sehr dies Grundvoraussetzungen sind, die bereits vorhanden sein müssen, um diese Berufstätigkeit auszuüben.

6.2.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung

Die zweite Fragestellung, die zu Beginn dieser Arbeit formuliert wurde, lautet folgendermassen:

Inwiefern decken sich diese subjektiven Theorien mit dem Ausbildungsprogramm ausgewählter Studiengänge?

Grundsätzlich zeigte sich, dass die subjektiven Theorien der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dem Ausbildungsprogramm dieser vier Studiengänge sehr stark ähneln. Es konnten viele Gemeinsamkeiten gefunden werden und auch die Module der Studiengänge liessen sich auf dieselben Kategorien verteilen. Lediglich die Unterteilung in Ober- und Unterkategorien unterscheidet sich dabei geringfügig. Wie bereits aufgezeigt, werden an manchen Hochschulen eher wenige oder gar keine Module zu gewissen Bereichen angeboten, die in den Interviews erwähnt wurden. Ein Beispiel dazu ist der Umgang mit herausforderndem Verhalten. Andere Bereiche wie beispielsweise die Soziologie wurden von den Befragten nicht explizit erwähnt. Hierbei muss aber gesagt werden, dass Wissen zu solchen Themen der eigenen Professionalisierung dient und deswegen wohl auch einen unbewussten Einfluss auf die Denk- und Vorgehensweise ausüben kann. Dazu gehört allgemein der Aufbau dieses heilpädagogischen Denkens, welcher mehrmals in den Interviews erwähnt wurde. Hierbei leisten die Hochschulen ihren Teil, indem sie Module, Workshops und Seminarnachmittage anbieten, welche diese innere Prozessentwicklung bei den Studierenden auslösen und mitprägen sollen. Wie bereits im vorherigen Kapitel aufgezeigt, spielen persönliche Kompetenzen einer Heilpädagogin bei der Arbeitsbeschreibung der Interviewten eine wichtige Rolle. Zur Förderung dieser können die Studiengänge natürlicherweise eher wenig beitragen. Dies deckt sich mit der Tatsache, dass Berufserfahrung und subjektive Theorien zu einem Teil aus eigenen Erfahrungen stammen.

6.3 Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsvorgehen kritisch betrachtet. Dabei wird zuerst auf die Erhebungstechnik eingegangen. Danach folgen die Aufbereitung und die Auswertung. Zum Schluss werden die im Kapitel 4.1 genannten Kennzeichen qualitativer Forschung genutzt, um die vorliegende Arbeit zu überprüfen.

6.3.1 Erhebungstechnik

Experteninterviews mit einem Leitfaden

Das Experteninterview wurde für diese Arbeit gewählt, weil der Fokus auf den subjektiven Theorien von Heilpädagoginnen liegt. Es war wichtig, das Aufgabenfeld und die Kompetenzen von in diesem Beruf tätigen Personen zu erfassen. Deshalb war einerseits eine gewisse Berufserfahrung nötig und andererseits sollten die Interviewten auch über eine heilpädagogische Ausbildung verfügen. Durch diese Vorgehensweise konnten sehr viele Informationen und Aussagen zu verschiedenen Bereichen gewonnen werden. Ebenso konnte beobachtet werden, wie unterschiedlich sich die subjektiven Theorien entwickelt haben.

Die Anwendung eines Leitfadens stellte sich als durchwegs positiv heraus. Die einzelnen Perspektiven der Beteiligten standen im Vordergrund und durch diese Vorgehensweise konnte die dafür nötige Offenheit ermöglicht werden. Als anspruchsvoll stellte sich heraus, die Balance zu finden zwischen ‚die Interviewten reden lassen‘ und ‚beim Thema und bei der Fragestellung bleiben‘. Manche der Befragten erzählten sehr ausschweifend und teilweise auch zu Bereichen, die für uns vermeintlich eher unwichtig waren. Andere wiederum gaben eher knappe Antworten und mussten durch geschickte, zusätzliche Fragen dazu animiert werden, weitere Einblicke in ihren Berufsalltag zu ermöglichen.

Die Interviews fanden in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre statt. Die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen berichteten davon, dass sie die Fragen als sehr spannend empfanden und gerne interviewt wurden. Dennoch darf nicht unterschätzt werden, dass solche ungefähr einstündige Interviews für beide, Befragter und Fragender, anstrengend sind und grosse Konzentration verlangen. Dennoch waren die Rückmeldungen sehr positiv und es konnten offen auch negative Aspekte wie beispielsweise Ärgernisse oder Probleme an den Schulorten angesprochen werden.

Diese Interviews waren eine Momentaufnahme. Bei den gemachten Aussagen muss bedacht werden, dass diese sowohl vom aktuellen Arbeitsumfeld als auch von der Tagesform der Befragten abhängig sind. Diese können je nachdem positiver oder negativer erscheinen. Ebenso ist es möglich, dass gewisse Bereiche und Themen nicht angesprochen wurden, da sie in diesem Augenblick keine Relevanz hatten oder nicht daran gedacht wurde. Deswegen muss auch eine gewisse ‚Unvollständigkeit‘ in Kauf genommen werden. Der grundsätzliche Vorteil von solchen Interviews ist jedoch, dass bei Unklarheiten nachgefragt werden kann und dass der Interviewer die Freiheit hat, weitere nachforschende Fragen zu stellen, wenn interessante Aussagen gemacht werden. Von beidem konnten wir Gebrauch machen.

Im Laufe dieser Interviews kam eine grosse Spannweite an sehr unterschiedlichen und äusserst spannenden Aussagen zustande. Diese beeinflussten auch unsere subjektiven Empfindungen in unseren Arbeitsfeldern. Dies im Sinne von überraschender Erkenntnis, dass man an anderen Schulorten gewisse Abläufe oder Lehrformen anders oder gar besser handhabt. Das wiederum führte zu erfreulichen Inputs für den eigenen Berufsalltag.

6.3.2 Aufbereitungstechnik

Transkription

Das Erstellen der wörtlichen Transkripte stellte sich als eine sehr aufwändige Aufgabe heraus. Was während des Interviews selber problemlos verstanden wurde (akustisch und inhaltlich), konnte während des Aufschreibens plötzlich unklar oder undeutlich sein. Zudem stellte es sich im Verlauf der Transkription heraus, dass die Regeln, nach denen gearbeitet wurden, sehr klar definiert sein mussten. Bereits der Anteil des Schweizerdeutschen, welcher darin belassen wurde oder auch nicht, stellte am Schluss über die Interviewtranskripte einen Unterschied dar. Je mehr Personen beim Transkribieren mithalfen, desto wichtiger wurden diese Regeln, wie wir im Nachhinein feststellen durften. Mit diesen Schwierigkeiten musste umgegangen werden. Hierbei war es von Vorteil, wenn das Transkript möglichst in kurzer Zeit nach dem Interview erstellt wurde. Dennoch half es für die nachfolgende Auswertung, dass Alles ein zweites oder drittes Mal angehört wurde. Notizen zur Auswertung und zur Darstellung der Ergebnisse konnten bereits hier gemacht werden, was ein grosser Vorteil darstellte.

6.3.3 Auswertungstechnik

Qualitative Inhaltsanalyse

Die Kategorien für die qualitative Inhaltsanalyse wurden, wie bereits erwähnt, in einer Mischung aus deduktiver und induktiver Vorgehensweise erstellt. Dies stellte sich als eine sehr gute Vorgehensweise heraus. Bereits zu Beginn war eine Grundlage an Kategorien vorhanden und wir wussten ungefähr, auf welche Themen und Bereiche wir beim Durchschauen der Transkripte achten sollen. Dennoch stellten wir fest, dass unsere bisherigen Kategorien nicht ausreichend waren und weitere gefunden werden mussten. Durch diese Mischung aus deduktiv und induktiv konnten wir problemlos unser Kategoriensystem den Aussagen entsprechend ergänzen. Dennoch war es anspruchsvoll, gewisse Aussagen einem Bereich zuzuordnen. Einige der Erzählsequenzen hätten auch einer anderen Kategorie zugeteilt werden können. Hier war es von Vorteil, wenn die einzelnen Themen möglichst trennscharf definiert wurden, was auch mit einer gewissen Schwierigkeit verbunden war. Es stellte sich heraus, dass das Aufgabenspektrum der verschiedenen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen teilweise so vielfältig und unterschiedlich ist, dass es deshalb eine nicht zu

unterschätzende Aufgabe ist, hier einen gemeinsamen Nenner zu finden. Die stetige Anpassung des Kategoriensystems und der Definitionen davon waren dabei ein grosser Vorteil. Grundsätzlich muss jedoch zugegeben werden, dass immer noch ein gewisser subjektiver Anteil in der gewählten Codierung und der darauffolgenden Analyse vorhanden bleibt.

Das Codieren an sich wurde sehr stark durch das genutzte Programm, MAXQDA, erleichtert. Aussagen zu denselben Bereichen konnten so rasch gesammelt und für die Darstellung der Ergebnisse genutzt werden.

Analyse der Studiengänge

Die Analyse der Studiengänge anhand von Beschreibungen zu den einzelnen Studiengängen konnte gut gemacht werden. Es konnte ein wertvoller Überblick darüber gewonnen werden, welche Themen an den verschiedenen Hochschulen im Mittelpunkt stehen. Dennoch war es bisweilen schwierig, genau zu erkennen, was in welchem Modul vermittelt wird. Der Titel gab zum Teil nur das grundsätzliche Thema eines Kurses an, aber nicht, welche Nebengebiete ebenso betrachtet werden. Hierbei halfen Modulbeschreibungen, welche jedoch nicht von allen Hochschulen öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Um einen allgemeinen Vergleich der subjektiven Theorien mit dem Ausbildungsprogramm dieser Hochschulen leisten zu können, bot sich diese Methode an. Zur vertieften und genaueren Auseinandersetzung müssten jedoch weitere Informationen in den Fokus genommen werden können.

6.3.4 Kennzeichen qualitativer Forschung

In diesem Kapitel werden die vier Kennzeichen qualitativer Forschung, welche Flick (vgl. 2010, S. 26ff) nennt, genutzt, um diese Arbeit zu evaluieren.

Gegenstandsangemessenheit von Methode und Theorie: Die Methode wurde in Bezug zum zu untersuchenden Gegenstand ausgewählt. Um die subjektiven Theorien zu erfassen, wurde das Interview als eine Form gewählt, in der die zu interviewende Person dazu animiert wird, möglichst viel von sich und ihren Einschätzungen zu erzählen. Auch die gewünschte Offenheit konnte dadurch ermöglicht werden, dass nach keinem starren Fragekatalog vorgegangen wurde, sondern dass ein Leitfaden als Stütze gewählt wurde.

Perspektiven der Beteiligten und ihre Vielschichtigkeit: Die eigenen Ansichten und Meinungen der Interviewten standen im Vordergrund. Jede gemachte Aussage wurde zu Kenntnis genommen und so akzeptiert. Es wurde nicht gewertet und kein Versuch unternommen, Ansichten zu verändern. Eine Offenheit gegenüber der individuellen Situation und Meinung stand im Vordergrund bei der Durchführung der Interviews. Diese Haltung entspricht in ihrer Weise auch den konstruktivistisch-humanistischen Ansätzen von Heilpädagoginnen.

Reflexivität des Forschers und der Forschung: Im Anschluss an die Interviews wurde analysiert, in welcher Form und wo als Forscher Einfluss auf das Gespräch genommen wurde. Auch eigene Eindrücke und Ideen wurden als wichtige Hinweise in Form von Notizen festgehalten und für die Auswertung genutzt.

Spektrum der Ansätze und Methoden qualitativer Forschung: In dieser Arbeit wurde sehr stark Wert darauf gelegt, dass die subjektiven Sichtweisen im Mittelpunkt stehen. Die Rekonstruktion der Strukturen, in denen Heilpädagoginnen unterrichten, stand im Mittelpunkt. Dabei wurde nicht eine Theorie in den Mittelpunkt gestellt, sondern verschiedene Sichtweisen in den Blick genommen und als Grundlage genutzt.

6.4 Schlussfolgerung und Fazit

Die Durchführung dieser Interviews und der Vergleich mit den Studiengängen waren für uns sehr interessant und auch lehrreich. Gerade die grosse Vielfalt der Arbeitsorte, an der die Befragten unterrichten, ergab eine grosse Spannweite an unterschiedlichen Aussagen zu verschiedenen Bereichen. Wir konnten daraus neue Inputs für unseren eigenen Unterricht ziehen und unser persönlicher Blickwinkel hat sich dadurch ein bisschen mehr geöffnet. Das bedeutet, dass wir für unsere eigene Berufssituation neue Impulse bekamen, was beispielsweise die Zusammenarbeit in einem Fachteam betrifft. Hier drin kann für die tägliche Arbeit als Heilpädagogin eine grosse Ressource liegen, wie B11 und B12 berichten.

Ebenso konnten gewissen Unterschiede aus den beiden Kantonen beobachtet werden. Dazu gehören auch kantonale Vorgaben, welche aktuell in einem unterschiedlichen Entwicklungsprozess stehen. Dieser Vergleich war sehr lehrreich um zu sehen, wie unterschiedlich die Vorgaben und die Handhabung bisweilen sein können. Auch hier konnten neue Ideen zur Umsetzung gewonnen werden.

Uns erstaunte es, wie wenig diese heilpädagogische Grundhaltung auch bei Regellehrpersonen vorhanden zu sein scheint. Wir hätten erwartet, dass diese Denkweise, zumindest in Ansätzen, weiter verbreitet und entwickelt sei. Gerade in Bezug auf die Zusammenarbeit können sich hier natürlich in der Folge Schwierigkeiten ergeben. In Anbetracht dessen, dass viele Professionsstandards einer Lehrperson mit denjenigen übereinstimmen, über welche eine Heilpädagogin laut unseren Interviewten verfügen muss, erstaunt dies umso mehr. Die Aufgabenfelder einer Regellehrperson und einer Heilpädagogin unterscheiden sich natürlich voneinander, dennoch sind gewisse Bereiche sehr ähnlich und verlangen dieselben Fähigkeiten. An dieser Stelle wäre es interessant zu erforschen, woher diese unterschiedlichen Grundhaltungen stammen. Hat es mit der Ausbildung zu tun? Wird diese jeweilige Haltung während des Studiums vermittelt? Wählen Personen mit einer bestimmten Denkweise, nämlich dieser heilpädagogischen, diese Ausbildung?

Möglicherweise geraten wir mit diesen Fragen in einen Bereich der Philosophie oder mit Bestimmtheit in ein interdisziplinäres Feld von Forschungsansätzen.

Wiederum hat uns sehr gefreut, dass zwischen der heilpädagogischen Ausbildung an Hochschulen und zwischen dem, was eine Heilpädagogin in ihrem Beruf an Kompetenzen aufweisen muss, eine sehr hohe Übereinstimmung zu finden ist. Dies zeigt, dass die Ausbildungsorte sehr darauf bedacht sind, Studiengänge anzubieten, welche so nahe wie möglich an der Praxis sind und möglichst gut auf den Berufsalltag vorbereiten. Im Gegensatz dazu hat Oser (vgl. Oser; zitiert nach Helmke, 2015, S. 154) festgehalten, dass die Ausbildung zur Regellehrperson sehr weit von dem entfernt ist, was im Beruf zur Bewältigung der Aufgaben benötigt wird. Auch eine unserer Interviewten konnte diese Sichtweise bestätigen (B9). Weitere Anpassungen von Seiten der zur Regellehrperson ausbildenden pädagogischen Hochschulen an die Praxis wären hier allenfalls angezeigt.

7 Schlusswort und Danksagung

Das integrative Setting einer öffentlichen Schule hat folgende Pluspunkte: Das Miteinander. Das heisst, wir haben ganz viele verschiedene Kinder, welche verschiedene Stärken mitbringen und ich denke, der grösste Pluspunkt liegt darin, dass die Kinder untereinander und voneinander lernen können.

Im Rahmen dieser Arbeit erhielten wir sehr viele zusätzliche spannende Einblicke in die Welt der Schulischen Heilpädagogik. Dennoch war es auch eine anstrengende, aber auch lehrreiche Zeit. Wir können sehr viele neue Ideen zu Methoden und Umsetzungen in unseren Berufsalltag mitnehmen. Beispielsweise hat uns das Fachteam (B11, B12) dazu inspiriert, selber eine solche Gruppe zur Intervision einzuberufen. Auch hat diese Forschung in gewissen Bereichen sicherlich geholfen besser zu sehen, welche Vorteile am eigenen Arbeitsort vorhanden sind und wo sich allenfalls noch Entwicklungschancen verstecken.

Es ist uns ein grosses Anliegen an dieser Stelle allen Personen zu danken, die uns bei dieser intensiven Arbeit unterstützt haben. Ohne deren Hilfe wäre diese Forschung nicht möglich gewesen.

Als erstes ist dies der Betreuer unserer Masterarbeit, Dr. phil. Lars Mohr. Gelassen hat er unsere vielfältigen und zahlreichen Fragen stets geduldig und kompetent beantwortet. Seine wertvollen Rückmeldungen motivierten uns jeweils zur Weiterarbeit und zu neuer Recherche. Dabei durfte immer auch der Humor seinen Platz zwischen uns haben, ohne dass dies der professionelle Zusammenarbeit und der Distanz Einhalt bot.

Herzlichst bedanken wir uns bei allen zwölf Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die sich für das Interview zur Verfügung gestellt haben. Ohne deren spannenden und sehr persönlichen Aussagen wäre dieser Einblick in den Berufsalltag der Schulischen Heilpädagogik nicht möglich gewesen.

In der Schulischen Heilpädagogik allgemein und während des Hochschulstudiums ist die Kooperation von grosser Bedeutung, wie die vorliegende Arbeit bestätigt. Und so ist es auch in der Zeit des Verfassens einer Masterarbeit. Ohne die Unterstützung eines familiären Umfeldes ist das Schreiben einer solchen Arbeit aus unserer Sicht gar nicht möglich. Und so danken wir unseren Partnern, unseren Familien – insbesondere Jeannette Fischli für das grossartige Lektorat - und Freunden, unseren Arbeitskolleginnen und Kollegen für ihre ausserordentliche Begleitung und ihr Verständnis durch die intensiven eineinhalb Jahre, in denen wir vom ersten kreativen Blitzgedanken einer Idee, zur Umsetzung eines Themas und zu einer Fragestellung gelangten, um danach die Arbeit zu schreiben.

Unbedingt zu erwähnen ist noch unsere eigene Kooperation im Zweierteam. Wie am Anfang genannt, haben sich zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten mutig gemeinsam auf den Weg gemacht. Die Wahl zueinander als zwei Studierende derselben Seminargruppe war

ursprünglich sehr intuitiv und die bereits in den Anfängen erkannte Mischung zwischen Flexibilität und Fähigkeit zu Kommitment blieb bis zum Schluss eine Ressource in der solidarischen Kooperation. Die Erfahrung, wie unterschiedlich Arbeitsweisen sein können, ist ‚amazing‘ für beide von uns.

Ich, Denise Gabriel, danke Nadine für den grossartigen Elan, etwas anzupacken und durchzuziehen.

Ich, Nadine Fischli, danke Denise für ihren Ideenreichtum und ihre Flexibilität.

8 Verzeichnisse

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die Logik der Coproduktion (Uli Stein/Catprint Media GmbH; zitiert nach Helmke, 2015, S. 75)	19
---	----

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht zu Lehrerkompetenzen und Professionsstandards	12
Tabelle 2: Die zwölf Gruppen von Standards im Lehrberuf nach Oser	17/18
Tabelle 3: Gemeinsame und untersch. Aufgabenbereiche in den internationalen Studien	23
Tabelle 4: Ergebnisse der Analyse im Überblick	30 - 34
Tabelle 5: Übersicht zur Stichprobe der Interviewteilnehmer	42
Tabelle 6: Übersicht der Analyse der Studiengänge	98/99

8.3 Literaturverzeichnis

Altrichter H., Posch P. (1998). *Lehrer erforschen ihren Unterricht* (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bach, H. (1999). *Grundlagen der Sonderpädagogik*. Bern: Haupt.

Bromme, R. (2010). Lehrerexpertise: eine psychologische Konzeption für die Entwicklung und Erforschung des Wissens und Könnens von Lehrern. In Schneider, W., Hasselhorn, M. (Hrsg.). *Handbuch der Pädagogischen Psychologie. Band 10*. Göttingen: Hogrefe.

Cameron, C. (2008). *Was verstehen wir unter Kompetenz?* Internet: <http://www.verlagdasnetz.de/zeitschrift/kinder-in-europa/ke-1508/400-was-verstehen-wir-unter-kompetenz.html> [19.08.2016].

Culley, S. (2010). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten* (3. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.

Eitle, W. (2016). *Basiswissen Heilpädagogik*. Köln: Bildungsv Verlag EINS GmbH.

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (n.d.). *Übersicht Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik*. Internet: <http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-master/studiengaenge/master-sonderpaedagogik/studienverlauf-sonderpaedagogik/modulplan-shp> [11.04.2017].

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (2017). *Modul- und Modulgruppenbeschreibung Masterstudiengang Sonderpädagogik mit den Vertiefungsrichtungen Heilpädagogische Früherziehung und Schulische Heilpädagogik*. Internet: <http://web.fhnw.ch/plattformen/mystudiportal/inhalte/studium/sonderpaedagogik/studienplanung/112-6-anhang-b-modulgruppenbeschreibungen-sp> [11.04.2017].

Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (3. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Frick, J. (2007). *Die Kraft der Ermutigung. Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe*. Bern: Hans Huber Verlag.

Greving, H., Ondracek, P. (2009). *Heilpädagogisches Denken und Handeln. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik der Heilpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.

Helmke, A. (2015). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts*. Seelze-Velber: Klett / Kallmeyer.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich (2014). *Masterstudiengang Sonderpädagogik. Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik*. Internet: https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_SHP/shp_brosch_masterstudiengang_ds_nb.pdf [11.04.2017].

Kobi, E. (2010). *Grenzgänge, Heilpädagogik als Politik, Wissenschaft und Kunst*. Bern: Haupt Verlag.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.

Gastager, A., Patry, J.-L., Gollackner, K. (2011). *Subjektive Theorien über das eigene Tun in sozialen Handlungsfeldern*. Innsbruck: Studienverlag.

Götz, D., Haensch, G., Wellmann, H. (2003). *Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache*. Berlin: Langenscheidt.

Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J., Scheele, B. (1988). *Forschungsprogramm Subjektive Theorien. Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven Subjekts*. Tübingen: Francke Verlag.

Melzer, C., Hillenbrand, C., Sprenger, D., Hennemann, T. (2015). Aufgaben von Lehrkräften in inklusiven Bildungssystemen – Review internationaler Studien. *Erziehungswissenschaft*, 51, 61-80.

Meyer H. (2008). *Was ist guter Unterricht?* (5. Auflage). Berlin: Cornelsen.

Niedermann, A., Schweizer, R., Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: SZH/CSPS.

Pädagogische Hochschule PH Bern (2013). *Studienplan 2013 SHP*. Internet: <https://www.phbern.ch/de/studiengaenge/sh/studium/studienaufbau.html> [11.04.2017].

Pädagogische Hochschule PH Luzern (2016). *Studienplan für den Studiengang Schulische Heilpädagogik*. Internet: http://www.phlu.ch/fileadmin/media/phlu.ch/ab/dokumente/Studienplaene/AB_STP16_HP_1-4.pdf [11.04.2017].

Pitsch, H.-J., Thümmel, I. (2016). Taugt das Anforderungsprofil an Unterrichtende im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung auch für inklusiven Unterricht?. In Fischer, E., Markowetz, R. (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 205 – 238). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Schmeinck, D., Hannemann, T. (2014). Was sollen wir denn noch alles können? Kompetenzen in der Lehrerbildung aus Sicht der Sonderpädagogik. In Bresges, A., Dilger, B., Hennemann T., König, J., Lindner, H., Rohde, A., Schmeinck, D. (Hrsg.), *Kompetenzen diskursiv. Terminologische, exemplarische und strukturelle Klärungen in der LehrerInnenbildung. LehrerInnenbildung gestalten* (Band 4) (S. 49 – 80). Münster: Waxmann.

Schrittesser, I., Hofer, M. (2012). Lehrerbildung als kulturelle Praxis? Wie Pierre Bourdieus Habitusbegriff die Kulturen der Lehrerbildung und der Schulpraxis einander näher bringen könnte. In Kraler C., Schnabel-Schüle H., Schrantz M., Weyand B. (Hrsg.). *Kulturen der Lehrerbildung. Professionalisierung eines Berufsstandes im Wandel* (S. 141 – 154). Münster: Waxmann.

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2004). *Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften*. Internet: http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung.pdf [22.07.2016].

Straub, J., Weidemann, D. (2015). *Handelnde Subjekte. ‚Subjektive Theorien‘ als Gegenstand der verstehend-erklärenden Psychologie*. Giessen: Psychosozial-Verlag.

Verband der Heilpädagogischen Ausbildungsinstitute der Schweiz (2003). *Positionspapier des VHPA: Vermittlung heilpädagogisch relevanter Kompetenzen in der Lehrerinnen- und Lehrergrundausbildung*. Internet:

http://www.vhpa.ch/download_d/documents/HeilpadagogischeKompetenzeninderLehrerbildung_2003.pdf [22.07.2016].

Verband Sonderpädagogik e.V. (2007). *Standards der sonderpädagogischen Lehrerbildung*.

Internet: http://www.verband-sonderpaedagogik.de/upload/pdf/vds/positionen/Standards_sonderpdagogischer_Lehrerbildung.pdf [22.07.2016].

9 Anhang

9.1 Angaben der Interviewteilnehmer

9.1.1 Interview B1

Alter: 50	Aktuelles Pensum in Lektionen: 18 L.
Berufserfahrung in Jahren: 28	
Wie viele Klassen begleitest du momentan? Eine Klasse – Meine Stellenpartnerin und ich decken alle Lektionen an einer 1./2. Klasse ab. Ich habe einen Teil der Klassenlektionen und die Spezielle Förderung, meine Kollegin hat den anderen Teil der Klassenlektionen, PU (Partnerunterricht) und DaZ.	
In welchen Schulformen hast du bereits gearbeitet? (Regelschule, Sonderschule) Regelschule	
Welche Formen von Beeinträchtigung (z.B. LRS, ADHS, ASS etc.) kennst du in deinem momentanen Arbeitsfeld? ADHS, Verhaltensauffälligkeiten, reifebedingte Lernbeeinträchtigung.	
Unterrichtest du SchülerInnen mit individuellen Lernzielen? Wenn ja, wo? Zwei Schüler/innen sind in der Verlangsamung (1. bzw. 2. Klasse) Ein Schüler ist in der Abklärung für ILZ. Alle Schülerinnen und Schüler werden bei uns integriert in der Klasse unterrichtet.	
Wann war dein Ausbildungsabschluss? Wo? 2016 in Bern	

9.1.2 Interview B2

Alter: Jahrgang 1979	Aktuelles Pensum in Lektionen: 20 Lektionen
Berufserfahrung in Jahren: SF 6.5 Jahre 2 Jahre Oberstufe Ausland	
Wie viele Klassen begleitest du momentan? 4 Klassen	
In welchen Schulformen hast du bereits gearbeitet? (Regelschule, Sonderschule) Sonderschule, Kleinklasse, Regelschule	
Welche Formen von Beeinträchtigung (z.B. LRS, ADHS, ASS etc.) kennst du in deinem momentanen Arbeitsfeld? Dyskalkulie, tiefer IQ, Lernbehinderungen	
Unterrichtest du SchülerInnen mit individuellen Lernzielen? Wenn ja, wo? 1 Schüler ILZ in Mathematik und Deutsch 1 Schüler ILZ in Mathematik	

Wann war dein Ausbildungsabschluss? Wo?

2013 an der Uni Fribourg

9.1.3 Interview B3

Alter: 51 (1966)	Aktuelles Pensum in Lektionen: 29 Lektionen (100%) 28 Lektionen + 1 Koordinationslektion
Berufserfahrung in Jahren: 27 (davon 7 Jahre in der Bildungsverwaltung)	
Wie viele Klassen begleitest du momentan? 6 Sek B 1a, 1b, 2b, 3b Sek E 2a, 3a	
In welchen Schulformen hast du bereits gearbeitet? (Regelschule, Sonderschule) Regelschule	
Welche Formen von Beeinträchtigung (z.B. LRS, ADHS, ASS etc.) kennst du in deinem momentanen Arbeitsfeld? LRS, Rechenstörung (Dyskalkulie), ADHS, ADS, ASS, CP Nicht differenzierte Verhaltensstörungen Wahrnehmungsthematiken Psychische Themen, Blockaden, Traumatisierungen Adipositas Soziale Benachteiligungen (kranke Eltern, Eltern mit Behinderungen)	
Unterrichtest du SchülerInnen mit individuellen Lernzielen? Wenn ja, wo? Ja: Mathe und Deutsch (da gäbe es aber noch einiges zu erklären ...)	
Wann war dein Ausbildungsabschluss? Wo? 1990 Primarlehrerin, Lehrerseminar Solothurn 2002 Uni Bern Liz. Erziehungswissenschaft Allgemeine Pädagogik, Pädagogische Psychologie, Patent Kanton SO zur Führung von Klein- und Werkklassen = Gleichwertigkeitsanerkennung 2009-2011 CAS Neurowissenschaft (HfH Zürich)	

9.1.4 Interview B4

Alter: 33	Aktuelles Pensum in Lektionen: 12 Lektionen SF
Berufserfahrung in Jahren: 11 Jahre Primarschule & 5 Jahre SF	
Wie viele Klassen begleitest du momentan? 2, eine 1. Klasse und eine 2. Klasse	

In welchen Schulformen hast du bereits gearbeitet? (Regelschule, Sonderschule) Regelschule
Welche Formen von Beeinträchtigung (z.B. LRS, ADHS, ASS etc.) kennst du in deinem momentanen Arbeitsfeld? Lernbehinderungen (1 Mädchen Verlangsamung, 1. Junge ILZ Sprache & Mathematik)
Unterrichtest du SchülerInnen mit individuellen Lernzielen? Wenn ja, wo? 1. Klasse: 1 Kind in der Verlangsamung 2. Klasse: ILZ ein Kind
Wann war dein Ausbildungsabschluss? Wo? Juli 2016 Bern

9.1.5 Interview B5

Alter: 54	Aktuelles Pensum in Lektionen: 18 Lektionen
Berufserfahrung in Jahren: 10 Jahre Primarschule/Heilpädagogik (Sonderschule Bachtelen, Blumenhaus, Heilpädagogischer Einzelförderunterricht) 10 Jahre DaZ, Nachhilfe	
Wie viele Klassen begleitest du momentan? 3 Klassen	
In welchen Schulformen hast du bereits gearbeitet? (Regelschule, Sonderschule) beides	
Welche Formen von Beeinträchtigung (z.B. LRS, ADHS, ASS etc.) kennst du in deinem momentanen Arbeitsfeld? LRS, ADHS	
Unterrichtest du SchülerInnen mit individuellen Lernzielen? Wenn ja, wo? Ja, in Deutsch und Mathematik	
Wann war dein Ausbildungsabschluss? Wo? 1987 in Zürich, Heilpädagogisches Seminar	

9.1.6 Interview B6

Alter: 30	Aktuelles Pensum in Lektionen: 28.2 L Unterricht SF 1 L Koordination
Berufserfahrung in Jahren: Kigä 2 Jahre, SHP in Ausbildung 3 Jahre, SHP 3 Jahre	

Wie viele Klassen begleitest du momentan? 6 Klassen: drei gemischte Kindergärten, eine 1. Klasse, eine 2. Klasse und eine gemischte 1./2. Klasse
In welchen Schulformen hast du bereits gearbeitet? (Regelschule, Sonderschule) Regelschule
Welche Formen von Beeinträchtigung (z.B. LRS, ADHS, ASS etc.) kennst du in deinem momentanen Arbeitsfeld? LRS, ADHS, ein Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung, zwei Kinder mit geistiger Behinderung, eine Schülerin mit Lernbehinderung
Unterrichtest du SchülerInnen mit individuellen Lernzielen? Wenn ja, wo? Ja, in einer zweiten Regelklasse
Wann war dein Ausbildungsabschluss? Wo? 2014 an der PH in Bern

9.1.7 Interview B7

Alter: 53	Aktuelles Pensum in Lektionen: 22 Lektionen
Berufserfahrung in Jahren: 8 Jahre in der Privatwirtschaft 10 Jahre Primarschule 15 Jahre Schulische Heilpädagogik auf der Mittel- und Unterstufe in ZH und SG.	
Wie viele Klassen begleitest du momentan? 6 Klassen auf der Mittelstufe (4. – 6. Kl.)	
In welchen Schulformen hast du bereits gearbeitet? (Regelschule, Sonderschule) Beides, wenn ich die Praktika einbeziehe.	
Welche Formen von Beeinträchtigung (z.B. LRS, ADHS, ASS etc.) kennst du in deinem momentanen Arbeitsfeld? LRS, ADHS, Dyskalkulie, Mikrosomie (Kleinwüchsigkeit), Hörbeeinträchtigungen, ASS.	
Unterrichtest du Schüler und Schülerinnen mit individuellen Lernzielen? Wenn ja, wo? Ja, in Deutsch und Mathematik. Jeweils in der Klasse, in der Kleingruppe oder im Einzelsetting.	
Wann war dein Ausbildungsabschluss? Wo? 2006 Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.	

9.1.8 Interview B8

Alter: 44	Aktuelles Pensum in Lektionen: 8 Lektionen
---------------------	--

Berufserfahrung in Jahren: 22 Jahre	
Wie viele Klassen begleitest du momentan? Zwei 1. Klassen	
In welchen Schulformen hast du bereits gearbeitet? (Regelschule, Sonderschule) Sonderschule (CP- Schule: Wahrnehmungsauffälligkeiten/ASS/Körperbehinderungen) und Regelschule	
Welche Formen von Beeinträchtigung (z.B. LRS, ADHS, ASS etc.) kennst du in deinem momentanen Arbeitsfeld? AVWS – auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung.	
Unterrichtest du Schüler und Schülerinnen mit individuellen Lernzielen? Wenn ja, wo? Zurzeit nicht, da ich gerade nur Erstklässler habe.	
Wann war dein Ausbildungsabschluss? Wo? Juli 2002 HfH in Zürich	

9.1.9 Interview B9

Alter: 61	Aktuelles Pensum in Lektionen: 22 Lektionen
Berufserfahrung in Jahren: 32	
Wie viele Klassen begleitest du momentan? 5	
In welchen Schulformen hast du bereits gearbeitet? (Regelschule, Sonderschule) Sonderschule/Regelschule	
Welche Formen von Beeinträchtigung (z.B. LRS, ADHS, ASS etc.) kennst du in deinem momentanen Arbeitsfeld? ADHS/ADS/LRS/Dyskalkulie	
Unterrichtest du Schüler und Schülerinnen mit individuellen Lernzielen? Wenn ja, wo? SchülerInnen mit ILZ in Deutsch/Mathe/Englisch/R+Z/N+T	
Wann war dein Ausbildungsabschluss? Wo? 1981 Lehramt an Grund- und Hauptschulen/ Uni Oldenburg 1983 Psychomotorik Therapie/Dortmund 2014 Schulische Heilpädagogik/ HfH Zürich	

9.1.10 Interview B10

Alter: 58	Aktuelles Pensum in Lektionen: 22 Lektionen
---------------------	---

Berufserfahrung in Jahren: 37 Jahre (5 Jahre als Klassenlehrperson)	
Wie viele Klassen begleitest du momentan? 6	
In welchen Schulformen hast du bereits gearbeitet? (Regelschule, Sonderschule) Regelschule, Sonderschule für Gehörlose, Sonderschule für Verhaltensauffälligkeiten, Integratives Setting an der öffentlichen Schule.	
Welche Formen von Beeinträchtigung (z.B. LRS, ADHS, ASS etc.) kennst du in deinem momentanen Arbeitsfeld? LRS, ADHS, ADS, Reifeprobleme (Schulreife), Sprachauffälligkeiten	
Unterrichtest du Schüler und Schülerinnen mit individuellen Lernzielen? Wenn ja, wo? Deutsch und Mathematik	
Wann war dein Ausbildungsabschluss? Wo? 1989 am HPS in Zürich	

9.1.11 Interview B11

Alter: 47	Aktuelles Pensum in Lektionen: 16 Lektionen (52%)
Berufserfahrung in Jahren: 25 Jahre	
Wie viele Klassen begleitest du momentan? 2 Klassen EK 1 & EK 2	
In welchen Schulformen hast du bereits gearbeitet? (Regelschule, Sonderschule) Regelschule 1.-6. Klasse, Kleinklassen, Sprachheilschule, Einführungsklassen.	
Welche Formen von Beeinträchtigung (z.B. LRS, ADHS, ASS etc.) kennst du in deinem momentanen Arbeitsfeld? ADHS, ASS, LRS	
Unterrichtest du Schüler und Schülerinnen mit individuellen Lernzielen? Wenn ja, wo? Keine	
Wann war dein Ausbildungsabschluss? Wo? Lehrerseminar in Zug. Heilpädagogisches Seminar Zürich 2000	

9.1.12 Interview B12

Alter: 41	Aktuelles Pensum in Lektionen: 23 Lektionen
Berufserfahrung in Jahren: 20 Jahre insgesamt Davon 16 Jahre als Heilpädagoge	
Wie viele Klassen begleitest du momentan? 6 Klassen	
In welchen Schulformen hast du bereits gearbeitet? (Regelschule, Sonderschule) Regelschule	
Welche Formen von Beeinträchtigung (z.B. LRS, ADHS, ASS etc.) kennst du in deinem momentanen Arbeitsfeld? LRS, ADHS, Sprachentwicklungsstörung, kognitive Beeinträchtigung (Begleitung im SIE – Setting im Einzelfall), soziale Beeinträchtigung.	
Unterrichtest du Schüler und Schülerinnen mit individuellen Lernzielen? Wenn ja, wo? Zurzeit keine Kinder mit ILZ, in der Vergangenheit mehrfach in den Fächern Deutsch, Mathematik, M.u.U. und Fremdsprachen.	
Wann war dein Ausbildungsabschluss? Wo? 2004 in Luzern	

9.2 Interviewleitfaden

Einstieg:

- Wie war dein heutiger Arbeitstag/deine Arbeitswoche? Möchtest du von etwas Besonderem berichten?

Grundlage:

- Was sind Kompetenzen, persönliche und fachliche, die du für deinen Beruf brauchst?
- Was sind die wichtigsten Grundpfeiler in deinem Berufsalltag? D.h. was ist das wichtigste um kompetent bei der eigenen Arbeit zu sein?
- Worin seht ihr die drängendsten Probleme im Schulalltag? (Herausforderndes Verhalten) *ringsherum* <> *Unterricht*

Diagnostik:

- Wie gehst du am Anfang vor, wenn ein Schüler deine Unterstützung braucht? (Förderdiagnostik)
anfangs Jahr <> *während Jahr* *schon SF* <> *kein SF*

Beziehung:

- Welche Formen pflegst du, um einen guten Kontakt zu den SuS herzustellen und zu halten? (Setting, Methodik)
Beim Erstkontakt? Bei der Förderung?
Einzelsetting <> in der Klasse

Unterricht:

- Wie gehst du vor, wenn ein dir bekannter Schüler in einem Test versagt hat? (Förderplanung und Durchführung)
- Wie bereitest du in der Regel deinen Unterricht vor? Ist jemand anders noch beteiligt? (Vorbereitung, Förderplanung, Kooperation)
- Pflegst du Nachbereitungsformen? Wenn ja, welche? (Reflexion, Nachbereitung)

Beratung/Elternarbeit

- Welche Formen von Beratung lebst du in deinem Berufsalltag? (Beratung, Elternarbeit)
Beratung von Lehrperson, Beratung von SuS, Beratung von Eltern

Zusammenarbeit

- Mit welchen Personen arbeitest du in deinem Schulhaus zusammen? (Kooperation)
- Gibt es externe Personen, mit denen du zusammen arbeitest? (Netzwerkarbeit)

Reflexion/Weiterentwicklung/Weiterbildung

- Was machst du, wenn du in der Nachbereitung auf Schwierigkeiten oder Unlösbares stößt?

Schlussfrage

- Gibt es Bereiche oder ein Thema, von dem wir noch nicht gesprochen haben, das aber noch erwähnenswert ist?

9.3 Beispiel eines transkribierten Interviews (B8)

Alle Transkripte der Interviews können auf der beigelegten CD nachgelesen werden.

1	Interview B8
2	I: Interviewer
3	B8: befragte Person
4	(unv.): unverständlich
5	(?): vermuteter Wortlaut
	(...): Pause
6	I: Gut, da sind wir auch dabei, bestens. (...) Das war zu kurz. (...) Das läuft, ja, das ist sehr gut. Mal das erste, so. Also. Liebe C., ich danke dir als erstes ganz herzlich, dass du dich bereit stellst und zur Verfügung stellst, mit mir das Interview zu machen. Ich freue mich sehr, also aus kollegialer Sicht.
7	B8: Gern geschehen.
8	I: Und frage dich einfach gerade mal als erstes, ist es für dich gut, dass die Aufnahmen stattfinden und dass die Aussagen anonymisiert, das ist mir ganz wichtig, für uns bei der Masterarbeit verwendet werden?
9	B8: Ja, das ist kein Problem. Ungewohnt, aber sicher kein Problem.
10	I: Wir vergessen es mit der Zeit, denke ich.
11	B8: Genau, genau.
12	I: Jetzt legen wir das Handy da noch ein bisschen näher hin, dann sind wir da auch noch gleich auf der sicheren Seite. Also. Ich möchte dir zuerst kurz sagen, wie die Nadine und ich da unterwegs sind. Also wir haben uns einfach immer schon während dem Studium darüber unterhalten und haben gesagt, ja, es gibt so viele gute Theorie, und oft ist der Satz gekommen, was kann man daraus verwenden? Und bis hin zu "Perlen vor die Säue geworfen", hat es Aussagen gegeben von Studierenden. Und da hatten wir immer das Gefühl, das müsste man einfach mal in eine Masterarbeit bringen. Wir hatten so einen grossen Ideenkorb und das Gefühl, so viel können wir herausnehmen, und wir haben uns jetzt einfach auf die Kompetenz konzentriert. Haben die ein bisschen auseinandergenommen und angeschaut, haben jetzt eigentlich die Fragen sehr offen und weit zum ganzen Kompetenzbereich der Schulischen Heilpädagogik zusammengestellt. Und ich würde dich jetzt mit auf die Reise nehmen und mal schauen,

wie sich da unser Weg entwickelt. Fühle dich frei nachzufragen und gib ganz persönliche Antworten. Es darf etwas vergessen werden, man kann wieder hinten einfädeln. Also wirklich wie ein Gespräch bei einem guten Kaffee oder einem guten Glas Wein. Ich möchte gleich so ein bisschen einsteigen und fragen, hast du gerade aktuell von deinem Arbeitstag etwas, was du erzählen möchtest, von deiner aktuellen Arbeitswoche? Etwas, das dich beflügelt, beschwingt, vielleicht auch bedrängt? Gibt es gerade etwas?

3.2.2 Unterstützung im Unterricht

- 13 B8: Also es beflügelt mich nach wie vor, wie begeistert die Kinder kommen, obwohl sie wissen, bei mir wird an dem gearbeitet, was sie nicht so gut können. Und so zu merken, dass andere Kinder sich so melden und auch gern kommen möchten, das finde ich, ist eigentlich ein gutes Zeugnis oder auch das beste Feedback, das du bekommen kannst. Ich erschrecke aber auch wieder, wie wenig Ressourcen so in den basalen Sachen da sind gegenüber früher. Ich habe wirklich das Gefühl, da hat es grosse Veränderungen gegeben. Wo ich manchmal wirklich erschrecke. Gerade so im Auditiven oder eben Feinmotorik-Sachen. Zum Beispiel, ein Beispiel, heute morgen, ich habe eine auditive Aufmerksamkeit, mit dem bin ich eingestiegen, sie hatten eine Ringmappe, darin gibt es verschiedene Bilder auf einem Blatt. Und sie haben Punkte mit Zahlen darauf von eins bis sechs. Und die Punkte nehmen sie aus der Ringmappe heraus, und ich sage aufbauend Wörter oder eben Bilder und sie legen die richtige Reihenfolge hin. Und am Schluss müssen sie die Punkte wieder aufräumen und geben mir die Ringmappe wieder. Und ich habe das sicher schon dreimal gemacht. (Unterbrechung durch Kind)

3.2.2 Unterstützung im Unterricht

- 14 I: Also wir waren bei den basalen Fertigkeiten, habe ich gehört. Und dass du die Ringmappe wieder eingesammelt hast und dann ist irgendwie bei dir noch was passiert.

3.2.2 Unterstützung im Unterricht

- 15 B8: Ja. Und wir haben das sicher schon dreimal gemacht, und jetzt noch nicht hat ein Mädchen gemerkt, wie sie die Ringmappe halten muss, damit die Punkte nicht jedes Mal herunterfallen. Und da erschrecke ich immer. Weisst du, so Erstklässler, und finde, ja, Wahrnehmung, ja, einfach so, haben die denn daheim nichts gemacht? Weisst du, in dem Bereich, konnten die keine Erfahrungen sammeln? Das finde ich schon (unv.).

- 16 I: Gell, ich habe das richtig verstanden, das ist erste Klasse, öffentliche Schule, integratives Setting, wo du jetzt die Erfahrung beschrieben hast?

5.2 Persönliche Kompetenzen
5.2 Persönliche Kompetenzen
5.2 Persönliche Kompetenzen

5.2 Persönliche Kompetenzen

17 B8: Genau.

18 I: Sehr gut. Ein sehr spannendes Beispiel, danke vielmals. Ich würde jetzt weitergehen und so ein bisschen sagen, wie sich das Interview aufbaut. Wir haben so einen Grundlagenbereich, wo ich zwei, drei Fragen dazu stelle, zum Berufsfeld vom Schulischen Heilpädagogen. Dann schauen wir ein bisschen in die Diagnostik hinein, in die Beziehung, in den Unterricht, in die Beratung und Elternarbeit, in die Zusammenarbeit, Kooperation, und schauen nachher noch wie es aussieht mit der Weiterbildung und der Schlussfrage. Einfach so, dass du ein bisschen den Bogen hast, wie wir etwa durchgehen. Vielleicht ergibt sich auch das eine oder andere schon bei einer Frage vorher, das ist auch okay. Das wird ja nachher dann ausgewertet. Welche Kompetenzen kannst du aufzählen, persönliche und fachliche, die du für deinen Beruf brauchst? Was kommt dir spontan in den Sinn? Das ist ein grosser Begriff, aber das ist vielleicht auch gut, einfach mal gerade aus dem Bauch heraus sagen, was kommt.

19 B8: Sicher Empathie zu den Kindern. Eben der Beziehungsaufbau. Kreativität, dass ich auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen kann. Auch, das haben wir gerade gestern noch davon gehabt, du hast das ganz gut gesagt mit dem pädagogischen Tür-/

20 I: Öffner. (lacht)

21 B8: Öffner, genau.

22 I: Ich ergänze es jetzt gleich, weil die Wortschöpfung (unv.), ja.

23 B8: Genau. Und das wird enorm geschätzt. Und dann, denke ich, eine Kompetenz von mir ist, dass ich eben mal in der Sonderschule gearbeitet habe. Dort hatten wir immer Kleingruppen, und wir haben das Kind immer ganzheitlich angeschaut in einer interdisziplinären Zusammenarbeit, was mir wahnsinnig viel gebracht hat, wo ich wirklich die verschiedenen Brillen eigentlich immer trage. Und versuche, all die Sachen einzubauen, sprich, wir saugen auch Buchstaben an, um ein Buch, um ein Wort zu schreiben, weil ich finde, Gewisse haben da noch so Mühe, einfach so zu versuchen, alle Bereiche hineinzupacken.

24 I: Darf ich schnell eine Zwischenfrage stellen? Bei der Brille,

5.2 Persönliche Kompetenzen

5.2 Persönliche Kompetenzen

kannst du da noch ein Beispiel machen?

25 B8: Ja. Also eben, ich denke, ich habe / Ich komme auch vom Kindergarten her, das muss ich vielleicht noch sagen, und im Kindergarten hat man so an den basalen Sachen gearbeitet, dort war einem sehr wichtig, zum Beispiel die ganze Feinmotoriksache, es war einem sehr wichtig, dass die Kinder geerdet sind beim Arbeiten und so, und diese Sachen sind mir heute noch sehr wichtig. Und da merke ich so, darauf wird in der Regelschule in einer grossen Klassen nicht mehr so Wert gelegt. Wie sitze ich zum Beispiel einfach am Pult? Das ist zum Beispiel eine Brille, wo ich finde, das ist sehr wichtig, die ganze Arbeitshaltung, die man optimal mit den Kindern einrichten kann. Das ist so das. Kompetenz ist sicher auch, dass mir wichtig ist, dass ich helfe, dass Kinder das eben selber machen können. Dass ich mich nicht mehr zurücknehmen muss, weil ich mich hineinmische und Sachen übernehme, sondern weil ich mich halt wirklich zurücknehme. Zwar erklären kann, aber die Kinder auch wirklich machen lasse. Das, finde ich, ist so "Hilf mir, es selbst zu tun", das, denke ich, ist, ja, auch eine grosse Kompetenz. Der Erfahrungsschatz, dass du relativ schnell ein Kind wahrnehmen kannst und siehst, wo braucht es noch Unterstützung.

26 I: Sehr schön.

27 B8: Ja. (lacht)

28 I: Wunderbar, vielleicht gibt es noch Orte, wo wir das vertiefen können. Das war sehr ausführlich, vielen Dank. Wenn wir sie jetzt so auf die Grundpfeiler stellen würden, die Kompetenzen, wenn wir jetzt so in die Bildsprache gehen, die Metaphern, was, würdest du sagen, sind die wichtigsten Grundpfeiler in deinem Berufsalltag?

29 B8: Also an erster Stelle /

30 I: Was heisst, was ist /

31 B8: Sicher /

32 I: Ja, also das Wichtigste, um kompetent bei deiner eigenen Arbeit zu sein?

5.2 Persönliche Kompetenzen

5.2 Persönliche Kompetenzen

5.2 Persönliche Kompetenzen

33 B8: Dass du den Job gern machst. Also Befriedigung auch im Job. Und Freude am Beruf. Also so dieser Pfeiler, denke ich, das ist so sicher das Wesentliche. Dass du nicht arbeiten musst, sondern dass du arbeiten darfst. Und dann kommt sicher der fachliche Aspekt in einer Säule, dass du ein Know-how hast im Hinterkopf, das du zücken kannst und herausgreifen kannst, was gebraucht wird. Plus sicher die Zusammenarbeit, die, ja, auch einen grossen Teil unserer Arbeit einnimmt.

34 I: Sehr schön. Danke. Jetzt haben wir viele helle Bereiche angesprochen, ein paar dunkle auch noch ein bisschen. Gibt es einen Bereich, wo du sagst, das sind die drängendsten Probleme in deinem Schulalltag?

5.2 Persönliche Kompetenzen

35 B8: Das habe ich gerade gestern von der Schulleitung gehört. (lacht) Dass ich vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung abgeben müsste. Ich glaube, dadurch, dass ich nicht viel arbeite, habe ich enorm viel Kapazität, mich da hineinzugeben, auch was Beratung anbelangt. Was sehr geschätzt wird, was aber ein Ausmass manchmal annimmt, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht mehr mein Bereich, und ich muss ihnen nicht, muss den Lehrpersonen keine Lektionen vorbereiten. Also je nachdem schon mal, aber wo ich wirklich das Gefühl habe, vielleicht bin ich manchmal fast zu, eben, ich denke, das ist das richtige. Nehme ich dann auch mal zu viel Verantwortung wahr und kann mich zu wenig abgrenzen.

36 I: Wie würdest du jetzt damit umgehen, wenn du jetzt ein volles Pensum arbeiten würdest?

37 B8: Das habe ich mich schon öfter überlegt, und es ist mir bewusst.

38 I: Das habe ich fast vermutet, darum habe ich nachgefragt.

39 B8: Bewusst, dass ich das nie machen werde.

40 I: Kannst du dort noch ein bisschen weiter erklären? Welche Gründe gibt es, dass du kein Vollpensum unterrichten würdest in dem Setting, das jetzt aktuell ist?

41 B8: Gut, es hat viel persö-, sicher auch viel persönliche

Gründe, weil wenn ich mich so beobachte während der Arbeit oder auch während der Vorbereitung, wie ich da hinkomme und wie ich heimgehe, müsste ich eigentlich wirklich 100 Prozent arbeiten, weil ich gehe hüpfend heim, oder meistens beflügelt heim, ausser wir haben eine schwierige Geschichte, die belastend ist. Dann ist es anders. Aber sonst gehe ich wirklich sehr, sehr gern arbeiten. Habe aber noch eine Familie daheim mit zwei Kindern, und unsere Philosophie, die heisst auch Zeit haben füreinander, und darum ist eigentlich unsere Philosophie immer gewesen, dass mein Mann und ich nicht mehr als 100 Prozent arbeiten. Merken aber, je grösser die Kinder werden und je mehr eigene Bedürfnisse auch wieder Platz haben, ja, wird das immer schwieriger. Wird es aber auch immer besser möglich. Das ist mal sicher das eine, dass die Familie weiterhin einen grossen Stellenwert haben soll. Plus, ich arbeite auch noch ehrenamtlich für den (Klara?), und merke, wie die Arbeit sehr geschätzt wird, wie ich dort auch im Team etwas hineingeben kann, was sie vielleicht jetzt noch nicht hatten. Und wo ich das Gefühl habe, das ist ein Part, den ich nicht aufgeben möchte, einfach, weil ich auch so etwas Soziales, Ehrenamtliches für gut finde, wenn man sich noch für so etwas einsetzt.

42 I: Sehr gut. Danke vielmals. Ich gehe einen Schritt weiter im Berufsalltag von einer Schulischen Heilpädagogin, und frage dich, wie gehst du am Anfang vor, wenn ein Schüler oder eine Schülerin von dir Unterstützung braucht? Jetzt, wenn es dir hilft, kannst du es unterteilen in anfangs Jahr oder auch während dem Jahr, also wenn die Situation neu ist, wo du das Kind gerade neu bekommst anfangs Schuljahr, oder auch dann nachher, wenn ein Kind Bedürfnisse zeigt während dem Schuljahr, was du ja vielleicht schon aus der Klassenbegleitung kennst.

43 B8: Hm (bejahend).

44 I: Gibt es da irgendwelche Merkmale?

45 B8: Also dadurch, dass ich in der Unterstufe tätig bin oder nur erste, zweite, dritte Klassen habe, steige ich immer auch mit der Einschulung ein und bin dort intensiv im Schulalltag drin. Und dadurch können die Lehrpersonen und ich Beobachtungen wöchentlich, nicht nur wöchentlich, manchmal auch zwischen Tür und Angel, austauschen, und da haben wir relativ schnell miteinander entdeckt, wenn es einem Kind eventuell gut tun würde, in gewissen Bereichen noch ein bisschen Unterstützung zu haben.

2.1 Gesamtziele zur Erfassung

3.2.2 Unterstützung im Unter

4.1.1 Kooperation mit Klassen

2.1 Übersicht zur Erfassung

4.1.1 Kooperation mit Klassenle

46 I: Kannst du dort, erinnerst du dich gerade an irgendein Beispiel oder eine Schlüsselbeobachtung, die dir in diesem Zusammenhang in den Sinn kommt, bei einem solchen Start?

47 B8: Hm (bejahend). Zum Beispiel haben wir in der einen Klasse jetzt sicher neun Kinder gehabt, die von der Stifthalung her katastrophal in die Schule gekommen sind. Einfach wirklich auffällig. Auffällig verkrampft, wo wir das Gefühl hatten, da müssen wir handeln. Und ich durfte dann einen (Graffelblock? #00: 15:08-3#) machen mit diesen neun Kindern, einmal in der Woche. Und habe versucht, in dem Block den Kindern schmackhaft zu machen, wie man den Stift idealerweise noch halten könnte. Es war aber nicht bei allen Kindern nachhaltig. Gewisse Kinder sind so, ist der Griff schon so fest automatisiert, dass du das wirklich kaum mehr wegbringst. Dass zum Teil jetzt aber die Psychomotorik auch noch mal dran ist. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Bereich, wo wir relativ schnell beobachten konnten, wo ich schnell handeln konnte, was aber ganz klar ausserhalb vom Schul-, nicht ausserhalb vom Schulalltag, aber ausserhalb vom Schulzimmer stattgefunden hat.

48 I: Gibt es irgendwas zu ergänzen während dem Jahr, wenn ein einzelner Schüler Auffälligkeiten zeigt, wo du mit ihm arbeiten willst? Wie gehst du dort vor?

49 B8: Also zuerst sind es sicher immer die Lehrperson und ich, die das bereden. Dann schaue ich, ob es Berichte gibt. Dann, wenn schon ein Therapeut involviert ist, habe ich das grosse Glück, dass sie im gleichen Haus sind und dass ich schnell fragen kann und sie mir so erzählt. Versuche, mir so ein Bild zu machen von verschiedensten Orten. Schaue noch mal meine Unterlagen an vom Kindergartenübertrittsgespräch, was war dort, oder vom Einschulungsjahr haben wir auch einen Bericht. Brüte sozusagen noch mal über meinen Unterlagen, die ich habe. Und dann schauen aber eigentlich die Lehrperson und ich, was wäre sinnvoll? Ist es sinnvoll, dass ich es unterstütze während dem Schulalltag? Oder ist es sinnvoll, dass ich es zusammen mit einem anderen Grüppchen, das vielleicht im gleichen Bereich Unterstützung braucht, zu mir nehme?

50 I: Ich stelle mir vor, das ist ja manchmal noch recht anspruchsvoll, so ein einzelnes Kind auch wieder in eine Gruppe hineinzunehmen, wie du es jetzt gesagt hast. Welche Formen gibt es, die du pflegst, um einen guten Kontakt zu den Schülern und Schülerinnen herzustellen und zu pflegen und zu hegen und manchmal auch zu halten?

1.1 Kennenlernen

51 B8: Also ich habe das Privileg, dass ich in der einen Klasse noch ein Teamteaching geben kann. Und das ist, würde ich sagen, ein sehr wertvoller Start, weil man dadurch alle Kinder kennt. Plus in der ersten Klasse ist es häufig so, dass wir Sachen miteinander vorbereiten, eine Einführung zusammen machen oder etwas vertiefen in den Kleingruppen oder in der Halbklassse, und dadurch ist es eigentlich in der ersten Klasse am Anfang vermehrt im Schulzimmer drin und dadurch lernst du auch alle Kinder kennen.

52 I: Wie machst du das beim Kennenlernen? Hast du bestimmte Werkzeuge, die du da einsetzt? Etwas, was dir besonders gut gelingt? Der Beziehungsaufbau, was ist so dein Werkzeug, was das ermöglicht?

53 B8: Also ganz konkret jetzt in der einen, also schlussendlich mit beiden Klassen habe ich ein Affentraining gemacht. Da geht es um /

54 I: (lacht)

3.4 Trainings (zum Arbeitswert)

55 B8: Aufmerksamkeit, das ist das da. Da geht es eben um die Arbeitshaltung oder auch um, wenn ich eine Aufgabe bekomme, was muss ich überhaupt machen, dass man nicht gleich wieder fragt und so. Das ist so ein Training, was über sieben, acht Wochen ging, und in dem Training war es mir wichtig, dass jeder an seiner Arbeit arbeitet, und nicht alle an der gleichen. Und da habe ich jedes Kind gefragt, was so sein Hobby ist, was so sein Lieblingstier ist oder so, und habe für jedes Kind dann eine Arbeitsmappe mit solchen Sachen zusammengestellt. Habe auch wirklich schon in der ersten Klasse gefragt, was meinst du, wo brauchst du noch ein bisschen Hilfe? Wo musst du vielleicht noch ein bisschen mehr üben? Und da staune ich immer wieder, wie viele Kinder das wirklich sagen können, wo sie noch ein bisschen Mühe haben oder wo sie Hilfe brauchen. Bei Gewissen ist es vielleicht gerade das Konträre, weil sie dem anderen ausweichen. Aber ich versuche so im Gespräch eigentlich, von jedem Kind schon ein bisschen zu merken, welche Lieb-, wie sagt man? Welche /

3.2.2 Unterstützung im Unterricht

56 I: Vorlieben?

57 B8: Vorliebe sie haben. Und sobald du die Vorlieben in die Vorbereitung hineinpackst, hast du die Kinder.

3.2.2 Unterstützung im Unterricht

58 I: So gut. Wie reagieren denn die Kinder darauf, wenn du sagst, dann hast du die Kinder? Was beinhaltet das von seiten der Kinder?

59 B8: Also ein Mädchen zum Beispiel, das regelmässig bei mir ist, sagt, bei dir sind die Rechnungen einfach immer schön. (lacht) Ich arbeite sehr viel mit Büchern, die sie selber / Also mit Büchern, mit so kleinen erstellten Heftchen, wo sie nicht von vorne nach hinten arbeiten müssen, und dadurch kann man auch Sachen hineinpacken, was halt das eine hat und das andere nicht, wo dann auch nicht auffällt, dass das eine jetzt schon über 20 rechnet und das andere halt immer noch im Zehneraum oder wie auch immer. Und die Kinder, nicht alle, aber viele Kinder schätzen enorm, dass du dir Zeit nimmst, um sie nach ihrem Gusto eigentlich vorzubereiten.

60 I: Wunderbar. Jetzt haben wir schon den Bereich vom Unterricht in mehreren Antworten angesprochen. Und du hast jetzt eine erste Klasse und da ist jetzt der Test, Tests und Prüfungen sind ja jetzt nicht an oberster Stelle. Vielleicht kannst du aber auch noch zurückdenken, als du letztes Jahr die Dritte hattest. Wenn du siehst, dass ein Schüler, der dir schon vertraut ist und du mit ihm gearbeitet hast und ihn vielleicht auch kennst, in einem Test versagt hat, wie bist du da vorgegangen oder wie gehst du vor? Gibt es ein bestimmtes Vorgehensritual?

2.3 Diagnostik zur Evaluation

61 B8: Also die Tests machen eigentlich, also jetzt in der dritten Klasse habe ich die Tests nicht gemacht. Da kommt die Lehrperson zu mir und sagt, schau mal das an, und dann schauen wir es miteinander an, analysieren vielleicht schon auch ein bisschen, ein konkretes Beispiel, jetzt gerade in der ersten Klasse hatten wir das, hat die Lehrperson einen Test gemacht im Addition-, Subtraktionsbereich bis zehn. Und ein Mädchen, das bei mir ist, hat bis auf wenige Rechnungen alles falsch gemacht. Und sie hat gefunden, das ist verheerend, die Lehrperson. Und ich habe es dann genau angeschaut und habe gesehen, dass alle Rechnungen, die verübte Zahlen drin haben, sprich drei und sieben gleich zehn, sogar mit Platzhalter, alle die Zehnerrechnungen waren richtig. Und dann konnte ich sagen, schau, es hat doch etwas gefruchtet, sie kann das anwenden, alles andere ist für sie eine Überforderung. Und das relativiert dann immer. Und ich habe selten, also in der dritten Klasse, habe ich zum Teil die Tests dann bekommen, und der Schüler und ich haben ihn dann angeschaut, gerade, wenn ich auch gefunden habe, das kann nicht sein, das hätte ich jetzt anders erwartet, und dann konnten wir auch auf dem Niveau reden, du, wieso meinst du, ging es dir nicht gut und hast du nicht an unseren Tipp

gedacht, an den Schlaufuchs, wo wir da mal irgendwie was gemacht haben miteinander oder so, und dann könntest du mit den Drittklässlern wirklich auf dieser Ebene reden, dass sie sagen konnten, wie es ergangen ist und warum habe ich das falsch gemacht? Also können sie es erklären und auch häufig, also dort, gerade auch die Buben konnten dann auch sagen, schauen wir das noch mal miteinander an, oder kannst du mir darin noch mal irgendwie Tipps geben oder so.

62 I: Sehr gut. Ich habe noch gehört, dass die Lehrperson gesagt hat, das ist ja verheerend. Habe ich das richtig gehört? Ich speicher das mal bei mir und komme dann zu einem späteren Zeitpunkt vom Interview noch mal auf die Aussage zurück, wenn dir das recht ist.

63 B8: Hm (bejahend).

64 I: Ich würde gern noch bei dem Kernpunkt Unterricht bleiben. Kannst du mir ein paar Sachen sagen, wie du in der Regel deinen Unterricht vorbereitest? Machst du das allein? Ist noch jemand dabei? Wie läuft das so in der Regel?

65 B8: Ich mache es allein.

66 I: Oder gibt es Mischformen?

67 B8: Ich genieße die Vorbereitung. Ich, wie soll ich sagen, überborde auch manchmal mit Vorbereiten. Ich habe sehr viel Material zu verschiedenen Themen und habe häufig das Gefühl, das passt mir jetzt doch nicht, und mache mich dann wieder auf die Suche nach etwas anderem, was eigentlich aber häufig dem entspricht, was ich eigentlich schon hatte. Also ich investiere wahnsinnig viel Zeit, aber weil ich es eben auch gern mache. Und in der Vorbereitung ist mir eigentlich immer wichtig, ich halte mich mehr oder weniger ein bisschen an eine Struktur, dass ich mit einem Konzentrations-, Aufmerksamkeitsteil anfangen oder einsteige, einfach, weil die Kinder von irgendwoher zu mir kommen, damit wir ankommen und uns bewusst auf etwas konzentrieren können. Und das ist auch der gemeinsame Einstieg. Und dann ist es noch schwierig zu sagen, je nach Stufe. Jetzt in der ersten Klasse machen wir mehr miteinander, habe ich zum Beispiel eine Sanduhr, die fünf Minuten, zehn Minuten hat, die sie sehr gut kennen, wo wir Arbeitssequenzen machen, wo sie voll arbeiten mit, also wo dann der Affe bei rot ist und da wird gearbeitet, allein, wo ich dann Zeit habe, einzeln mit jemandem etwas anzuschauen, und wo wir dann aber auch Übungssequenzen

3.2.2 Unterstützung im Unter

3.1.1 Setzen von Zielen

machen, wirklich immer miteinander. Wo jetzt halt das Niveau nicht das gleiche Niveau ist, es aber in diesen Gruppen, die du hast, eigentlich vielfach auch um das Gleiche geht. Und je weiter hinauf du gehst, desto mehr ist es wirklich dann so, dass jeder an Seinem arbeiten. Da habe ich meistens Boxen und da hat einfach jeder seine Box. Und da legen die Kinder und ich, aber auch die Lehrperson und ich Schwerpunkte, also Förderziele fest, die Kinder formulieren es aber noch mal in ihren Worten. Und anhand dieser Ziele haben sie Mäppchen, wo sie selber auswählen dürfen, woran arbeiten sie, wo ich aber versuche, den Überblick zu behalten, wenn es ein bisschen ausweicht oder einer Problematik, dass ich dann mal sage, heute möchte ich, dass du zuerst an dem arbeitest. Und mit dieser Art habe ich enorm viel Zeit, um bei einzelnen Kindern auch ein bisschen zu verweilen, und auch etwas zu vertiefen oder auch etwas zu üben.

68 I: Sehr gut. Wunderbar. Dann gibt es ja so eine Nachbereitungsform noch. Gibt es da, machst du da etwas? Nachbereitest du deinen Unterricht? Wenn ja, wie? Wie gehst du da vor?

5.1 Eigene Professionalisierung

69 B8: Also die Nachbereitung gibt häufig gleich auch wieder die Vorbereitung. Dass ich mir überlege, was hat sich bewährt, wo haben sie vielleicht etwas noch nicht verstanden, wo muss ich noch ein bisschen vertiefen, wo müssen sie vor allem jetzt auch ein bisschen automatisieren und daran üben? Dass das dann auf eine Art eigentlich nachher, ja, die nächste Vorbereitung gibt.

70 I: Und auch da vielleicht noch die Nachfrage: Machst du das alleine oder macht ihr das im Team? Sind andere Leute noch daran beteiligt?

4.1.1 Kooperation mit Klassen

4.1.1 Kooperation mit Klassenle

71 B8: Nein, eigentlich, also die Vorbereitung wirklich allein. Wir machen wöchentlich Besprechungen, wo ich dann aber auch Sachen hineinbringe. Ein konkretes Beispiel, verlebte Zahlen, das ist mir enorm wichtig in der Mathe in der ersten Klasse, wo ich dann der Lehrperson auch ein Lied gegeben habe, wo ich sie aufgefordert habe, sie könnte das doch gleich mit allen einführen, wo ich versuche, dann auch, wenn die Kinder, die bei mir sind, dann etwas gestärkt haben oder etwas können, dass die manchmal schon einen Vorsprung haben. Und die dann brillieren können in der Gruppe.

72 I: Dass sie in die Rolle kommen von denen, die etwas zeigen und performen können. Habe ich das richtig verstanden?

71 B8: Genau.

71 I: Sehr gut. Gell, verliebte Zahlen, das ist eine Suggestivfrage, das ist sechs und vier, fünf und fünf, drei und sieben?

73 B8: Genau.

76 I: Das sind die. Dehnst du die noch aus? Also zehn und 90 später? 20 und 80?

77 B8: Ja, kommt je nach Kind, wenn es nötig ist. Aber eben, die Übergangssachen, finde ich eben, das ist wirklich eine Hilfe.

78 I: Wäre schon fast eine Heirat nachher. (lacht)

79 B8: Ja, genau.

80 I: Kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Die verheirateten Zahlen. (lacht)

81 B8: Ja, und die Mädchen /

82 I: Oder die verlobten, je nachdem.

83 B8: Die Mädchen lieben es. Und dort haben wir auch beim Rechnen, beim 20er-Feld oder beim 10er-Feld nehmen wir dann auch keine Pünktchen, sondern so Filzherzchen, und dann sind sie einfach viel motivierter.

84 I: Sehr schön.

85 B8: Wenn sie so, ja.

86 I: Wir würden den Teilbereich wieder verlassen, ausser du hättest noch etwas, was dir jetzt gerade auf dem Herzen liegt, was du sagen möchtest? Sonst würden wir in die Richtung von

der Beratung und Elternarbeit gehen.

3.2.2 Unterstützung im Unter

1.2.4 Unterrichten

4.1.1 Kooperation mit Klassen

87 B8: Hm (bejahend). Vielleicht ist jetzt ein bisschen, das Erzählen von mir ist vielleicht ein bisschen sehr der Schwerpunkt gewesen auf das Einzelsetting. In der ersten Klasse ist es aber auch wirklich so, dass ich häufig in der Klasse bin, aber nur, wenn ich einen Beitrag leisten kann, oder nur, wenn sie an etwas arbeiten, wo ich weiss, ich kann dort, auch wieder Einzelsetting, helfen. Und das gibt es je nach Lehrperson, solche Situationen, immer noch wenig. Und darum haben wir häufig das Gefühl, immer in dieser halben Stunde oder Stunde, wo wir zusammensitzen, dass es für die Kinder mehr bringt, wenn ich sie zusammenpacke, dazu kommt, dass häufig am Morgen ein Morgenritual stattfindet, wo man die Hausaufgaben hinlegen muss, wo die Lehrerin die Hausaufgaben einsammelt, vielleicht fehlt noch die Hausaufgaben, dann müssen alle noch mal aufstehen und abrufen, und häufig stehe ich dann sonst einfach zehn Minuten, eine Viertelstunde dort und habe das Gefühl, ich würde gern arbeiten. Und darum, ja, würde ich sagen, ist es, in der ersten Klasse, würde ich sagen, je nach Klassenzusammensetzung ist es halbe-halbe. Und je weiter hinauf es geht, würde ich sagen, nimmt es ab, dass du in der Klasse bist. Leider.

88 I: Leider. Gut, ich unterstreiche das jetzt gerade noch.

5.3 Ressourcen

89 B8: Genau. Wobei die Räumlichkeiten kommt auch noch dazu. Also wenn du keine Möglichkeiten hast, hinauszugehen, und eigentlich ist ja das dann auch wieder nicht die Idee, sonst hast du das auch wieder, wenn es relativ eng ist und alle sind so zusammengepfercht, ist es auch schwierig, drin zu bleiben. Und wir haben oben eine 22er-Klasse, und dort ist es wirklich schwierig, nur schon zu jedem Kind hinzukommen, und mir ist es sehr wichtig, dass ich auf die Ebene vom Kind hinuntergehe, also körperlich, und manchmal kommt gleich hinter meinem Gesäss das Pult, und alle sitzen, dann habe ich kaum Platz, neben dem Kind irgendwie in Stellung zu gehen. Und wir haben eine 12er-Klasse, und dort geht es super, weil jeder hat sein Pult und da kann ich mich ans Pult hinsetzen und wirklich intensiv mit dran.

90 I: Sehr schön, danke vielmals. Mich interessiert weiter, welche Formen von Beratung du in deinem Berufsalltag pflegst. Ich habe von dir vorhin gerade gehört, das wäre ein Modul an der HFH, das dich interessieren würde. Was genau ist in dem Bereich jetzt aktuell und was ist der Grund, dass du dich jetzt für so ein Modul anmelden würdest, was du vorhin erzählt hast?

1.1 Beratung von Lehrperson

1.7 Erkenntnisse und Aufklärung

91 B8: Also ich glaube, es kommt auch wieder total auf die Lehrperson an. Es gibt Lehrpersonen, so Wiedereinsteiger oder Frischlinge, sage ich jetzt mal, die sehr offen sind und jeden Tipp gern entgegennehmen. Und da, denke ich, kann ich sehr viel, wenn ich die Kinder kenne oder die Kinder bei mir sind, kann ich viel beratend hineingehen, was wäre ideal. Sprich irgendein Hilfsmittel auf den Tisch oder sprich, visualisiere es doch, wenn du eine Aufgabenstellung gibst. Einfach solche Tipps, die dann auch weitergehen. Ja, wie geht das denn? Und dann übernimmst du halt mal einen Part, und machst so nicht eine Vorzeigelektion, aber in dem Sinn zeigst du etwas vor, wie man es eben auch machen könnte, dass gewisse Kinder besser mitkommen könnten. Ich denke, das ist so eine Beratungsform, wo, wenn du Kinder hast, wo du merkst, die sind überfordert in einer grossen Klasse, dass du sie dann gut so hineinbringen kannst.

92 I: Ich muss schnell eine Unterbrechung machen, ich habe von dir noch gehört gehabt, dass du das bei Wiedereinsteigerinnen und du hast, wenn ich das richtig gehört habe, von Frischlingen geredet. Dass dort die Form von Beratung, von Unterrichtsberatung und Tipps geben, gut funktioniert. Gibt es denn noch eine andere Seite?

93 B8: Also was gut funktioniert, die lechzen, sage ich jetzt mal, nach Material und nach Tipps, was Methoden, das Didaktische anbelangt, so.

94 I: Wie ist das denn bei den langjährig erfahrenen Lehrpersonen? Gibt es dann dort eine andere Erfahrung oder ist der Bedarf nicht da? Wie sieht es dort aus?

95 B8: Ich glaube, die haben einfach selber auch sehr einen Erfahrungsschatz, und manchmal denke ich, die sind so gefestigt in ihrer Art, wo sie das gut finden. Und dort gehst du, oder gehe ich jetzt persönlich viel vorsichtiger hinein. Dort versuche ich auch, indem ich sage, soll ich mal den oder den Part übernehmen? Dass ich dann versuche, das so hineinzubringen, wie ich es für gewisse Kinder machen würde.

96 I: Gibt es einen Gewinn für die Vorsicht?

97 B8: Einen Gewinn? Oder was?

1.1 Beratung von Lehrperson

4.1.1 Kooperation mit Klassen
1.1 Beratung von Lehrperson

4.1.1 Kooperation mit Klassen
4.1.3 Kooperation mit weiteren
4.2.4 Kooperation mit Stellen w

98 I: Ja, ja. Weisst du, du sagst, also ich habe gehört, du, es ist, du gehst mit einer gewissen Vorsicht heran, Tipps zu geben, wenn jemand jetzt eine bewährte Berufskollegin oder Berufskollege ist. Und ich habe gefragt, gibt es darin einen Gewinn für dich?

99 B8: Meine Zurückhaltung?

100 I: Ja.

101 B8: Ist eine schwierige Frage. Also ein Gewinn glaube ich nicht. Aber vielleicht ist es irgendwie / Ich habe jetzt gerade eine konkrete, es kommt vielleicht wirklich auch noch auf die Person an, und weil ich ja nicht mit vielen zusammenarbeite, habe ich vielleicht die Erfahrung jetzt noch nicht so oder die Erfahrung gemacht, dass Wiedereinsteigerinnen wahnsinnig gern meine Zeit in Anspruch genommen haben für alles, auch für Beobachtungen von den Kindern, und was meinst du, würdest du da schon, oder müssen wir schon beim SPD und so? Einfach dort bist du mehr involviert. Und bei Leuten, die schon wahnsinnig Erfahrung haben, die willst du nicht überrumpeln oder lassen sich auch nicht oder fühlen sich überrumpelt, wenn du dann kommst. Also ein konkretes Beispiel: Ich hatte ein Kind, wo ich das Gefühl hatte, ich finde, da braucht es ein Elterngespräch. Es ist dringendst notwendig. Und sie hat gefunden, nein, also ich habe schon Schlimmeres gehabt. Nein, und ich mache im Januar eh, und ich sehe nicht ein und so. Und dann habe ich mich dann zurückgezogen und dann bin ich heim oder da hinauf oder weiss nicht mehr genau, und habe gefunden, doch, es braucht ein Elterngespräch, und bin dann noch mal hingegangen, und sie ist dann schon darauf eingegangen, es wird dann schon akzeptiert, aber so im ersten Moment hat man dann das Gefühl, sie ist jetzt eigentlich nicht angewiesen auf eine Kooperation, sage ich jetzt mal.

102 I: Danke vielmals für die Offenheit. Ich habe jetzt noch ein bisschen nachsondiert, weil es mich persönlich interessiert hat. Mit welchen Personen in deinem Schulhaus arbeitest du alles zusammen?

103 B8: Mit den Klassenlehrpersonen, mit den Logopädinnen und mit den Psychomotoriktherapeutinnen.

104 I: Gibt es externe Personen, mit denen du noch zusammenarbeitest?

4.2.4 Kooperation mit Stellen w
4.2.4 Kooperation mit Stellen

4.2.1 Kooperation mit dem Si

105 B8: Zur jetzigen Zeit nicht. Sonst ist es noch die Ergostelle oder der Kinderarzt. Aber momentan, und der SPD. Dort sind wir auf der Warteliste. Dort haben wir leider erst, also ja, im Mai dann wieder Abklärung. Aber SPD ist noch häufig. Das hatten wir jetzt auch schon.

106 I: Sehr gut.

4.2.2 Kooperation mit Eltern

107 B8: Und natürlich die Eltern.

108 I: Die Eltern.

109 B8: Genau. Ausserhalb vom Schulhaus.

110 I: Wenn du mit einem Kind unterwegs bist und du merkst in deiner Nachbereitung oder beim noch mal darüber Nachsinnen, dass du auf Schwierigkeiten oder Unlösbares stösst, wo es irgendeinen Knopf gibt oder es irgendwo klemmt. Hast du da bestimmte Vorgehensweisen?

4.2.2 Kooperation mit Eltern

111 B8: Also da ist sicher relativ schnell zusammen mit der Lehrperson ein Gespräch angesagt mit den Eltern, dass wir zusammensitzen und unsere Beobachtung auch so schildern. Je nachdem, was auffällt, auch sagen, dass wir uns Sorgen machen und dass man dann miteinander auch schaut, was wäre möglich oder wo können wir uns noch von aussen her Hilfe holen, oder was gibt es verschiedene Wege auch, um Hilfe zu holen.

112 I: Was wäre von aussen Hilfe geholt?

1.2 Beratung von Eltern

113 B8: Also das eine ist sicher der SPD, wenn es um schulische Belange geht. Dann, wenn es eher so um körperliche Sachen geht, der Arzt. KJPD ist häufig auch ein Thema, wenn es familiär schwierig ist plus dann das sich im Verhalten vom Kind auch zeigt. Plus was wir auch noch manchmal empfehlen, so Alternativsachen wie Kinesiologie oder, also wirklich nur empfehlen, oder Kinderyoga. Einfach Sachen, die es auch hier vor Ort gibt. Oder (Jugi? #00:39:20-8#) oder so.

114 I: Und du persönlich? Für deine eigene, ganz persönliche Unterstützung, wenn du mal das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, wo holst du dir Unterstützung oder Hilfe? Also machst

du das überhaupt und wenn ja, wo?

1.6 eigene Beratung
4.2.4 Kooperation mit Stellen

115 B8: Ich habe einen ganz guten Mann, der viel zuhört daheim. (lacht) Ich habe auch eine Schwester, mit der ich manchmal diskutieren kann. Ich habe regelmässig Treffs mit ehemaligen Sprachschullehrpersonen und Logopädinnen, wo man auch Sachen diskutieren kann. Neu haben wir in diesem Jahr das pädagogische Team, was Platz hat für Fallbesprechungen. Wo man einen Fall hineinbringen kann, sage ich jetzt mal. Und wir haben auch die Möglichkeit von der Supervision plus unsere Schulleitung, die ist sehr wertvoll, auch wenn man irgendwie Beobachtungen hat, die einem auf den Bauch drücken und die man einfach loswerden will.

116 I: Sehr schön. Wir haben schon ganz viele Bereiche jetzt abgedeckt und viele Informationen zusammengetragen. Jetzt komme ich wirklich zu einer allgemeinen Schlussfrage: Gibt es einen Bereich oder ein Thema in deinem Berufsalltag, den ich jetzt noch nicht angesprochen habe oder den wir als Masterteam vergessen haben und du findest, hey, aber das muss jetzt einfach, das muss doch gesagt sein. Das kann etwas Positives sein, es kann aber auch etwas sein, was drängt. Wo du findest, hey, wenn das doch schon um Kompetenz der Schulischen Heilpädagogik geht, das will ich jetzt noch platzieren.

5.3 Ressourcen

117 B8: Hm (bejahend). Vielleicht eine Vision. Eine Vision, dass wir einen Pool haben, aus dem wir schöpfen können, und wirklich für jedes Kind das ideale Setting zusammenstellen könnten, ohne dass wir von äusserlichen Rahmenbedingungen eingeschränkt werden. Das wäre so eine Vision oder ein Traum. Das ist, denke ich, das, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Wie unsere Arbeit auch von solchen Rahmenbedingungen behindert wird.

118 I: Das ist ein interessanter Begriff in dem Zusammenhang.

119 B8: Behinderung?

120 I: Ja.

121 B8: Und dann vielleicht auch so die Einstellung gegenüber den Kindern, die wir vor allem haben.

17/19

5.1 Eigene Professionalisierung

122 I: Wer ist wir?

123 B8: Die wir SHPIer haben.

124 I: Ja.

125 B8: Versus auch die Lehrpersonen, also nicht alle, und ich begreife manchmal den Frust, den auch jemand hat, aber so die Haltung manchmal oder die Ausdrucksweise, da wären wir wieder bei deinem Wort, was du mal noch gespeichert hast, wegen dem verheerend, das tut mir manchmal weh. Und da wünschte ich mir manchmal, dass von Seiten der Lehrpersonen, die sehr wahrscheinlich manchmal recht überfordert sind mit dieser riesigen Bandbreite, doch ein bisschen mehr Mitgefühl, Empathie und Verständnis gegenüber den Schwierigkeiten vorhanden ist .

126 I: Jetzt fasse ich das noch mal kurz zusammen, ob ich das richtig verstanden habe. Also ganz einfach gesagt, habe ich gehört, und bitte korrigiere mich, bei der Schulischen Heilpädagogik ist viel Empathie für die Kinder zu finden, und je nach Belastungssituation einer Klassenlehrperson kann das untergehen. Oder kannst du das noch ergänzen? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es richtig gehört habe.

5.1 Eigene Professionalisierung

127 B8: Ja, ich glaube, unser Berufsstand hat der Beruf auch gewählt, weil es herausfordernd ist, an Schwierigkeiten zu arbeiten, uns ist aber wichtig, in diesen Schwierigkeiten auch die Ressourcen zu sehen und die Kinder zu begleiten und weiterzubringen. Und ich glaube, diese Einstellung, die haben die Lehrpersonen in dem Moment, wenn sie 22 oder 25 Kinder haben, nicht. Die sehen dann nur, oh, vier können noch nicht lesen, was mache ich in der zweiten Klasse? Das geht gar nicht. Die kannst du in dem Fall gleich auch noch haben. So. Und das ist nicht /

128 I: (lacht) Ein sehr schönes Beispiel.

129 B8: Ja, das ist nicht böse gemeint von der Lehrperson. Ich glaube, sie liebt Kinder auch über alles. Aber in solchen Situationen finde ich immer, das ist der falsche Blickwinkel. Sondern vielleicht mehr, was meinst du, wie können wir die in der zweiten Klasse mittragen, dass es auch für sie stimmt.

18/19

130 I: Ganz schön.

131 B8: So, und das so, das wäre zum Beispiel mein Wunsch auch, dass das vermehrt hinüberschwingt von unserer Arbeit.

132 I: Wunderbar. Danke vielmals.

133 B8: Danke auch.

9.4 Kategoriensystem

Hauptkategorie Kategorie	Definition	Ankerbeispiel (aus den Interview- Transkripten)
1 Beratung		
1.1 Beratung von Lehrpersonen	Umfasst Angaben zur Beratung von Lehrpersonen.	B12: Also sicher die Lehrpersonen, ich denke, die sind immer da oder haben immer ein offenes Ohr oder sind immer froh.
1.2 Beratung von Eltern	Umfasst Angaben zur Beratung von Eltern.	B11: Ich meine die Eltern, bei denen finden sehr viele Beratungsgespräche statt. Über das Telefon, über das Kontaktheft, mit Besuchen.
1.3 Beratung von Schülern	Umfasst Angaben zur Beratung von Schülern.	B3: Also die Feedbackarbeit, das Kind, dem Kind relativ direkt Hinweise geben, wo, was alles gut ist, was gelingt, oder es zu stärken, wirklich lernen am Erfolg. Und Aufmerksamkeiten, ein Feedback geben können, wenn etwas schief läuft. Also so das ist für mich ganz etwas Wichtiges, also eben Beziehung plus Hinweise auf das Lernen. Nicht zu lange warten, so.
1.4 Beratung der Schulleitung	Umfasst Angaben zur Beratung der Schulleitung bei heilpädagogischen Themen und bei der Umsetzung in der Schule.	B12: Und dann schlussendlich natürlich teilweise auch Beratung der Schulleitung. Vor allem jetzt mit dem Sonderpädagogischen Konzept, welches jetzt das Thema ist. Dass wir auch so ein bisschen Beratungsstelle gegen oben sind.
1.5 Beratung von weiteren Personen	Umfasst Angaben zur Beratung der Schulsozialarbeit und weiteren Personen.	B1: Nachher, ja, halt zu den anderen Fachlehrpersonen, das gibt es auch immer noch viel. Zum Beispiel zu der Musikschullehrperson oder Werklehrperson, gerade wenn irgendwas nicht klappt. Also dort ist es dann vor allem das Verhalten, das auffallen könnte. Was sie noch machen könnten oder ja, dann kommen sie vielmals fragen, wenn es ein Kind von der Klasse betrifft, das bei ihnen ist. Ja.
1.6 eigene Beratung	Umfasst Angaben zu Situationen, in denen man als Heilpädagogin selbst beraten wird.	B5: Also dann würde ich schon meine Kolleginnen fragen, ja. Wie würdet ihr das angehen, hättet ihr noch einen Ansatz, ja.

1.7 Erkenntnisse und Aufklärung durch Beratung	Umfasst Angaben zu Situationen durch Beratung, bei der Erkenntnisse und Aufklärung in Bezug auf beispielsweise neue Methoden und Materialien bei anderen generiert werden konnte. Auch das Wegfallen von emotionaler Belastung mit Hilfe von Beratung ist hier enthalten.	B3: Also immer wieder gerade so, dass dieses direkte Zeigen da ist, oder, und dort habe ich mittlerweile eher Lehrpersonen, die neugierig sind, solche Sachen auszuprobieren.
--	---	---

Hauptkategorie Kategorie	Definition	Ankerbeispiel (aus den Interview- Transkripten)
2 Diagnostik		
2.1 Diagnostik zur Erfassung des Lernstands	Umfasst Angaben zur Diagnostik, bei der der aktuelle Lernstand erfasst wird.	B4: Indem ich beobachte. Also ich kann ja nicht gerade handeln, nicht von Anfang an, sondern muss zuerst mal schauen, was läuft wo ab, was ist wo oder was macht welches Kind. Und ja, (..) so ein bisschen das, dieser Kreislauf von beobachten, nachher überlegen und nachher ja, handeln.
2.2 lernprozessbegleitende Diagnostik	Umfasst Angaben zur Diagnostik, bei der während des Lernprozesses agiert wird.	B1: Aber eben, auch im Deutsch, oder, das Lesescreening, das machen wir eigentlich auch regelmässig, und so, so diese Standardtests, die es gibt.
2.3 Diagnostik zur Evaluation und Weiterarbeit	Umfasst Angaben zur Diagnostik, die im Anschluss an eine Förderung gemacht wird.	B2: Meistens, ich finde eben, Tests, einfach eine schlechte Note zurückzubekommen, nützt ihnen nichts. Sie müssen ja wissen, was sie falsch gemacht haben und vor allem dort noch weiterüben. Also viele Male ist ein Test gerade noch ein gutes Instrument, um dort wieder neue Förderziele oder einfach so kurzfristige Fördersequenzen zu planen.

Hauptkategorie Kategorie	Definition	Ankerbeispiel (aus den Interview- Transkripten)
3 Unterricht und spezielle Förderung		
3.1 Förderplanung		
3.1.1 Setzen von Zielen	Umfasst Angaben zum Setzen von Zielen für Schüler.	B6: Also man legt ja nachher die Förderziele fest und anhand von diesen Förderzielen machen wir einfach die Förderplanung und dort steht ja darauf, eben, ob es die Eltern sind oder ob es wir sind und wer daran arbeitet. Da stehe ich dann natürlich dort darauf. Und dann ja, anhand von dem.
3.1.2 Besprechungen der Ziele durchführen	Umfasst Angaben zur Besprechung von Zielen mit beteiligten Personen.	B6: Es kommt ein Kind, mit dem man anfangen und den Weg nachher mit den Zielen weitergehen muss, den man mit der Klassenlehrperson und den Eltern verfolgt. Von dem her sind Absprachen sicher auch ganz wichtig.
3.2 Unterricht und Vermittlung		
3.2.1 Differenzierung/ Individuelle Angebote für einzelne Schüler erstellen	Umfasst Angaben zur Differenzierung und Anpassung von Arbeitsmaterial und deren Bereitstellung für einzelne Schüler. Umfasst die strukturelle Ebene der Förderung.	B4: An der zweiten Klasse, wo wir es wirklich zusammen anschauen, wo ich nachher gerade so reingeben kann, was ich mit diesen Kindern mache, die dem Stoff gerade nicht folgen können. Wo ich entweder erweitern oder runterbrechen muss.
3.2.2 Unterstützung im Unterricht und spezifische Förderung	Umfasst Angaben zur spezifischen Unterstützung und Förderung von einzelnen Schülern im Unterricht, in Kleingruppen oder in der Einzelförderung.	B12: Das einzige, was ich alleine mache, ist, wenn ich mit einem Kind in einer Gruppe an den individuellen Sachen arbeite, die wir einfach abgemacht haben. Das Kind, welches ich länger betreue, auch einmal in einer Gruppe drinnen in der Lesetechnik oder in sonst etwas unabhängig vom Stoff fördere, das baue ich selbst zusammen. Unabhängig von der Lehrperson.
3.2.3 Unterrichten	Umfasst Angaben zum Unterrichten im Sinne der Übernahme der Verantwortung für alle Schüler und des Agierens und Unterrichtens in Halbklassen/ganzen Klassen.	B9: Das hat die Vorteile, dass ich sie in der Verbindung mit ihren Mitschülern sehe und es hat den Vorteil, dass sie mich als jemanden erst mal kennenlernen, der für die Klasse zur Verfügung steht, und der nicht irgendwie nur für sie jetzt engagiert ist oder dort der Ansprechpartner ist, sondern dass sie sehen, aha, da sind es, also auf jeden Fall gibt es da noch diverse andere, die da hingehen, und die Person ist auch während des Unterrichts hier. Also das, denke ich einfach, dass das,

		setzt die Schwelle relativ weit runter. Das ist so das eine.
3.3 Umgang mit herausforderndem Verhalten	Umfasst Angaben zum sozialen Lernen und zum Umgang mit herausforderndem Verhalten und dazu passende Interventionen.	B12: Vor allem eben auch, ich denke, je mehr es auch Probleme mit Verhaltenssachen gibt. Ich denke, das ist auch ein Thema, welches, ja, welches herausfordernder geworden ist und ich denke, da sind wir auch momentan relativ viel am Diskutieren. Welche Formen gibt es? Welche Strategien gibt es? Welche Sachen gibt es, um dem entgegenzuwirken?
3.4 Trainings (zum Arbeitsverhalten, zum Selbstwertgefühl, zur Motivation etc.)	Umfasst Angaben zu Trainings und zur allgemeinen Förderung für Schüler, bei denen beispielsweise am Arbeitsverhalten, am Selbstwertgefühl und an der Motivation gearbeitet wird.	B3: Und nebenbei ist halt ganz wichtig, das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten einfach positiv zu verstärken. Und das kann man auch sagen, die FB-Schüler, Schülerinnen, die ich jetzt habe, wenn die verstehen, fleissig am Arbeitsplan zu arbeiten, saubere Heftführung hinzubekommen, Ordnung zu haben, dass man sich da mega viel erarbeiten kann. Also wir schauen extrem auf das, eben dass das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten wirklich gut ist.

Hauptkategorie Kategorie	Definition	Ankerbeispiel (aus den Interview-Transkripten)
4 Netzwerkarbeit		
4.1 Kooperation schulintern		
4.1.1 Kooperation mit Klassen-lehrpersonen	Umfasst Angaben zur Kooperation und Zusammenarbeit mit Klassen-lehrpersonen.	B5: Nein wir sind da natürlich auch im Austausch. Also gerade wenn ich so, das ist natürlich ein günstiger Fall, wenn ich gerade einen Tag in einer Klasse bin. Und dann tauschen wir uns natürlich am Ende aus. Das ist eigentlich auch am schönsten, so dieser direkte Austausch dann.
4.1.2 Kooperation mit Heil-pädagoginnen	Umfasst Angaben zur Kooperation und Zusammenarbeit mit Heilpädagoginnen.	B1: Und dann haben wir unter den Heilpädagoginnen auch ein Übergabegespräch, in dem wir dann nur die Kinder mit einer Förderstufe übergeben und genauer besprechen. Und die Förderpläne und so übergeben.
4.1.3 Kooperation mit weiteren schulinternen Personen	Umfasst Angaben zur Kooperation und Zusammenarbeit mit weiteren schulinternen Personen wie Schulsozialarbeit,	B4: Oder sonst eben nachher mit Fachpersonen. Wenn es jetzt im sozialen Bereich ist, dann mit der Schulsozialarbeit, die wir haben.

	Logopädin und DaZ-Lehrperson.	
4.2 Kooperation schulextern		
4.2.1 Kooperation mit dem Schulpsychologischen Dienst SPD	Umfasst Angaben zur Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst.	B6: Und wenn es nicht geht, schauen wir dann noch mit dem Schulpsychologischen Dienst, ob es noch andere Bereiche gibt, die auffällig sind. Ja. Dann mit dem zusammen schauen, wie es weitergeht.
4.2.2 Kooperation mit Eltern	Umfasst Angaben zur Kooperation und Zusammenarbeit mit Eltern.	B8: Also da ist sicher relativ schnell zusammen mit der Lehrperson ein Gespräch angesagt mit den Eltern, dass wir zusammensitzen und unsere Beobachtung auch so schildern. Je nachdem, was auffällt, auch sagen, dass wir uns Sorgen machen und dass man dann miteinander auch schaut, was wäre möglich oder wo können wir uns noch von aussen her Hilfe holen, oder was gibt es verschiedene Wege auch, um Hilfe zu holen.
4.2.3 Kooperation zur Festlegung des Nachteilsausgleiches	Umfasst Angaben zur Umsetzung des Nachteilsausgleiches.	B12: Ja und, ich denke eben an den Nachteilsausgleich und der ist im Kommen. Ich denke, das wird jetzt auch ein riesiges Thema in der nächsten Zeit werden. Und da sind auch die Graubereiche dann, die, ja, die man dann irgendwann definieren oder machen muss. Aber die auch ihre Berechtigung haben. Viele Lehrpersonen machen das ja sowieso automatisch. Sei es einfach durch mehr Zeit geben für eine Prüfung.
4.2.4 Kooperation mit externen Stellen wie Therapieangeboten	Umfasst Angaben zur Kooperation und Zusammenarbeit mit Stellen von Therapieangeboten wie Psychomotorik, Ergotherapie, Kinder- und Jugendpsychologischer Dienst KJPD, Ärzte, Heime.	B6: Einfach von Zeit zu Zeit ein Telefon oder dass sie auch einmal bei einem Gespräch dabei sind. Da schauen wir eigentlich sehr darauf.

Hauptkategorie Kategorie	Definition	Ankerbeispiel (aus den Interview- Transkripten)
5 Anderes		
5.1 Eigene Professionalisierung	Umfasst Angaben zur eigenen Professionalisierung.	B9: Haltung macht aus, eine Offenheit über die, zur Verschiedenheit der Kinder. Zum einen. Und (...) ja, nicht so fest, also je fester eine Vorstellung, denke ich, vom Lernen und von Schule irgendwo da ist, umso schwieriger wird es eben halt auch. Das ist so dieses. Und das andere auch, (...) die eigene Rolle zu hinterfragen.
5.2 Persönliche Kompetenzen	Umfasst Angaben zu persönlichen und charakterlichen Kompetenzen.	B3: Ja, und ich mache mich einfach auf die Socken und ich probiere immer wieder etwas Neues, also probiere, bis ich das Gefühl habe, jetzt greift etwas, oder.
5.3 Ressourcen	Umfasst Angaben zu Ressourcen, die erhalten werden und zu situationsbedingten Gegebenheiten.	B5: Und das habe ich auch gemerkt, ich möchte nicht in drei Klassen SF haben, weil mit diesen vielen Kinder da, also da bin ich bei 18 Kindern, 20 Kindern mit SF und das ist einfach viel, ja, und da würde ich schon sagen, da geht auch etwas verloren. Weil man dann gar nicht so viel für das Einzelne leisten kann.
5.4 Administrative Aufgaben	Umfasst Angaben zur Übernahme und Erledigung von administrativen Aufgaben.	B4: Und vor allem ist es dort auch hilfreich, dass wir alles im Lehreroffice festhalten. Also jetzt Beobachtungen, sei es über Kinder oder sonst Sachen, auch vom Unterricht.